

REDUÇÃO DE RISCOS E SEGURANÇA JURÍDICA PARA GESTANTES E EMPREGADORES DA INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ NO EXAME DEMISSSIONAL

REDUCING RISKS AND PROVIDING LEGAL SECURITY FOR PREGNANT WOMEN AND EMPLOYERS IN THE PRIVATE SECTOR THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PREGNANCY TESTS IN THE DISMISSAL EXAM

Natalia da Silva Pereira¹

Okçana Yuri Bueno Rodrigues²

1

RESUMO

O presente trabalho pretende discutir acerca da implementação obrigatória de testes de gravidez no exame demissional de funcionárias da iniciativa privada, a serem incluídos em conjunto com os exames demissionais já realizados pelas empresas. A realização do exame de gravidez proporciona maior segurança para as empregadas, os empregadores e para a administração pública. Esta pesquisa abordará a importância do exame de gravidez na demissão, as consequências de sua ausência e o entendimento atual sobre o tema com base na CLT, na Lei 9.029/95, em jurisprudências e no entendimento do TST. Espera-se que o trabalho traga maior clareza e transparência sobre a possibilidade de realizar o devido exame, demonstrando que essa prática é constitucional e não discriminatória. Além disso, espera-se que a adoção dessa medida reduza riscos e aumente a segurança jurídica para todas as partes envolvidas na relação contratual e para a administração pública. **Palavras-chave:** estabilidade provisória. extinção contratual. reintegração. segurança jurídica.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the mandatory implementation of pregnancy tests in the dismissal examination of female employees in the private sector, to be included together with the dismissal examinations already performed by companies. Performing the pregnancy test provides greater security for employees, employers and the public administration. This research will address the importance of the pregnancy test upon dismissal, the consequences of its absence and the current understanding on the subject based on the CLT, Law 9.029/95, case law and the understanding of the TST.

¹ Acadêmica em Direito pela Universidade Unicesumar. Bolsista PIBIC/ICETI. E-mail: natalia.ndsp@gmail.com

² Mestre em Ciências Jurídicas pelo Centro de Ensino Superior de Maringá (UNICESUMAR). Pós-Graduada em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Pós-Graduada em Compliance, LGPD e Prática trabalhista pelo IEPREV. Graduação em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Maringá (CESUMAR). Atualmente é advogada e consultora jurídica na Carvalho & Rodrigues Advogados Associados e Docente no Centro de Ensino Superior de Maringá (UNICESUMAR), com as disciplinas de Direito Individual do Trabalho; Direito Processual do Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho. Avaliadora-parecerista da Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) e revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UFRGS. okcana.carvalho@docentes.unicesumar.edu.br

It is expected that the work will bring greater clarity and transparency on the possibility of performing the due test, demonstrating that this practice is constitutional and non-discriminatory. In addition, it is expected that the adoption of this measure will reduce risks and increase legal security for all parties involved in the contractual relationship and for the public administration.

Keywords: provisional stability. contract termination. reinstatement. legal certainty.

1. INTRODUÇÃO: GARANTIA DE ESTABILIDADE DA GESTANTE: ASPECTOS JURÍDICOS E IMPLICAÇÕES NA RELAÇÃO TRABALHISTA

2

O presente projeto de pesquisa tem o objetivo principal de discorrer acerca da implementação obrigatória de testes de gravidez no exame demissional. A proposta da pesquisa busca garantir uma maior segurança jurídica para todas as partes da relação contratual.

Nesse sentido, é necessário analisar que a estabilidade da gestante é um direito garantido na legislação trabalhista brasileira, assegurando à empregada a estabilidade provisória no emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Além disso, o artigo 10, inciso II, alínea 'b' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), veda a dispensa arbitrária ou sem justo motivo da empregada gestante, garantindo dessa forma a proteção e segurança jurídica à mulher. Esse direito é reafirmado pela CLT no artigo 391-A, que estabelece:

Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (BRASIL, 2013)³

Portanto, é evidente que a empregada gestante possui o direito à estabilidade no período gravídico e nos cinco meses subsequentes ao parto, sendo vedada a dispensa sem justa causa durante esse período. Dessa forma, somente é possível o desligamento da empregada estável se a mesma cometer falta grave durante o contrato de trabalho, resultando em demissão por justa causa.

Salienta-se que a estabilidade é assegurada à empregada mesmo que a gravidez seja desconhecida por ela ou pelo empregador, possibilitando que a gestante

³ Nesse sentido, é crucial destacar que o parágrafo único do artigo 391-A determina que esse direito também se estende à empregada adotante.

seja reintegrada ao serviço ou indenizada, mesmo neste caso. A Súmula 244 do TST reforça esse direito, como se vê abaixo:

Súmula nº 244 do TST. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I – O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT).

II – A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. (BRASIL, 2012)

Logo, a Súmula 244 do TST estabelece de forma clara e inequívoca a proteção às empregadas gestantes, garantindo-lhes estabilidade provisória mesmo sem o conhecimento prévio do empregador. Esse direito visa não só assegurar a integridade física e emocional da gestante, mas também a estabilidade econômica durante um momento crucial de sua vida.

Aliás, no dia 10 de outubro de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF)⁴ negou provimento ao recurso extraordinário interposto por uma empresa que alegou o desconhecimento do estado de gravidez da funcionária ao rescindir o contrato. O STF decidiu que há responsabilidade por parte do empregador, independentemente do desconhecimento do estado gravídico, assegurando a estabilidade da gestante e condenando conseqüentemente a empresa a indenizar a ex-funcionária.

Sendo assim, é evidente que a legislação brasileira garante à gestante segurança no emprego durante a gravidez e um período posterior ao parto, protegendo-a contra demissões arbitrárias, mesmo que a mulher e o empregador não tenham conhecimento do estado gravídico.

Desse modo, surgem diversas dúvidas e discussões sobre a possibilidade de o empregador submeter as funcionárias à realização de testes de gravidez na extinção contratual. Sobre este ponto, não há um entendimento pacífico na jurisprudência. A corrente majoritária apoia a medida, como forma de garantir uma maior segurança jurídica para ambas as partes da relação contratual. Por outro lado, a corrente

⁴ Nesse sentido, ver o processo: nº 629.053, Recurso Extraordinário.

minoritária entende a medida como ato discriminatório, ou seja, uma ofensa à intimidade da empregada.

Consequentemente, por não ser um entendimento pacífico, surge-se uma insegurança jurídica por parte do empregador, uma vez que a empregada possui garantia ao emprego mesmo sem que esta saiba que está grávida ou sem que ocorra a comunicação prévia ao empregador. Sendo o único requisito para a estabilidade a gravidez durante o contrato de trabalho, a existência da gestação (art. 391-A da CLT).

Diante disso, como até o momento não existe um entendimento pacífico e consolidado nas jurisprudências, a proposta do presente trabalho é a inclusão de testes de gravidez de forma obrigatória nos exames demissionais – exames previstos de forma obrigatória para o procedimento de extinção contratual, conforme o artigo 168, inciso II, da CLT. Dessa forma, a proposta do deste trabalho é que ocorra implementação do teste de gravidez juntamente com os demais exames realizados no exame demissional.

Essa proposta justifica-se, uma vez que visa garantir uma maior segurança jurídica para todas as partes da relação contratual, bem como para a administração pública, já que não haveria a movimentação de seguro-desemprego e FGTS de forma indevida. Além disso, a presente pesquisa analisará a legalidade e da implementação dessa medida no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse mesmo sentido, a problemática do presente trabalho é analisar a compatibilidade da implementação obrigatória de testes de gravidez nos exames demissionais com base na legislação trabalhista, na Lei 9.029/95 e no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre o assunto.

2. DO CONCEITO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Antes de adentrarmos na problemática deste trabalho, é imprescindível conceituar o termo “*estabilidade provisória*”. Sabe-se que a gestante é detentora desse direito, mas, o que isso significa? Vejamos o conceito que Sergio Pinto Martins atrás:

[...] Estabilidade é o direito do empregado de continuar no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, desde que inexistam causas objetivas a determinar sua despedida. Tem, assim, o empregado o direito ao emprego, de não ser despedido, salvo determinação de lei em sentido contrário. [...].

Nesse mesmo contexto, Fernandes (2016) disserta que:

Estabilidade no emprego é a prerrogativa jurídica de natureza infindável concedido ao obreiro em qualidade de um cenário caracterizado de caráter total, de modo a proporcionar a continuidade inconstante no tempo do elo empregatício, livremente da escolha do empregador.

Nesse sentido, estabilidade provisória é a garantia ao emprego da gestante, vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Deste modo, o empregador é impedido de demitir a funcionária no período de estabilidade, exceto se ocorrer falta grave no decurso do contrato de trabalho. Conseqüentemente, se houver demissão nesse período, o empregador está sujeito a reintegrar a funcionária, ou, não sendo possível, é obrigado a indenizá-la, pagando-lhe todo o período de estabilidade (Martinez, 2016).

Cumpra ressaltar que este período de estabilidade ocorre durante todo o período da gestação e até cinco meses após o parto, sendo irrelevante o conhecimento do estado de gravidez por parte do empregador.

Nesse passo, o artigo 10, inciso II, alínea “b” do ADCT especifica o início e o término da estabilidade da gestante. Ela se inicia “*desde a confirmação da gravidez*” e conserva-se até os “*cinco meses após o parto*”.

3. DA PROTEÇÃO À MULHER DURANTE A MATERNIDADE: GARANTIA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA

3.1. Da garantia ao emprego da mulher no curso do aviso prévio

A Súmula 244 do TST, em seu inciso II, e o artigo 391-A da CLT estabelecem que a garantia ao emprego apenas ocorre se houver concepção da gravidez dentro do contrato de trabalho. Nesse sentido, há controvérsias por parte de empregadores que acreditam que o aviso prévio não configura relação contratual. No entanto, esse entendimento é equivocado. João (2020) conceitua aviso prévio como o ato de uma parte comunicar a outra que não deseja continuar com a relação contratual.

Portanto, o aviso prévio trabalhado ou indenizado configura como vínculo entre as partes durante a relação contratual, sendo somente um pré-aviso de que a relação será rescindida. Nesse passo, o aviso prévio gera direitos e deveres para ambos os envolvidos até que advenha a rescisão do contrato. Portanto, com a configuração da

relação contratual, há sim estabilidade, e, conseqüentemente, a empregada está coberta pela mesma. Esse é o entendimento majoritário do TST sobre o assunto, pode ser observado no Recurso de Revista, número 263-29.2012.5.09.0004, em que o TRT da 9ª Região (Paraná) acolheu a argumentação da ex-funcionária e reconheceu a gravidez no curso do aviso prévio.

Esse entendimento é reafirmado na jurisprudência abaixo:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. GRAVIDEZ NO CURSO DO AVISO - PRÉVIO. DESCONHECIMENTO DO EMPREGADOR. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. No caso em tela, o debate acerca da estabilidade gestante em razão de gravidez no curso do aviso - prévio detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Transcendência reconhecida. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. GRAVIDEZ NO CURSO DO AVISO - PRÉVIO. DESCONHECIMENTO DO EMPREGADOR. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. De acordo com o artigo 391-A da CLT, é garantida a estabilidade provisória à empregada gestante que tem confirmado seu estado de gravidez advindo do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso - prévio trabalhado ou indenizado. Ademais, esta Corte superior pacificou sua jurisprudência no sentido de que o desconhecimento do estado gravídico, no momento da dispensa, não exclui o direito da gestante à garantia provisória no emprego prevista no artigo 10, II, b, do ADCT. In casu, constou do acórdão regional que o exame de ultrassonografia obstétrica foi realizado em 26/ 0 7/2021, que apontou período gestacional de onze semanas e um dia, sendo que o contrato de trabalho se encerrou no dia 26/ 0 5/2021, o que demonstra que a reclamante, no dia da dispensa, estava grávida. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 10005940620215020446, Relator: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/06/2023).

Nesse mesmo sentido, disserta Maior (2008) que:

Indispensável ressaltar que os direitos garantidos à empregada gestante são adquiridos independentemente de ter sido feita comunicação expressa ao empregador, pois a obrigação decorrente por parte do empregador é de natureza objetiva, isto é, não depende de que tenha a ciência do fato em si da gravidez. Inclusive a confirmação da gravidez, no decorrer do aviso prévio, produz os mesmos efeitos, uma vez que este período integra o cômputo da relação de emprego para todos os fins e não de se imaginar que alguém fique grávida apenas para não perder o emprego. (SOUTO MAIOR, 2008, p. 293).

Inequívoco, portanto, que a estabilidade gestacional alcança também o contrato em sua época de extinção, seja no cumprimento do aviso prévio ou até mesmo em caso de projeção do mesmo.

3.2. Da estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado

O contrato por prazo determinado é regido por legislação específica, no caso a Lei 6.019/1974, é considerado uma exceção, já que a regra geral dos contratos é que sejam por prazo indeterminado.

Os contratos temporários não podem ultrapassar dois anos de duração. Além disso, essa modalidade contratual é utilizada para situações específicas, como a substituição de funcionárias em licença maternidade ou eventuais demandas extraordinárias, como as contratações no final durante o período natalino. Em suma, esse modelo contratual é utilizado por um tempo específico, mas que pode se tornar um contrato por prazo indeterminado caso haja concordância das partes. Ademais, o trabalhador contratado nessa modalidade possui os mesmos direitos do trabalhador que possui contrato por prazo indeterminado.

A lei 9.601/1998, em seu artigo 1º, parágrafo 4º, determina que as empregadas contratadas nessa modalidade contratual também são respaldadas pela estabilidade provisória de emprego. A súmula 244 do TST, em seu inciso III, reafirma esse direito ao dispor que *“A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.”*

3.2. Da proteção da gestante nos contratos de experiência

O contrato de experiência⁵ é um acordo firmado entre as partes da relação contratual onde se estabelece um prazo final, não podendo ultrapassar 90 dias. É considerado um contrato especial, visto que possui tempo determinado de encerramento. Sua finalidade é analisar a compatibilidade das partes na relação jurídica e, conseqüentemente confirmar a viabilidade de constituir um contrato por prazo indeterminado. (Delgado, 2008).

A proteção ao emprego da gestante se entende ao contrato de experiência. Confirmada a gravidez, a mulher que possui um contrato por prazo determinado gozará dos mesmos direitos da gestante que possui contrato por prazo indeterminado.

⁵ Leite (2022) define contrato de experiência como: “aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço.”

Esse é um entendimento majoritário nas jurisprudências e nos Tribunais. Rosangela Lebachí Batista, juíza substituta da 54ª Vara de São Paulo, confirmou o entendimento ao anular uma rescisão contratual de uma funcionária que se encontrava no período de experiência e engravidou no decorrer da relação contratual.⁶

Dessa forma, a proteção à maternidade é reafirmada, garantindo que todas as trabalhadoras gestantes, independentemente da modalidade contratual, sejam respaldadas pelo direito à estabilidade provisória ao emprego no decorrer da gravidez e nos cinco meses posteriores ao parto.

3.3. Do pedido de demissão

É crucial enfatizar que a empregada que pede demissão sem o conhecimento do estado de gravidez não tem direito à estabilidade provisória, conforme previsto na legislação. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e o ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) são explícitos ao estabelecer que a estabilidade ao emprego acoberta apenas situações de demissões arbitrárias.

Logo, como a lei é inerte sobre estabilidade para a empregada que pede demissão, não há o que se falar em reintegração ou indenização após a descoberta da gravidez. Este entendimento é majoritário nas jurisprudências, sendo vedada qualquer reintegração da funcionária que tenha pedido demissão sem o conhecimento da gravidez. É essencial destacar que esta situação se diferencia daquela em que a gestante já sabe de sua gravidez ao pedir demissão e o empregador rescinde o contrato sem a devida assistência do sindicato.

O TST não conheceu o Recurso de Revista em que a reclamante (ex-funcionária) pediu reintegração, por estar grávida no momento em que houve o pedido de demissão. Entretanto, o entendimento do Tribunal foi que houve renúncia por parte da ex-funcionária à estabilidade, uma vez que houve pedido de demissão por parte da mesma. E, após a descoberta da gravidez, foi reivindicada a estabilidade, conforme se pode analisar na jurisprudência abaixo:

RECURSO DE REVISTA. PEDIDO DE DEMISSÃO. GESTANTE. RENÚNCIA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. As disposições contidas no art.

⁶ Processo nº. 1001258-49.2021.5.02.0054. Disponível em: <https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/gestante-tem-estabilidade-provisoria-mesmo-em-contrato-de-experiencia>

10, II, b, do ADCT determinam a proibição da dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que o pedido de rescisão contratual partiu da Reclamante, não estando demonstrado, no acórdão recorrido, nenhum vício de consentimento capaz de invalidar o ato de vontade. Assim, incompatível a garantia de emprego da empregada gestante quando há pedido de demissão pela Obreira, sem qualquer vício ou coação. Ileso o art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes. Recurso de Revista não conhecido. (TST - RR: 7151320155090011, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 07/02/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/02/2018).

Nesse sentido, o TRT-9 teve o mesmo entendimento jurisprudencial no caso abaixo:

ESTABILIDADE GESTANTE. PEDIDO DE DEMISSÃO. Ausente vício de consentimento no pedido de demissão da empregada gestante, indevida a reintegração ou indenização correspondente ao período de estabilidade. A garantia de emprego visa à proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, a qual não restou configurada na hipótese. (TRT-9 - AIRO: 00002300720165090325, Relator: CÉLIO HORST WALDRAFF, Data de Julgamento: 27/04/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: 29/04/2022).

Entretanto, é crucial destacar que, conforme determina a CLT, o pedido de demissão de empregado estável só é considerado válido *quando ocorre com assistência sindical*. O artigo 500 da CLT estabelece que "*O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e, se não o houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho*".

E, conseqüentemente se esse requisito não for observado, ocorre a nulidade do pedido de demissão. Esse entendimento é seguido majoritariamente pela jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GESTANTE - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM ASSISTÊNCIA SINDICAL - INVALIDADE. O artigo 10, II, b do ADCT garante à empregada gestante a estabilidade no emprego, desde a dispensa, até 5 meses após o parto, independentemente do conhecimento do estado de gravidez por parte do empregador, sendo ainda irrelevante o momento no qual teve ciência do estado gravídico da empregada. De outro lado, nos termos do art. 500 da CLT a empregada gestante, detentora de estabilidade provisória, segundo dicção do artigo 10, II, b, do ADCT e da Súmula nº 244 do TST, terá reconhecimento jurídico do pedido de demissão, desde que efetivado mediante necessária assistência do respectivo sindicato. Tal imposição se justifica por ser a estabilidade provisória direito indisponível e, portanto, irrenunciável. No caso dos autos, o Colegiado a quo entendeu não haver nulidade no pedido de demissão da empregada gestante, ainda que sem a assistência sindical, pois houve renúncia a sua estabilidade. Importa ressaltar que a jurisprudência atual, iterativa e notória do TST firmou-se no sentido de que a validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora de estabilidade provisória, está condicionada à

assistência do respectivo Sindicato ou da autoridade do Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 500 da CLT, de modo a afastar qualquer incerteza quanto à vontade livre e consciente do trabalhador de rescindir o seu contrato de trabalho. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão regional, visto que contrária à jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 00007938120215090662, Relator: Liana Chaib, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: 28/04/2023).

Portanto, mesmo que a gestante peça demissão durante o contrato de trabalho, é imprescindível que o pedido seja assistido pelo sindicato e, caso não ocorra, o pedido de demissão é considerado nulo.

4. DA PL 6.074/2016

O projeto de lei 6.074/2016, do deputado Sr. Laércio Oliveira, do partido Solidariedade/SE, propõe a inclusão do parágrafo 8º no artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo a existência de testes de gravidez no encerramento do contrato de trabalho. A proposta objetiva a proteção à mulher, para garantir o exercício do direito à estabilidade.

O deputado justifica a inclusão do referido artigo visando resolver a controvérsia que se passa pelo artigo 10, II, alínea “b” do ADCT, uma vez que há muita discussão acerca de qual momento ocorre a confirmação da gravidez. Dessa forma, com a inclusão do parágrafo oitavo, o entendimento estará consolidado e respaldado em lei.

Ademais, o deputado destaca que, sem a prática dos exames de gravidez, demissões são revertidas e convertidas em reintegrações. Com a inclusão da PL, isso não ocorrerá mais e trará uma segurança jurídica, especialmente para a empregada.

O projeto de lei teve sua redação final aprovada em 21 de outubro de 2019, e enviado ao Senado em 29 de outubro de 2019, que se encontra pendente de apreciação até o momento (2024).

Conclui-se que a proposta da PL visa fornecer segurança jurídica, evitando demandas judiciais e sucateamento de processo nos órgãos públicos. Assim, conforme manifestação da depurada Gorete Pereira (PR/CE), da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER), em parecer sobre a PL, disserta-se que: “Trata-se, dessa forma, de uma cautela útil a ambas as partes contratantes, atendendo aos objetivos maiores da lei de proteção à maternidade.”

5. DA COMPREENSÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, JURISPRUDÊNCIA E ENTRETENIMENTO DO TST

Salienta-se que é evidente a necessidade da implementação de uma lei, para preencher a lacuna criada pela legislação trabalhista, visto que a CLT não especifica a obrigatoriedade da realização de testes de gravidez na extinção contratual. Gerando-se uma discussão sobre o assunto e uma insegurança para os empregadores, uma vez que desconhecem que a inclusão de testes de gravidez não configura ilegalidade ou discriminação, sendo que a CLT (art. 373, IV) e a Lei 9.029/95 *proíbem* somente a exigência de atestado de gravidez na *admissão* ou na *manutenção* do emprego. Contudo, o entendimento não é pacífico, perante as jurisprudências, reforçando assim a necessidade de dessa conduta estar prevista em lei.

A realização do exame demissional, previsto na CLT (artigo 168, inciso II) e na Norma Regulamentadora NR-7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), visa avaliar a saúde do empregado no momento da demissão, assegurando que não haja prejuízos à sua saúde física ou mental decorrentes do contrato de trabalho. Dessa forma, a adoção e inclusão do teste de gravidez na demissão da funcionária, juntamente com os demais exames realizados no exame demissional, contribuirá para a segurança jurídica tanto da empregada quanto do empregador e da administração pública, uma vez que, descoberta a gravidez durante a relação contratual, o empregador poderá suspender a demissão da funcionária, evitando futuros transtornos.

Além disso, a Lei 9.029/95 estabelece em seu artigo 2º, que é considerado crime a prática de exigir teste, exame, perícia, laudo ou qualquer outro meio que comprove o estado de gravidez da mulher. E, conseqüentemente, a lei determina que essa conduta é discriminatória e considerada crime, desde que seja exigida para ingresso da mulher na relação contratual (ou seja, *admissão*) ou exigida na manutenção do vínculo empregatício.

Dessa forma, não há nenhuma discriminação, crime ou prática abusiva pelo empregador em solicitar a realização do teste de gravidez na demissão da funcionária.

Uma vez que, a realização do exame gestacional na demissão também beneficia a empregada, visto que, comprovada a gravidez, ela está coberta pela

estabilidade provisória, bem como evita demandas judiciais futuras requerendo reintegração ou indenização (Neto, Cavalcante e Mota, 2017). E, conseqüentemente evitaria o desgaste emocional da trabalhadora, dado que o período gestacional e o puerpério⁷ são aqueles em que a gestante mais precisa do salário e mais se encontra vulnerável psicologicamente devido a gestação (Cunha, 2021).

Nesse mesmo contexto, Pereira e Lovisi (2008) dissertam que:

[...] o período de gestação nem sempre é marcado por alegrias e realizações. Muitas mulheres experimentam tristeza ou ansiedade nessa fase de suas vidas. A gestação e o puerpério são períodos da vida da mulher que envolvem inúmeras alterações físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social, as quais podem refletir diretamente em sua saúde mental¹. As mudanças provocadas pela vinda do bebê não se restringem apenas às variáveis psicológicas e bioquímicas, mas também envolvem fatores socioeconômicos, principalmente nas sociedades em que a mulher está inserida no mercado de trabalho, participando do orçamento familiar e cultivando interesses profissionais e sociais diversos². [...]

Em suma, tanto a gestação como o puerpério são períodos desafiadores que demandam apoio às mulheres. Isso se deve aos aspectos físicos e hormonais, bem como às dificuldades psicológicas e sociais que acompanham a chegada de um bebê.

Além disso, Pereira e Lovisi destacam que a maior fase de transtornos mentais nas mulheres são o primeiro e o terceiro mês da gestação e os 30 dias subsequentes ao parto. Durante esse período, a gestante precisa lidar com diversos fatores, como alterações hormonais, mudanças corporais, e também com aspectos sociais, familiares, financeiros e econômicos de sua vida. (Pereira e Lovisi, 2008).

Diante disso, um processo judicial visando reintegração ou indenização por uma dispensa imotivada do empregador, não ajudaria a mulher nesse período, e, sim acarretaria outras conseqüências na vida da gestante.

É notório que a gestação provoca diversas alterações na vida da mulher. Portanto, com a implementação obrigatória dos testes de gravidez na demissão evitaria possíveis conseqüências financeiras e econômicas, já que a mulher estaria coberta pela estabilidade provisória, bem como recebendo seu salário normalmente,

⁷ De acordo com Negrini e Zacharias (2023), puerpério é o período após o parto em que o corpo da mulher passa por diversas alterações para retornar as condições anteriores à gestação. O puerpério se inicia após a saída da placenta durante o parto e termina com a ocorrência da primeira ovulação da mulher após o parto. Esse período dura em torno de 45 a 60, variando de mulher para mulher, já que a amamentação interfere nesse processo. Disponível em: <https://vidasaudavel.einstein.br/o-que-e-e-quanto-tempo-dura-o-puterperio/>. Acesso em: 07 de jul. 2024.

garantindo seu sustento e de seu bebê. Nesse sentido, a deputada Gorete Pereira, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER), reafirma esse entendimento, manifestando que:

[...] A solicitação do teste de gravidez no exame demissional é positivo para a empresa, para a gestante e principalmente para a criança, pois se estará assegurando, sem interrupções, o recurso financeiro que propiciará uma gestação tranquila e saudável, sem necessidade de uma demanda judicial.”
[...]

Adicionalmente, Cassar (2011), afirma que a garantia provisória ao emprego evita *“desemprego numa fase em que o rendimento é extremamente necessário”*.

Portanto, com a implementação da medida, é possível diminuição de demandas judiciais, com pedidos de indenização ou reintegração, na medida que consolidado o assunto, o poder judiciário não terá um sucateamento de demandas desse aspecto, visto que, a lei estabelecerá a medida como forma constitucional, evitando assim demandas desnecessárias.

Esse entendimento está presente nas jurisprudências trabalhistas, pois visa garantir segurança jurídica para ambas as partes da relação contratual. Conforme se verifica na jurisprudência abaixo:

DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE GRAVIDEZ. DISPENSA. DISCRIMINAÇÃO NÃO CONFIGURADA. A dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho constituem fundamentos da República Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, III e IV, da CF/88. Além disso, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação constitui objetivo fundamental da República, consoante a regra estampada no inciso IV do art. 3º da Constituição Federal. A solicitação do exame de gravidez deu-se com o intuito de resguardar a reclamada (ante a iminência da dispensa imotivada), a hipotética condição de gestante e do suposto nascituro. Discriminação não configurada (art. 2º, I, da Lei 9.029/95). Recurso ordinário não provido” (TRT – 15ª R. – 3ª T. – 0062 – Rel. Lorival Ferreira dos Santos – DOE 15/5/2009).

Nesse passo, a implementação da proposta visa diminuir as demandas judiciais relacionadas a pedidos de indenização ou reintegração, consolidando o assunto e evitando sobrecarregar o poder judiciário com casos desnecessários.

Além disso, é essencial ressaltar que a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu, por maioria de votos e manteve o entendimento do Tribunal

Regional do Trabalho da 11ª Região de que exigir um exame de gravidez ao demitir uma empregada não configura ato discriminatório e nem violação de intimidade.⁸

O caso envolveu uma empresa que realizou o exame para garantir que a empregada não estivesse grávida, visando assegurar o cumprimento da estabilidade provisória garantida pela legislação brasileira em caso de gestação. No processo, tanto o juízo de primeira instância quanto o TRT 11º negaram o pedido de indenização da trabalhadora, sendo essa decisão confirmada pelo TST, que destacou que a medida visa proporcionar segurança jurídica a empregadora e permite que o empregador tome decisões com base nas informações em relação à estabilidade da gestante, evitando riscos e consequências futuras.

Portanto, diante do exposto, é possível notar que o exame garante segurança jurídica para ambas as partes da relação contratual. Contudo, é válido salientar que essa segurança jurídica também ocorre para a Administração Pública, uma vez que, quando ocorre uma demissão sem justa causa, a empregada possui direito de receber o seguro-desemprego, um benefício fornecido para aqueles despedidos de forma arbitrária e sem justo motivo. Além do saque do FGTS.

Nesse sentido, ocorre na prática, casos em que a funcionária é demitida, recebe todas as verbas rescisórias da empresa e, além disso, usufrui do benefício do seguro-desemprego fornecido pelo governo. Após a cessação desse benefício, a funcionária processa o empregador e recebe a indenização referente ao período de estabilidade, ocasionando um movimento irregular e indevido das verbas públicas. Desse modo, a administração pública desembolsa um valor indevido dos cofres públicos, visto que em alguns casos as funcionárias agem de má-fé e esperam a cessação do benefício para reivindicação da estabilidade. Desta maneira, com a inclusão obrigatória dos testes de gravidez no exame demissional, será garantida maior segurança jurídica para a administração pública, evitando o desembolso indevido de valores referentes ao seguro-desemprego.

A jurisprudência abaixo é um exemplo do caso citado, pois trata-se de Recurso de Revista, não conhecido pelo TST da 9ª região. A corte julgou a irrelevância da

8 Processo nº 61-04.2017.5.11.001/Recurso de Revista. Disponível em: <https://tst.jus.br/-/empregada-submetida-a-teste-de-gravidez-na-demissao-nao-sera-indenizada>

demora do ajuizamento da ação pela ex-empregada, justificando que está dentro do prazo prescricional de dois anos. E, conseqüentemente reconheceu a indenização a funcionária pela demissão arbitrária.

RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA À REINTEGRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o direito à estabilidade da gestante é norma de ordem pública, irrenunciável, pois visa à proteção do nascituro. Assim, a recusa ao retorno ao emprego não compromete o direito à indenização compensatória decorrente da estabilidade prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Precedentes.

2. Reconhecida a estabilidade no emprego, irrelevante a demora no ajuizamento da ação, desde que observado o prazo prescricional do inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal.

3. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial 399, da SDI-1 preconiza que "o ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável". Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

Contudo, como não há uma lei que estabeleça a obrigatoriedade da realização dos testes, o entretimento jurisprudencial varia. No caso abaixo, o juiz entendeu que houve má-fé por parte da funcionária ao não comunicar a empresa sobre sua gravidez durante o período de aviso-prévio indenizado e ao entrar com uma ação judicial pedindo a reintegração apenas após o recebimento da última parcela do seguro-desemprego. No entanto, o TRT12 condenou a empresa a indenizar o FAT⁹ pela dispensa, e não à funcionária, resultando em prejuízo para a empresa de qualquer forma e gerando insegurança jurídica. Abaixo a decisão judicial:

ESTABILIDADE GESTANTE. SEGURO-DESEMPREGO. MÁ-FÉ PRÉ-PROCESSUAL. Empregada que toma ciência da gravidez no período de aviso-prévio indenizado, não comunica a empresa e espera receber a última parcela do seguro-desemprego para propor ação visando o recebimento dos salários do período de garantia de emprego concomitantemente com o benefício do seguro-desemprego já recebido, atua em verdadeira má-fé processual, ou seja, em um plano ardiloso e preconcebido que visa criar as

⁹FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador, "é um fundo especial, de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Emprego e Trabalho, destinado ao custeio do Programa do Seguro-desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico". Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/fundo-de-amparo-ao-trabalhadorfat#:~:text=O%20que%20é%20Fundo%20de,de%20Programas%20de%20Desenvolvimen to%20Ecoômico>. Acesso em: 09 de jul. 2024.

condições propícias para a obtenção, em um futuro processo judicial, de uma vantagem indevida. Se a estabilidade gestacional é de índole objetiva, não se afetando pelo conhecimento do empregador (ou da própria gestante), a tornar devidos os salários do período de afastamento, a indenização correspondente deve ser revertida ao FAT e não à própria autora, como a única forma de, não apenas restituir as partes (e o próprio erário) ao "status quo ante", como de não premiar a má-fé e de incentivar o manejo de ações judiciais para a obtenção de vantagens ilícitas. Não pode o Poder Judiciário colaborar para a manutenção da odiosa e inaceitável prática comum conhecida como "Lei de Gerson". Toda decisão judicial produz efeitos extraprocessuais, dentre eles indicar à sociedade como deve agir, de modo que, tornar inócua e prejudicial a provocação do juiz para obter um ganho ilícito, deve ser punido com rigor exemplar, para evitar a construção de uma jurisprudência contrária ao império da lei. (TRT12 - RORSum - 0000231-94.2020.5.12.0057 , Rel. JOSE ERNESTO MANZI , 3ª Câmara , Data de Assinatura: 01/02/2021). (TRT-12 - RO: 00002319420205120057 SC, Relator: JOSE ERNESTO MANZI, Data de Julgamento: 27/01/2021, Gab. Des. José Ernesto Manzi).

Diante dos casos colacionados é possível verificar que a adoção da prática do exame gestacional junto aos exames demissionais trará segurança jurídica também ao Poder Público. Seja em razão do não pagamento irregular de benefício do seguro-desemprego, seja pela não movimentação do Poder Judiciário para analisar questões que poderiam ter sido evitadas na esfera contratual.

6. CONCLUSÃO

Por fim, ressalta-se que a implementação de testes de gravidez no exame demissional é um tema complexo no contexto trabalhista. Esta pesquisa explorou a fragilidade da segurança jurídica em relação às dispensas sem justo motivo sem a realização do teste de gravidez na demissão, propondo tal medida como uma forma de prevenir e diminuir possíveis gastos com a reintegração ou indenização da empregada.

Em suma, foi analisado sobre a garantia de estabilidade provisória da gestante, que protege o emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Essa proteção é reforçada pela legislação, pelo entendimento do TST e por uma corrente majoritária jurisprudencial, que assegura à gestante o direito à reintegração ou indenização, mesmo que desconhecida sua condição gravídica pelo empregador.

Ademais, a proposta apresentada no trabalho de incluir o teste de gravidez no exame demissional foi analisada com base na legislação vigente e na jurisprudência

trabalhista. A sugestão visa proporcionar maior segurança jurídica ao empregador, à empregada e à administração pública, sendo que tal medida não é considerada ato discriminatório.

A presente pesquisa também abordou a questão do desembolso indevido de valores públicos, por meio do benefício do seguro-desemprego. A inclusão obrigatória dos testes de gravidez visa diminuir tais situações. Assim, conclui-se que a implementação dos testes de gravidez no exame demissional é uma medida que, além de proteger os direitos das gestantes, também oferece segurança jurídica para todas as partes envolvidas na relação contratual.

7. REFERÊNCIAS

- BOSI, Fernando e FRANCHI, Beatriz. **A possibilidade de realizar teste de gravidez no exame demissional**, 2021. Disponível em: <https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/trabalhista-ij/a-possibilidade-de-realizar-teste-de-gravidez-no-exame-demissional>. Acesso em: 01 de jun. 2024
- BRASIL. **Consolidação das Leis do Trabalho: aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452**, de 1º de maio de 1943. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943.
- BRASIL. **Lei n.º 6.019, de 3 de janeiro de 1974**. Dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 jan. 1974.
- BRASIL. **Lei n.º 9.601, de 21 de janeiro de 1998**. Dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 jan. 1998.
- Câmara dos Deputados. **Diário da Câmara dos Deputados**. Ano LXXII no 213, sábado, 2 de dezembro de 2017.
- CASSAR, Vólia Bomfim. **Direito do trabalho**. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011.
- CNI. **TST: É válida exigência de exame de gravidez demissional**, 2021. Disponível em: <https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista-geral/tst-e-valida-exigencia-de-exame-de-gravidez-demissional/#:~:text=A%20Terceira%20Turma%20do%20Tribunal,viola%20a%20intimidade%20da%20trabalhadora>. Acesso em: 01 de jul. 2024.
- CUNHA, Márcio Lima. **Teste de gravidez da empregada na demissão: um novo paradigma**, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jun-19/cunha-teste-gravidez-empregada-demissao-paradigma/>. Acesso em: 03 de jul. 2024.
- DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 7. ed. São Paulo: LTr, 2008.
- FERNANDES, Guilherme. **Estabilidade no Direito do Trabalho**, 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/estabilidade-no-direito-do-trabalho/314943511>. Acesso em: 06 de jul. 2024.

- GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. **Exame de gravidez na despedida da empregada e direito à intimidade, 2021.** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-29/garcia-exame-gravidez-despedida-direito-intimidade/>. Acesso em: 03 de jul. 2024.
- JOÃO, Paulo Sérgio. **Aviso prévio.** Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/353/edicao-1/aviso-previo>. Acesso em: 04 de jul. 2024.
- LEITE, Carlos. **Curso de Direito do Trabalho.** Imprensa: São Paulo, SaraivaJur, ed. 14ª, 2022.
- MARTINEZ, Luciano. **Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas.** 7ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.
- MARTINS, Sérgio Pinto. **Direito do Trabalho.** 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- MAZZOLI, Luiz Augusto. **Posso exigir exame de gravidez de empregadas?** 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/posso-exigir-exame-de-gravidez-de-empregadas/2122326994>. Acesso em: 02 de jul. 2024.
- Ministério do Trabalho. **Portaria n.º 24/GM, de 29 de dezembro de 1994. NR 7, Norma Regulamentadora-7 (1994) Programa de controle médico de saúde ocupacional.** Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 dez. 1994.
- MORAIS, Matheus de Miranda. **A possibilidade do Teste de Gravidez juntamente ao Exame Demissional da Empregada,** 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-possibilidade-do-teste-de-gravidez-juntamente-ao-exame-demissional-da-empregada/1177496449>. Acesso em: 01 de jun. 2024.
- NEGRINI, Romulo e ZACHARIAS, Romy. **O que é e quanto tempo dura o puerpério?** 2023. Disponível em: <https://vidasaudavel.einstein.br/o-que-e-e-quanto-tempo-dura-o-puerperio/>. Acesso em: 07 de jul. 2024.
- NETO, Francisco, CAVALCANTE, Jouberto e MOTA, Letícia. **A legalidade da exigência do exame de gravidez na ruptura do contrato de trabalho,** 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-legalidade-da-exigencia-do-exame-de-gravidez-na-ruptura-do-contrato-de-trabalho/487743226>. Acesso em: 01 de jul. 2024.
- OLIVEIRA, Isabela. **Contrato por prazo determinado,** 2020. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/348/edicao-1/contrato-por-prazo-determinado>. Acesso em: 05 de jul. 2024.
- PEREIRA, Priscila e LOVISI, Giovanni. **Prevalência da depressão gestacional e fatores associados,** 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpc/a/6VJL8fmrVFD8yJ8JDgNBBpM/#>. Acesso em: 04 de jul. 2024.
- SILVA, Robson. **A legalidade do teste de gravidez no exame médico demissional,** 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-abr-23/robson-silva-legalidade-teste-gravidez-exame-demissional/>. Acesso em: 01 de jun. 2024.
- SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. **Proteções jurídicas em face da cessação da relação de emprego.** In: SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves

(coord.). Curso de direito do trabalho v. II: direito individual do trabalho. São Paulo: LTr, 2008.

STF. **Mês da Mulher: gestante tem direito à estabilidade, mesmo sem conhecimento prévio do empregador, 2023.** Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=504086&ori=1#:~:text=Em%20outubro%20de%202018%2C%20o,ou%20de%20comunicação%20ao%20empregador.> Acesso em: 04 de jul. 2024.

TEODORO, Maria e SILVA, Lídia. **GRAVIDEZ NO EMPREGO: Reflexões sobre a tendência global de proteção ao emprego e ao mercado de trabalho da mulher.** Disponível em: <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=21f8d34ed55cc848>. Acesso em: 04 de jul. 2024.

Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região (São Paulo). **Gestante tem estabilidade provisória mesmo no contrato de experiência, 2022.** Disponível em: <https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/gestante-tem-estabilidade-provisoria-mesmo-em-contrato-de-experiencia>. Acesso em: 05 de jul. 2024.

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região TRT-2 - **RECURSO ORDINÁRIO EM RITO SUMARÍSSIMO: RO 0002469-39.2014.5.02.0069 SP 00024693920145020069 A28.** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-2/201969990>. Acesso em: 03 de jul. 2024.

TRT – 3ª Região (MG). **Teste de gravidez com ciência da empregada em exame demissional não configura dano moral, 2017.** Disponível em: <https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/importadas-2017/teste-de-gravidez-com-ciencia-da-empregada-em-exame-demissional-nao-configura-dano-moral-03-01-2017-06-02-acs>. Acesso em: 03 de jul. 2024.

VERAS, Luiz Armando Carneiro, 2023. **O empregador pode pedir exame de gravidez na demissão?** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-empregador-pode-pedir-exame-de-gravidez-na-demissao/1979183431>. Acesso em: 01 de jul. 2024.

VESIDE, Maria. Estabilidade Gestante. Conteúdo e Requisitos, 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/estabilidade-gestante-conteudo-e-requisitos/1679144503>. Acesso em: 04 de jul. 2024.

VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. **TST decide que a exigência de exame de gravidez no ato da dispensa é permitido, 2021.** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/tst-decide-que-a-exigencia-de-exame-de-gravidez-no-ato-da-dispensa-e-permitido/1234262157>. Acesso em: 01 de julho de 2024.

MULHER ENCARCERADA: DAS MARGENS À PRISÃO

PRISONED WOMEN: FROM THE MARGINS TO PRISON

Núbia Guedes de Barros Ferreira¹

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre o encarceramento feminino imbricado ao fenômeno cidadania. Na propositura textual, foram observadas as interseccionalidades como atravessamentos do cárcere: classe, gênero e raça. O racismo estrutural é evocado como um marcador social de grande relevância no processo de aprisionamento. Suscitamos a cidadania como um construto político-social não alcançado por atores sociais aprisionados pelo Estado, configurando sua ausência como um fator relevante ao lançamento às margens da sociedade, por conseguinte, à prisão. O encarceramento em massa feminino consiste em um dispositivo biopolítico, legitimado pela sociedade para fins de higienização social em uma sociedade que se caracteriza pela infocracia que consiste em um regime de exclusão social e pelo racismo de Estado.

Palavras-chave: Encarceramento. Mulher. Racismo. Cidadania

ABSTRACT

This article aims to discuss female incarceration intertwined with the phenomenon of citizenship. In the textual proposition, intersectionalities were observed as crossings of prison: class, gender and race. Structural racism is evoked as a social marker of great relevance in the imprisonment process. We raise citizenship as a political-social construct not achieved by social actors imprisoned by the State, configuring its absence as a relevant factor in being thrown to the margins of society, therefore, to prison. Female mass incarceration consists of a biopolitical device, legitimized by society for the purposes of social hygiene in a society characterized by infocracy, which consists of a regime of social exclusion and state racism.

Keywords: Incarceration. Woman. Racism. Citizenship

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva discorrer sobre cidadania com reflexões no aprisionamento de corpos femininos marginalizados. Nessa propositura, adentraremos nas questões concernentes às prisões para que reflitamos sobre a exclusão de alguns atores sociais que vivem às margens da sociedade, configurando expurgos do capitalismo, reflexos de uma “cidadania mutilada” (Santos, 1993, p. 9).

¹ Doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba; Mestranda em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas; Bacharela em Administração de Empresas pela UFPB, Bacharela em Ciências Jurídicas (UNIESP), Bacharela e Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: nubialedes1972@gmail.com.

A reflexão a que se propõe o artigo condensa pensamentos macrossociais em relação às prisões, aos atores sociais encarcerados nos depósitos humanos construídos para amontoar os “corpos abjetos” (Butler, 2011), “os indesejáveis” (Agier, 2008) da sociedade. Na elaboração do pensamento, debruçar-nos-emos nas interseccionalidades que atravessam os corpos jogados na prisão; classe, sexo e raça.

O gênero estrutura o sistema prisional (Davis, 2018). Nesse raciocínio, alicerçaremos a escrita a partir de estudos sobre o encarceramento em massa da mulher com espectro na [des] cidadania, analisando o fenômeno social sob o tecido da interdisciplinaridade, no diálogo dos saberes.

Necessita-se questionamentos aos conceitos abstratos e aos genéricos a exemplo de cidadania, pois ninguém nasce cidadão, torna-se (Spinoza, 2005). E, nesse tornar-se, há uma seleção criteriosa, em que a cor e a classe emergem como categorias de exclusão e de descarte dos sujeitos sociais.

No tocante à questão de gênero e prisão, a maioria dos casos de mulheres encarceradas são aquelas denunciadas no crime de tráfico de drogas, configurando em torno de 68% das prisões de mulheres no Brasil. Ressaltamos que, de 2010 até os dias atuais, a realidade sobre o fenômeno do encarceramento em massa alcançou mais de 700% de mulheres aprisionadas consoante os dados do Infopen. “O tráfico de drogas é uma lente para se entender a sociedade patriarcalista, sexista, capitalista e racista” (Ferreira, 2022). Nessa oportunidade, para compreensão do encarceramento em massa da mulher.

Na análise do tema, construímos o texto apresentando-o em seções seguintes: na primeira, discorreremos sobre racismo, cidadania e aprisionamento; na segunda, olharemos a partir do olhar das criminalizações de crianças e jovens. Por fim, as considerações finais que pugnam pelo debate incessante do tema, consistindo em uma abertura às reflexões sobre os fenômenos sociais imbricados.

2. RACISMO E CIDADANIA: *Perscrutando o caminho do cárcere*

*“Os homens, com efeito, não nascem cidadãos, mas formam-se como tal”
(Spinoza, [1677], 2005).*

A compreensão do racismo é imprescindível para analisar a hipertrofia das prisões causada pelo encarceramento em massa. “Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se

manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam” (Almeida, p. 32, 2019). Nessa direção, é importante observar os processos de racismo, sobretudo, no racismo de Estado, que tem o Direito Penal e a política anti-drogas como um dispositivo de higienização social para enclausurar os corpos negros na prisão.

Em consonância com o Sisdepen – sistema do departamento penitenciário nacional – na atualidade, a população carcerária de presídios é de 68% entre negros e pardos (terminologia usada pelo sistema). As pessoas encarceradas no Brasil não têm direitos observados nas prisões, mas, anteriormente, já não os tinham, pois, historicamente, são as pessoas periféricas, sem empregos, sem tetos, moradores de rua, dentre outros marcadores sociais que podemos elencar. Racismo e cidadania são fenômenos imbricados. A ausência de cidadania consiste no lançar os atores sociais às margens da sociedade, no extremo de suas mortes, mas também às prisões.

O filósofo Jean-Jaques Rosseau (1762) aponta como inimigo aquele que rompe com o contrato social, assim, a partir da prática de um delito, é tratado como vida nua, separando-os dos cidadãos (França, 2014). O negro é construído como inimigo do Estado, os discursos midiáticos, as interações sociais eivadas de racismo são alguns dos atravessamentos experienciados pelas pessoas negras. No Brasil, a imagem de um país democrático racialmente consiste em um mito da democracia racial (Carneiro, 2011).

As prisões são as grandes provas de que o Brasil segrega as pessoas pela cor, a prisão consiste na construção para alojar as contradições do capitalismo. Michelle Alexander (2010), advogada norte-americana, entende que a postura de neutralidade racial do judiciário somada à política de guerra às drogas abriu portas para encarceramento em massa e o extermínio da população negra, fenômeno que compreende como uma renovação da segregação racial. Sobre isso, observemos que

[...] O Sistema Penal está vinculado ao racismo desde seu nascedouro [...]. a apropriação simbólica peculiar da questão racial pelas elites nacionais, convertendo esse território da barbárie no paraíso terrestre do convívio entre as raças nunca abriu mão do uso ostensivo do sistema penal no controle da população negra. Assim, a relação estabelecida entre racismo e sistema penal no Brasil se dá de uma maneira íntima e inviesada, apesar de todo o esforço em se construir uma imagem em sentido oposto (Flauzina, 2008, p. 44).

O sistema punitivo consiste em um instrumento da biopolítica (Foucault, 2008) – o controle dos corpos de uma população – em que há um critério seletivo baseada em classe e em raça. As prisões brasileiras encharcaram-se de mulheres, o aumento do encarceramento feminino é perceptível nas estatísticas do Estado, são as mulheres negras que estão sendo encarceradas em massa, pois o valor primeiro do sistema penal está centrado na cor do indivíduo (Borges, 2019). O encarceramento em massa e a escravidão são muito próximos, reforçando, um instrumento de segregação social (Davis, 2018).

A essas mulheres que vivem nas margens faltam-lhes cidadania, participação política na sociedade. A prisão consiste em uma das consequências e desdobramentos dos problemas envolvidos a esses atores sociais. O capitalismo suprime as subjetividades das pessoas, principalmente, das minorias sociais. Aqui, encontramos a negritude, os povos originários, as crianças e as mulheres, ainda, as pessoas que compõem a comunidade LGBTQIAPN+. As prisões e o manicômios são lugares sociais construídos para as pessoas que são consideradas “bodes expiatórios” e a morte também consiste em um lugar, a necropolítica (Mbembe, 2016).

Na atual sociedade sob a égide da infocracia (Han, 2022), “regime de informação acoplado ao capitalismo da informação, que se desenvolve em capitalismo de vigilância e degrada os seres humanos em gado, animais de consumo de dados” (Han, *op.cit.*, p.7). A sociedade está controlada pelo regime de infocracia segundo o filósofo para além de uma sociedade controlada por um regime disciplinar como apontado por Foucault (2008). O tecido social modifica em sua dinâmica, mudam-se os regimes, ou melhor, a dinâmica absorve os variados regimes, tomando uma dimensão avassaladora.

A infocracia (Han, *op.cit.*) remete à ideia do filósofo francês, Gilles Deleuze (2016), na categoria cunhada como “sociedade de controle”, como uma passagem mais atual da sociedade disciplinar do pensamento foucaultiano. Para Deleuze (*op.cit.*) “ (...) as sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de controles, que funcionam não mais como confinamento, mas por controle contínuo e de comunicação instantânea” (Deleuze, *op.cit.*, p. 220). E, nessa consideração que emerge desse raciocínio, a “comunicação instantânea” concerne à infocracia, regime de controle e submissão dos corpos, caracterizada pelo ‘desenvolvimento’ da tecnologia em que “a

comunicação dirigida pelos algoritmos nas mídias sociais, não é nem livre, nem democrática (...) o smartphone é aparato de submissão” (Han, *op.cit.*, p. 48).

Para Han “a democracia degenera em infocracia” (Han, *op.cit.*, p. 25). Nessa direção, suprime a cidadania de alguns atores sociais, excluem-se as minorias sociais, laçam-se às margens, constroem-se verdades sociais sobre as mesmas. “A verdade é um regulador social, uma ideia regulativa da sociedade” (Han, *op.cit.*, p. 83). O discurso de ódio consistirá na narrativa produtora dessas verdades. Aqui, encontramos o negro construído como inimigo do Estado, em que “a culpabilidade do agente não é levada em consideração (...) bastando para se cometer o crime, a sua penalidade adequar-se ao padrão do inimigo (Roxin, 2009, p. 55).

Para Lélia Gonzales (1984, p. 5), “os negros estão na lata do lixo da sociedade brasileira”.

A autora aponta que se naturaliza a perseguição do negro pela polícia, “pois não gosta de trabalho”, assim, “se não trabalha é malandro, e se é malandro é ladrão. Logo, tem que ser preso naturalmente”. As mulheres negras, segundo a autora, vivem na base da prestação do serviço “segurando a barra familiar praticamente sozinha. Isso porque seu homem, seus irmãos e seus filhos são objetos de perseguição policial sistemática” (Gonzales, *op.cit.*, p. 9).

Em uma sociedade degenerada pela infocracia (Han, 2022), as mulheres negras têm sua “cidadania mutilada” (Santos, 1993, 9). Elas são lançadas ao cárcere na higienização social. Eugenizar a sociedade é fruto de sistemas econômicos. A pobreza consiste em um fenômeno produzido pelo Estado, por uma sociedade em que concentra rendas nas mãos de uma elite que constitui uma parte ínfima da sociedade. Sobre a população carcerária, classe, raça e gênero são bases de cooptação de atores sociais a serem aprisionados. Em momento algum, estamos criminalizando a pobreza, mas estamos evidenciando de que a pobreza consiste em vetor a ser encarcerado, pois a higienização social não se concentra apenas na cor, no gênero, mas também na classe social.

A classe é um fenômeno histórico que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectado, tanto na matéria-prima como na consciência (Thompson, 1987, p. 9). Há, no Brasil, um grande contingente de “não-cidadãos ou cidadãos mutilados”, como aponta Milton Santos (1993, p. 9). Ele compreende que estes grupos de “cidadania mutilada”, a exemplo de pessoas pauperizadas, são arregimentados e manipulados pelas elites brasileiras e transformados em massa de manobra para potencializar seus poderes. Para estes, são negadas as condições de

vida básicas. “É uma cidadania mutilada, subalternizada, muito longe do que, habitualmente, em outros países capitalistas, define o instituto” (Santos, 1993, p.24)

O capitalismo ameaça os territórios e a modernidade está arraigada pelos processos de colonização. Nas relações sociais, as práticas e interações estão eivadas de racismo, de rechaços às diferenças, sendo estas, transformadas em desigualdades sociais. Nesse ritmo e caos, nascem as prisões como matéria de ausência de cidadania e escassez de políticas públicas.

3. O FEMININO ENCARCERADO

Para discutir acerca da relação entre gênero e os altos índices de encarceramento de mulheres no Brasil é importante reconhecer que corpos femininos são historicamente marcados pelo controle, opressão, disciplina e inúmeras violações que devem ser consideradas, além da forte herança escravocrata que reverbera no racismo “à brasileira” e adiciona complexidade às violências perpetradas.

Como discute Butler (2015), o corpo está intimamente conectado à construção das identidades através das estruturas sociais e políticas. Dessa forma, tudo o que pensamos sobre nós mesmos é profundamente moldado pelo mundo ao nosso redor e o “gênero” faz parte de um conjunto de normas que não escolhemos, mas que está presente na constituição das nossas identidades. Desse modo, gênero é uma construção social que orienta as atividades cotidianas, para além das práticas sexuais e que naturaliza a visão androcêntrica do modelo de dominação masculina que resulta, muitas vezes, na violência simbólica sofrida pelas mulheres (Bourdieu, 2023).

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (InfoPen, 2020), cerca de 42 mil mulheres estão privadas de liberdade no Brasil. Dentre elas, 62% são negras. A maioria é de jovens entre 18 e 29 anos de idade, possuem baixo nível de escolaridade e foram presas principalmente por crimes relacionados ao tráfico de drogas, frequentemente em papéis menores como transporte e guarda.

Portanto, é pertinente compreender a relação entre as construções de gênero e o aumento massivo no encarceramento de mulheres nos últimos quinze anos no Brasil, que denuncia o impacto do Estado penal contemporâneo e a crise do capital na vida de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres negras e periféricas, além da necessidade de políticas públicas direcionadas para a melhoria

das condições do sistema penitenciário e para a promoção de alternativas ao encarceramento, especialmente para crimes de menor potencial ofensivo (Martins, 2020).

Como vimos, há uma profunda inter-relação entre gênero e raça no Brasil. Primeiramente, porque os discursos que desumanizaram e exploraram os corpos de pessoas negras escravizadas nas Américas foram indispensáveis para a construção do racismo que serviu de base para a expansão do capitalismo. No caso das mulheres escravizadas, esse processo ganha a dimensão da exploração da sexualidade, uma vez que seus corpos também foram violados para o prazer dos homens proprietários (Borges, 2019).

Dessa forma, é possível observar como o sistema de justiça criminal está profundamente interligado ao racismo, funcionando como meio de perpetuá-lo. Ser encarcerado não significa apenas perder a liberdade, mas também sofrer as desigualdades resultantes da hierarquia racial, ter vários direitos negados e se tornar ainda mais vulnerável. Tanto o encarceramento quanto o pós-encarceramento significam a "morte social" de pessoas negras, pois o estigma resultante desse enquadre, dificulta o exercício da sua cidadania que desde o nascimento já estava prejudicada pela opressão racial (Borges, *op.cit.*).

Dentro do sistema prisional, as diversas formas de violência presentes na sociedade livre são exacerbadas, afetando especialmente as mulheres. Elas enfrentam uma dupla invisibilidade: primeiro, pela falta de visibilidade do sistema prisional em si, e segundo, por serem mulheres. No Brasil, somente nos anos 1980, foi feita a divisão dos ambientes próprios para mulheres encarceradas e foram asseguradas maiores condições de salubridade. Porém, esse movimento de reforma prisional, sob a justificativa de maior "igualdade" entre homens e mulheres, na realidade resultou em maior igualdade de repressão para homens e mulheres aumentando, também, a invisibilidade acerca de necessidades específicas como o acesso a medicamentos e absorventes, falta de acesso ao controle reprodutivo e negligência médica (Borges, *op.cit.*).

Segundo Giacomello; Silva; Garcia (2022), a privação de liberdade aumenta os custos para o Estado e para as pessoas afetadas, no caso das mulheres o confinamento representa maior risco a sua integridade física expondo-as, por exemplo, às situações de violência sexual e muitas famílias perdem o apoio emocional e

financeiro provenientes dessas mulheres. As alternativas ao encarceramento, por sua vez, podem oferecer oportunidades de trabalho comunitário, reintegração profissional, tratamento contra o consumo de drogas e intervenções a respeito da violência de gênero contra as mulheres.

Ainda existem desigualdades significativas em relação ao trabalho feminino, como a disparidade salarial, a sub-representação das mulheres em posições de liderança, os altos índices de violência de gênero, assim como o trabalho doméstico não remunerado e a presença majoritária de mulheres em empregos precarizados (Martins, 2020). Dessa forma, observamos que a pobreza é um problema central na vida de muitas mulheres e a falta de acesso às políticas de assistência social as privam de necessidades básicas como moradia e alimentação. Muitas se encontram em completa escassez de recursos e precisam dar conta de chefiar suas famílias sozinhas (Hooks, 2020).

Desse modo, em muitos casos, a “escolha” pelo tráfico de drogas se dá mediante um cenário de opressão, a começar pela negligência do Estado em garantir direitos básicos, proteção contra múltiplas violências, vulnerabilidade econômica, proximidade com a realidade do tráfico através de conhecidos, familiares e pelo território em que se encontram. O mercado das drogas se torna uma possibilidade de contribuir com o sustento da família e, muitas vezes, é uma verdadeira estratégia de sobrevivência (Campos, 2011).

Sabemos que o capitalismo se mantém em grande parte devido à quantidade de trabalho doméstico que é culturalmente atribuído às mulheres e a maioria dos empregos que lhes são oferecidos são apenas extensões do trabalho doméstico (Federici, 2019). Assim, a divisão sexual do trabalho também está presente no tráfico de drogas onde a maioria das tarefas delegadas às mulheres estão relacionadas a serviços manuais, limpeza e organização, comumente considerados femininos. Não só isso, o corpo das mulheres também se torna veículo para o transporte de drogas refletindo um corpo abjeto a serviço de um sistema de dominação masculina (Giacomello; Silva; Garcia, 2022).

Nessa perspectiva, poderíamos pensar na precariedade dessas vidas, enquadradas a partir de marcadores sociais de gênero, raça e vulnerabilidade econômica que as reconhecem como menos humanas e menos dignas de compaixão aos olhos da sociedade, aliás muito pelo contrário, vidas selecionadas para sofrer os

males de não corresponderem aos padrões da feminilidade heteronormativa² entendida como dócil e submissa e que não deve jamais ser associada a violência, ao crime, a independência e ao protagonismo, mesmo que seja através da ilegalidade. O contraste entre a “mulher boa” e a “mulher má”, é intencionalmente orquestrado para que saibamos diferenciar quais mulheres são ameaçadoras e merecem que seus corpos sejam subjugados e violentados (Butler, 2015).

Hooks (2020), discute que o feminismo é uma luta democrática e legítima pela igualdade de direitos e a sua contribuição é indispensável para a diminuição das desigualdades de gênero. No contexto do encarceramento feminino, poder trazer maior visibilidade para as demandas dessas mulheres e para denunciar as ausências do Estado em construir políticas públicas que, de fato, alcancem essas vidas a fim garantir seus direitos negados. Assim, quanto mais aliados, mais eco fará nas estruturas sociais de dominação.

Dessa forma, entendemos que as questões de gênero se relacionam com o fenômeno do encarceramento feminino e o sistema punitivo contemporâneo, bem como o racismo que estrutura o próprio sistema carcerário e os fatores socioeconômicos que muitas vezes levam essas mulheres a buscarem no crime, alternativas de sobrevivência. Portanto, a ordem social a qual estão inseridas e as condições de confinamento, as condenam a exploração de seus corpos a partir da violência institucionalizada e normalizada no cerne da sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discorreremos sobre o encarceramento em massa feminino buscando reflexões críticas a respeito da cidadania como um processo não alcançável aos atores sociais imbricados com o sistema punitivo. Nesse raciocínio, o aprisionamento consistindo como um dispositivo de poder para higienização social, uma razão em amontoar pessoas pretas e pobres que são expurgos do capitalismo em uma sociedade marcada pela infocracia.

As contradições do capitalismo alojam pessoas atravessadas pela classe, gênero e raça na prisão. O encarceramento feminino dá-se em grande parte pelo

² “(...) pode-se compreender o termo heteronormatividade como aquilo que é tomado como parâmetro de normalidade em relação à sexualidade, para designar como norma e como normal a atração e/ou o comportamento sexual entre indivíduos de sexos diferentes” (Petry; Meyer, 2011).

tráfico de drogas, esse trabalho marcado pela ilicitude, mas que configura uma sobrevivência para algumas mulheres pretas e periféricas. A racionalidade do Estado é tratar essas mulheres como perigosas e criminosas, pois o que não está dito é que o Estado comete o crime da produção da fome, da miséria e do massacre da cidadania a alguns segmentos da sociedade.

Os prisioneiros são pessoas alijadas de cidadania e de participação, não têm representatividade política. Nessa direção, sob o espectro da população carcerária, a cidadania constitui-se como um quê de classe e de raça privilegiada, contrariamente, às pessoas que são lançadas na prisão, laçadas pela fome, pela falta de políticas públicas, pois é a miséria e negritude que são encarceradas, alvo da limpeza social.

Adentramos na cidadania para entendermos a sua ausência para esse grupo subalterno, composto por pessoas que são indesejáveis e abjetas para a sociedade e para o Estado. A cidadania é algo que se constrói, se adquire, mas, na conjuntura social e política não se reflete às pessoas que se encontram às margens da sociedade e que são lançadas às margens interiores nos intramuros das prisões.

O racismo consiste na racionalidade punitiva do Estado em que o Direito Penal é o dispositivo de poder, a moderna segregação social. A pobreza historicamente já se encontra corporificada na cor preta, consequência dos processos de colonização. O encarceramento em massa consiste em um desdobramento do racismo estrutural, de um Estado racista, um sistema que aprisiona corpos pela cor, mutilando cidadania.

REFERÊNCIAS

- AGIER, Michel. **Gérer les indésirables**: Paris: Flammarion. 2008.
- ALEXANDER, Michelle. **The new Jim Crow: mass incarceration in the age of colorblindness**. New York; London: The New Press, 2010.
- ALMEIDA, Silvio. **RACISMO ESTRUTURAL**, 2019. Feminismos Plurais. Coordenação Djamila Ribeiro.
- BORGES, Juliana. **Encarceramento em massa**. Feminismos Plurais. Coordenação Djamila Ribeiro. São Paulo: Pólen, 2019.
- BRASIL. INFOPEN - **Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias**. Departamento Penitenciário Nacional, Brasília, DF, 2004. Disponível em:

<http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoespenitenciarias>. Acesso em: 20 de junho 2024.

BRASIL. **Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres**, 2ª edição. Brasília, DF: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2018. Disponível em: https://conectas.org/wp-content/uploads/2018/05/infopenmulheres_arte_07-03-18-1.pdf. Acesso em: 25 jun. 2024.

BOURDIEU, P. **A Dominação masculina**. 22º ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2023.

BUTLER, Judith. **Vida precária**. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, 2011, n 1, p. 13-33.

BUTLER, Judith. **Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

CAMPOS, Claudia Palma. Delito y sobrevivencia: las mujeres que ingresan a la cárcel el buen pastor en costa rica por tráfico de drogas. **Anuario de Estudios Centroamericanos**, Universidad de Costa Rica, 37: 245-270, 2011.

CARNEIRO, Sueli. **RACISMO, SEXISMO E DESIGUALDADE NO BRASIL**. São Paulo: SELO NEGRO, 2011.

COSTA; Lívia Rebouças da. **Até uma pessoa branca e rica erra mais do que a gente, que somos pobre, preto e cheio de tatuagem!**: a imbricação raça-sexo-classe e o sofrimento ético-político na socioeducação feminina. 2021. Dissertação (Mestrado) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2021.

DELEUZE, Gilles. **Conversações**. Editora 34. São Paulo, 2016.

FEDERICI, S. **Mulheres e caça às bruxas**.1 ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

FERREIRA, Núbia Guedes de Barros. **"Lei de drogas: etnografando o encarceramento da mulher na prisão feminina Maria Júlia Maranhão (João Pessoa-PB)."** (2022).

FLAUZINA, Ana Luíza Pinheiro. **Corpo negro caído no chão: sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro**. Dissertação de Mestrado, Brasília: UNB, 2006.

- FOUCAULT, Michel. **Segurança, Território, População**. Curso no Collège de France (1977-1978). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- FRANÇA, Fábio Gomes de. **SOB A APARÊNCIA DA ORDEM. Sociabilidade e Relação de Poder na implantação de Polícia Solidária de João Pessoa-PB**, 2014, 226f. Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.
- GIACOMELLO, C.; SILVA JUNIOR, N. G. S.; GARCIA, R. N. Política de drogas y encarcelamiento femenino en américa latina *In*: ELÍBIO JÚNIOR, A.M; CARVALHO, M. E. G; SILVA JUNIOR, N. G. S. **Direitos humanos e tempo presente: diálogos interdisciplinares**. Volume 1. João Pessoa: EDUFPB, 2022. Disponível em: <http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/1051>.
- GONZALEZ, Lélia. **Racismo e sexismo na cultura brasileira**. Revista Ciências Sociais Hoje. Anpocs, 1984, pp. 223-244.
- GUATARRI, Félix. **CAOSMOSE. Um novo paradigma estético**. Rio de Janeiro: Editora 34; 201.
- HOOKS, B. **O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras**. 14 ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.
- MARTINS, C. B. **Trabalho Invisível e Ilícito: reflexões criminológicas críticas e feministas do aumento do encarceramento de mulheres por tráfico de drogas no Brasil**. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, V. 11, N. 4, 2020, p. 2635-2668. DOI: 10.1590/2179-8966/2020/50281| ISSN: 2179-8966. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaceaju/article/view/50281>.
- MBEMBE, Achille. **Necropolítica. Arte & Ensaios**. Revista do PPGAV-EBA-UFRJ, n. 32, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>, acesso em 20 de fevereiro de 2024
- SANTOS, Milton. **O espaço do cidadão**. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1993.
- SCHWARCZ; Lilia Moritz. **O espetáculo das raças**. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, 287p.
- SILVA; Eralyne Beatriz Félix de Lima; ALBERTO; Maria de Fatima Pereira; COSTA; Cibele Soares da Silva. **Trajetórias de jovens pelas políticas sociais: garantia ou violação de direitos?** Psicologia USP [online]. 2020, v. 31. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-6564e170117>>. Epub 28 Out 2020. ISSN 1678-5177.

SOUZA; Cândida de; PAIVA; Ilana Lemos de. **Faces da juventude brasileira:** entre o ideal e o real. Estudos de Psicologia (Natal), v. 17, n. 3, p. 353–360, set. 2012.

THOMPSON, E. P. **Costumes em comum.** São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

SPINOSA, Baruch de. **PENSAMENTOS METAFÍSICOS. TRATADO DA CORREÇÃO DO INTELECTO. ÉTICA.** São Paulo: Nova Cultura, [1677] 2005.

WACQUANT; Loic. **Punir os Pobres: O Governo Neoliberal da Insegurança Social.** Editora Revan, 2009.

ESTERILIZAÇÕES FORÇADAS E DIREITOS REPRODUTIVOS NO BRASIL: ENTRE DIPLOMAS NORMATIVOS E DESIGUALDADES

FORCED STERILIZATIONS AND REPRODUCTIVE RIGHTS IN BRAZIL: BETWEEN REGULATORY DIPLOMAS AND INEQUALITIES

*Lília Brum de Cerqueira Leite Ribeiro*¹

34

RESUMO

O presente artigo tem por principal objetivo o estudo das esterilizações forçadas no Brasil e no contexto Internacional. Sabe-se que o Estatuto de Roma colocou as esterilizações compulsórias no rol dos crimes contra a humanidade e que o Brasil também abordou a questão na Lei do Planejamento Familiar, fruto da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou inúmeras denúncias desses crimes. A partir de uma revisão bibliográfica sobre os direitos penal e humanitário que perpassam o tema, bem como dos instrumentos normativos respectivos, o estudo argumenta que a questão das laqueaduras forçadas seja apenas um de vários sistemas de controle sobre o corpo das mulheres e que representa, para além da perpetuação do sexismo e da misoginia, a multiplicação de desigualdades e interseccionalidades de opressão e dominação.

Palavras-chave: esterilização forçada. Planejamento familiar. Estatuto de Roma.

ABSTRACT

the main objective of this article is the study of forced sterilizations in Brazil and in the international context. It is known that the Rome Statute placed compulsory sterilizations on the list of crimes against humanity and that Brazil also addressed the issue in the Family Planning Law, the result of the Parliamentary Commission of Inquiry that investigated numerous complaints of these crimes. Based on a bibliographic review on the criminal and humanitarian rights that permeate the theme, as well as on the respective normative instruments, the study argues that the issue of forced tubal ligations is just one of several systems of control over women's bodies and that it represents, beyond the perpetuation of sexism and misogyny, the multiplication of inequalities and intersectionalities of oppression and domination.

Key-words: forced sterilization. Family planning. Rome Statute.

1. INTRODUÇÃO

Há 24 anos o Direito Penal Internacional deu um importante passo em direção ao reconhecimento da prática da esterilização forçada como um dos tipos de crimes de guerra a serem abarcados pelo Estatuto de Roma. O tratamento público deste tipo

¹ Doutoranda em Direito da Cidade (UERJ), mestre em Direito Internacional Público e Europeu (Universidade de Coimbra – Portugal e Paris Diderot VII - Paris), especialista em Criminologia (PUC-MG), professora universitária, advogada (OAB/MG 152.206). *E-mail:* libruceleri@gmail.com.

de conduta passou a ser reconhecido como um dos temas de interesse e atuação do Tribunal Penal Internacional e este garantismo é apontado como um dos desdobramentos das conquistas mais recentes de diversos movimentos feministas que manifestam em diversos momentos o descontentamento com o controle dos corpos das mulheres.

Não só pela gravidade do crime em si, a esterilização forçada de mulheres ganhou destaque em âmbito jurídico internacional a partir do simbólico caso Campo Algodoeiro, ocorrido no México na década de 90. No Brasil, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), também nos anos 90, debateu a questão, a partir de denúncias de esterilização em massa no país, e um dos resultados foi justamente a Lei do Planejamento Familiar, e quase que concomitantemente, surge o Estatuto de Roma, que colocou a esterilização forçada como crime de lesa-humanidade.

Trata-se aqui de uma violação grave do direito internacional humanitário, com consequências de proporções largas, tais como o controle massivo na capacidade reprodutiva das mulheres, a mutilação corporal sem autorização ou esclarecimento sobre a escolha de ter ou não filhos biológicos, a inviabilidade do exercício do poder familiar, além do alto risco de se normalizar prática eugênicas.

E a esterilização forçada de mulheres é apenas um dos desdobramentos de um longo percurso social de menosprezo e opressão em torno da mulher, fruto ainda do descaso e da omissão de Estados capazes de ratificar tratados internacionais, mas incapazes de estabelecer uma ordem social inclusiva e mais igualitária de gênero.

Esta prática condenada interna e externamente por meio de leis é um avanço que sedimenta o caminho dos direitos humanos apenas na modernidade, mas suas origens remontam contextos patriarcais, regidos frequentemente por sistemas jurídicos “neutros”, dominado por homens e guiado por interesses capitalistas e eugenistas.

Em um mundo onde a própria existência é um fator de risco, faz-se de extrema urgência dar cada vez mais visibilidade a essas mulheres e meninas, lembrar a importância devida aos princípios e direitos fundamentais como pilares do direito e fazê-los alcançar eficácia, através da crítica, do questionamento, da informação e do engajamento social.

De acordo com Carlos Adriano Japiassú, entendemos a esterilização forçada como a

[...] conduta em que o agente priva uma ou mais pessoas de sua capacidade reprodutiva biológica. Essa conduta não pode ser justificada por tratamento médico ou hospitalar das vítimas e nem pode haver seu consentimento livre. Pode ser praticada mediante procedimento cirúrgico ou mediante uso de substâncias químicas e, se presentes os requisitos objetivos e o especial fim de agir, pode constituir genocídio.²

A própria conceituação do tema nos informa sobre privação da liberdade e da capacidade reprodutiva, além da constituição de genocídio. O assunto, portanto, não se mostra relevante apenas para o debate em torno do Direito Internacional e dos direitos humanos em si, mas se mostra extremamente atual também pelo contexto de ostensivas represálias e opressões vividas por mulheres em todo o mundo, no presente, no que diz respeito a liberdade sobre seus corpos.³

Portanto, o presente artigo se propõe, para além da análise normativa e penal a respeito da esterilização compulsória a nível nacional e internacional, a um debate acerca dos entornos sociais da questão. Argumentamos que referidos aspectos devam ser sopesados, principalmente a partir da humanização do Direito Internacional, tendo em vista que os diplomas legais devem sempre se atualizar para atender os anseios e reivindicações da sociedade, principalmente em tempos de ameaças e intolerância às liberdades mais fundamentais e à dignidade humana em seu estado mais puro.

2. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esterilização forçada no Brasil – 1990⁴

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos anos 90 foi fruto de denúncias de que clínicas de planejamento familiar financiadas por grandes instituições internacionais estavam promovendo uma esterilização em massa no país, principalmente porque estudos demonstravam a escassez no acesso a métodos

² JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. *Direito Penal Internacional*. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. P. 154.

³ Em julho de 2022, os movimentos e frentes feministas de todo o mundo voltaram a atenção para debates relacionados a liberdade de escolhas, principalmente em razão da decisão da Suprema Corte norte americana que suspendeu o direito constitucional ao aborto.

⁴ CONGRESSO NACIONAL. Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Brasília: 1993.

Disponível em

<<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/85082/CPMIesterilizacao.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

> Acesso em 15 de agosto de 2022.

contraceptivos, principalmente em regiões mais carentes do Brasil, o que deixava o ambiente propício para que as laqueaduras (popularmente chamadas também de ligaduras de trompas) fossem oferecidas até como escambo eleitoral.

A Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde de 1996⁵, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, apurou que 45% das brasileiras em uniões estáveis estavam laqueadas e um quinto delas não tinha mais que 25 anos de idade. A Comissão foi presidida pela senadora Benedita da Silva (PT-RJ), do estado do Rio de Janeiro, com relatoria do senador Carlos Patrocínio (PFL-TO), comprovou a prática indiscriminada da laqueadura e o uso eleitoral da cirurgia, além da displicência do governo diante do problema.

Esterilizações forçadas em mulheres pobres (e em sua maioria, negras) não são fatos históricos desconhecidos no mundo e nem prerrogativa do Século XX⁶. No Brasil, foi criada essa CPMI para averiguar a incidência de esterilização em massa, principalmente porque movimentos sociais, entidades filantrópicas e até frentes religiosas já apontavam o controle da natalidade e o planejamento familiar como focos da prática que deixou mulheres estéreis, evidenciou tendências racistas e classistas, além de colocar em xeque a liberdade dessas mulheres sobre seus próprios corpos e suas vidas.

Essas ações eram conduzidas por entidades que, de acordo com diferentes depoimentos, seguiam as orientações do famoso Relatório Kissinger⁷, documento norte americano qualificado como sigiloso, mas acessado por pesquisadores na década de 90. Era o Memorando de Estudo de Segurança Nacional, que abordava o aumento da população mundial e a segurança dos Estados Unidos.

O Relatório Kissinger se tornou uma política oficial no governo de Gerald Ford em 1975, e defendia que o crescimento populacional dos países periféricos representava uma ameaça para a segurança nacional norte americana, já que poderia causar distúrbios civis e instabilidade política. Para conter esse avanço demográfico a política promovia, em resumo, a contracepção, e treze países estavam na mira

⁵ BRASIL. Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde de 1996. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr77/fr77.pdf>. Acesso em 15 de agosto de 2022.

⁶ STEPAN, Nancy Leys. *"The hour of eugenics" race, gender and Nation in Latin America*. Cornell University Press. 1991. P.83.

⁷ Ganhou o nome de Henry Kissinger porque foi concluído sob sua direção, em dezembro de 1974.

desse programa – como veremos em um capítulo posterior – entre eles o Brasil, e a elite ganhou um aliado potente e que pagava em dólar.

A CPMI ouviu muitas pessoas dos movimentos feministas, movimentos negros, políticos, médicos e juristas. O documento oficial do Relatório conta com esses depoimentos e relatos históricos de ativistas como Luiza Barrios, Jurema Werneck e tantas outras, além de representantes de outros nichos, como o então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Dom Luciano Mendes de Almeida.

Em sua fala, Dom Luciano afirmou que por menor que fosse o país em termos de habitantes por quilômetro quadrado, não se deveria discutir controle de natalidade, e se isso ocorria, era justamente por existir uma intenção genocida e racista como plano em execução. Muitos médicos consideraram que era tudo um “grande exagero”, como Elsimar Coutinho, presidente da Associação Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar⁸ à época, visto como um verdadeiro porta-voz da política de esterilização no país.

O relatório da CPMI mostrou que um dos objetivos da instituição era ensinar técnicas de esterilização, que no Brasil tinha taxas mais altas que no exterior, sendo realmente fora dos padrões mundiais.

Essa discussão está muito longe de ter um fim no Brasil e no mundo, até porque envolve não só os direitos reprodutivos de algumas mulheres ou a questão do planejamento familiar, mas debates ideológicos e humanitários complexos. A também chamada “CPMI da laqueadura” resultou no projeto de lei sobre planejamento familiar, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 1996, e sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em um cenário de muitas pressões⁹.

3. Planejamento familiar (Lei nº 9.263 de 1996) e Estatuto de Roma

Como mencionado, a questão da esterilização perpassa pela discussão do planejamento familiar, uma vez que a mulher deve ser amplamente livre para controlar não só seu sistema reprodutivo, mas seus desejos e planos de constituir uma família

⁸ A associação, uma entidade civil que congregava as entidades de planejamento familiar, teve um orçamento entre de 8,3 milhões de dólares entre os anos de 1988-90.

⁹ Fernando Henrique Cardoso vetou justamente os artigos que tratavam das esterilizações cirúrgicas. Os vetos presidenciais à lei, foram votados e derrubados pelos parlamentares apenas em agosto de 1997, após muito esforço e luta do movimento feminista.

da forma e no tempo em que lhe for conveniente. Nos ensinamentos de Angela Davis, não se trata de um anseio recente, vejamos:

O desejo das mulheres de controlar seu sistema reprodutivo é provavelmente tão antigo quanto a própria história da humanidade. [...] o direito de decidir sobre essa questão tem sido quase completamente negado à mulher.¹⁰

Planejamento familiar é um conjunto de ações disponíveis para as pessoas que desejam ter filhos ou adiar o crescimento da família, de forma que elas possam se organizar e evitar gestações não planejadas ou aumentar os intervalos entre uma gravidez e outra.

Historicamente, podemos definir dois períodos distintos sobre o pensamento geral acerca do planejamento familiar no Brasil. O primeiro período, denominado pró-natalista, registrava a comemoração por parte do presidente Getúlio Vargas a respeito do CENSO de 1950: havia mais nascimento que mortes de nacionais. Compreende o período da Independência -1822 - até o ano de 1964¹¹.

No início do século XX, o país apoiava medidas de estímulo a famílias grandes, não só pela base econômica agrícola, mas pela ideologia católica cristã. Na segunda metade do século, o mundo passava pelo fervor dos métodos contraceptivos e das discussões sobre planejamento nas diversas Conferências Internacionais, mas o Brasil mantinha seu posicionamento oficial sobre a temática, por isso constatamos que entre o período da Independência e o ano de 1964 havia um consenso geral sobre as vantagens do nascimento de muitos brasileiros no território nacional.¹²

Com a prevalência da moralidade religiosa associada a omissão do governo em relação aos avanços da medicina, a liberdade das mulheres passou a ser reivindicada por elas através da forte participação em movimentos sociais e da criação de redes de apoio com associações de caráter filantrópico. O processo de redemocratização do país propiciou avanços nos direitos fundamentais (ainda que em

¹⁰ DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 209.

¹¹ CONGRESSO NACIONAL. Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Brasília: 1993. Disponível em <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/85082/CPMIsterilizacao.pdf?sequence=7&isAllowed=y>> Acesso em 21 de março de 2022.

¹² CONGRESSO NACIONAL. Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Brasília: 1993. Disponível em <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/85082/CPMIsterilizacao.pdf?sequence=7&isAllowed=y>> Acesso em 21 de março de 2022.

uma perspectiva capitalista não alheia ao liberalismo) e na questão do planejamento familiar.

Hoje, a Lei nº 9.263 de 1996 regula o artigo 226, §7º da Constituição Federal de 1988, e representou certo avanço a respeito dos direitos reprodutivos, pois deu seguimento a ideia de integralidade da saúde das mulheres e homens, até mesmo por ser contemporânea aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), vejamos:

Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.

I - a assistência à concepção e contracepção;

Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de **acesso igualitário** a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.¹³ (Grifo nosso)

Sobre a esterilização, a Lei do planejamento familiar traz no artigo 10 as situações em que será permitida, no próprio caput sendo expressa a questão da voluntariedade. O capítulo II, nos artigos 15 ao 20, aborda os crimes e penalidades relacionados a questão da esterilização. De todo modo, o direito reprodutivo materializado nesse programa de planejamento ainda é considerado frágil por parte dos estudiosos, pois abordar as possibilidades desse procedimento ou o fornecimento de contraceptivos e afins, em se tratando de séculos de controle sobre o corpo feminino, tende a aparentar certa incapacidade estatal de realmente enfrentar o tema.

Antes de abordar o aporte legislativo em âmbito internacional, importante mencionar que um recente Projeto de Lei (nº 986 de 2021) pretende alterar a Lei nº 9.263/96 para permitir a esterilização voluntária a partir de dezoito anos e para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. O procedimento é feito usualmente por meio da laqueadura tubária para mulheres e vasectomia no caso de homens, e a deputada autora da proposta afirmou que não se trata de controle de natalidade indiscriminado, mas “[...] de permitir um olhar mais cuidadoso para os grupos que vivem em condições extremas e que não desejam uma prole porque não têm meios de sustentá-la”.¹⁴

¹³ BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília: 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9263.htm> Acesso em 23 de março de 2022.

¹⁴ Shéridan Estérfany Oliveira (PSDB-RR), autora da proposta, em 29/03/2021. Disponível em: Agência Câmara de Notícias, link para acesso nas referências bibliográficas.

O Direito Internacional reconhece, além da importância que têm os indivíduos, o dever de protegê-los com normas de caráter universal e explícito. É também a partir deste ponto que se pode observar, progressivamente, a inclusão da igualdade como um direito de homens e mulheres. Não fosse a evidente situação de discriminação sofrida pelas mulheres, a exigir atenção maior, poder-se-ia falar da proteção a todos os seres humanos, sem que houvesse necessidade de menção específica a este ou àquele gênero.

A instituição da *Commission on the Status of Women* responsável por apresentar ao Conselho Econômico e Social da ONU recomendações e relatórios sobre o desenvolvimento das mulheres nas áreas políticas, econômicas, sociais e de instrução teve papel primordial na promoção desses direitos à escala mundial, evidenciando quatro tipos diferentes de proteção¹⁵: a) a universalista, que diz respeito a todos os seres humanos sem distinção; b) a categórica, atinente à proteção de seres humanos do sexo feminino; c) a generalista, respeitante aos direitos fundamentais de ambas categorias anteriores; d) e, finalmente, a proteção temática que se ocupa especificamente de certos direitos fundamentais.

É possível perceber que os documentos internacionais tiveram a tendência de operar seus acordos com cláusulas expressas e cada vez mais específicas sobre quais seriam, na prática, estes direitos, especificando garantias específicas às mulheres. O controle de natalidade – escolha individual, métodos contraceptivos seguros, bem como abortos, quando necessários – é um pré-requisito fundamental para a emancipação das mulheres.¹⁶

Em alguns instrumentos internacionais, como a exemplo da Convenção sobre Direitos e Políticas das Mulheres, de 1952, podemos depreender, que houve preocupação em tratar especificamente de determinados assuntos concernentes à aquisição de direitos pelas mulheres. Nesta Convenção o tema central girou em torno dos direitos políticos, tais como o acesso aos cargos e funções públicas, o direito ao voto em todas as eleições (artigo 1º) e o direito de serem eleitas (artigo 2º).

¹⁵ GROSBON, Sophie. *Splendeur et misere de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination a l'égard des femmes*. In: ROMAN, Diane. *La convention pour l'elimination des discriminations a l'égard des femmes*. Paris: Editions A. Pedone. 2014, 20.

¹⁶ DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016. P. 205.

Neste caso, bem como em outros, a especificidade de direitos se alinha aos preceitos garantistas mais gerais, reforçando prerrogativas anteriormente afirmadas pela Carta das Nações Unidas e pela própria DUDH.

Ainda assim, as normas até então instituídas apresentavam, em sua maioria, diretrizes de caráter universalista e abstrato, cujo conteúdo não era suficiente para promover mudanças efetivas e práticas nos direitos ali expressos. Foi exigido do Direito Internacional Público maior especificidade quando da elaboração das próprias normas e certamente um trabalho cooperativo entre Estados pelo objetivo maior de inclusão e garantia de direitos às mulheres.

É relevante destacar que, em 1995, foi realizada em Pequim a *4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres*, no âmbito do sistema ONU, e o encontro representou um marco na promoção da agenda de igualdade de gênero e no combate à discriminação contra as mulheres. Os direitos reprodutivos, no artigo 213, são tidos como:

Direitos básicos de todos os casais e indivíduos a decidir livre e responsabilmente o número, a frequência e o momento para terem seus filhos e de possuir as informações e os meios para isso, bem como do direito a alcançar o mais elevado nível de saúde sexual e reprodutiva.

E em relação aos direitos sexuais, no artigo 96 é declarado que:

Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos a ter controle sobre as questões relativas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, e a decidir livremente a respeito dessas questões, livres de coerção, discriminação e violência.

Mencionamos a também chamada *Declaração de Beijing* porque ela precede um famoso marco do Direito Internacional que faz menção expressa sobre a questão das esterilizações compulsórias, o Estatuto de Roma, e como ensina Carlos Eduardo Japiassú:

Quanto à esterilização forçada, se são conhecidos exemplos de experiências médicas criminosas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, foi somente com o Estatuto de Roma que tal conduta foi expressamente incluída como crime contra a humanidade¹⁷.

O objetivo do Estatuto de Roma era promover o Direito Internacional no julgamento dos crimes mais graves cometidos por indivíduos – e não por Estados. Esses crimes incluem genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressões, e não por acaso os antecedentes desse diploma normativo envolvem os

¹⁷ JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. *Direito Penal Internacional*. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. P. 154.

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, dos tribunais militares em Nuremberg e Tóquio, além dos inúmeros debates nas Comissões das Nações Unidas e outras Conferências que se preocupavam com a criação dessa jurisdição permanente como passo fundamental na universalização dos Direitos Humanos.

O Tratado estabeleceu a Corte Penal Internacional (CPI) em 1998, e no Brasil o texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 112 de 06 de junho de 2002, e o Estatuto promulgado através do Decreto nº 4.388 de 25 de setembro do mesmo ano. A esterilização forçada foi abordada da seguinte forma, vejamos:

Artigo 7º

Crimes contra a Humanidade

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque:

g) Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, **esterilização forçada** ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável; (grifo nosso).

Artigo 8º

Crimes de Guerra

2. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crimes de guerra":xxii) Cometer atos de violação, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez à força, tal como definida na alínea f) do parágrafo 2º do artigo 7º, **esterilização à força** e qualquer outra forma de violência sexual que constitua também um desrespeito grave às Convenções de Genebra;¹⁸ (grifo nosso).

Este ano o Estatuto de Roma completa 24 anos de concepção, e o mundo apresenta-se cada vez mais polarizado, com muitos episódios de conflitos por intolerância e discursos de ódio, e em vários casos os direitos das mulheres sofrem evidentes retrocessos e violações. Tudo isso aponta para a necessidade de que a Comunidade Internacional atue na diminuição das distâncias entre as nações e na luta pela defesa dos Direitos Humanos não só em Tratados e Conferências, mas na prática.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE LIBERDADE E AS DESIGUALDADES ENTRE AS MULHERES (CASO JANAÍNA)

¹⁸ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Senado Federal, Brasília, 2013. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm> Acesso em 19 de março de 2022.

Falar em esterilização forçada, planejamento familiar e direitos reprodutivos é falar, inegavelmente, em liberdade. Entretanto, a questão da liberdade das mulheres não se dissocia de questões de classe, raça, desigualdades socioeconômicas e outros tantos fatores que influenciam também na atuação legiferante, nas políticas públicas e na atuação do judiciário para a efetivação (ou não) do Estado Democrático de Direito.

Este critério de distribuição de direitos, também compreendido como igualdade geométrica¹⁹, que atribui condições sociais melhores ou piores a cada um, de acordo com a sua virtude (por sangue ou por mérito próprio), é uma das grandes características do Antigo Regime europeu. No entanto, não muito distante dos resultados demonstrados pela CPI de 1990, estão os planejamentos econômicos norte-americanos para o futuro do Brasil com similar critério de “distribuição” de direitos, agora direcionado às camadas mais pobres da população.

Sucessivos marcos históricos de supressão de direitos nos mais diversos assuntos, resultaram no reconhecimento das pessoas sobre os seus direitos individuais. Neste ponto, a igualdade geométrica, que dividia os cidadãos em castas e impunha privilégios em razão do nascimento, passou a ser tratada pela lei em sua forma aritmética, de maneira que todos fossem considerados como iguais. “Todavia, o status quo, como sempre acontece, não se oferece como realidade facilmente moldável. As reformas confrontam-se fatalmente com poderosos obstáculos de natureza política(...)”²⁰.

A manutenção coesa desta dinâmica foi tarefa árdua, decerto, pois a unificação do sujeito de direito torna a lógica aristocrática, fundada em privilégios de nascença e riqueza territorial, incompatível com uma sociedade organizada por ordens igualitárias. A formalização jurídica da igualdade é atribuída principalmente à Revolução Francesa²¹, que inseriu na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 a igualdade para todos os homens.

¹⁹ GALUPPO, Marcelo Campos. *Igualdade e diferença. Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas*. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, 48-49.

²⁰ MARQUES, Mário. Um olhar sobre a construção do «sujeito de direito». Goiás: Instituto Brasiliense de Direito Público. V. 35, n. 02. Jul/dez 2011, 21. Disponível em <<https://goo.gl/Afcmpi>> Acesso em 22 de abril de 2022.

²¹ MARQUES, Mário. *Um olhar sobre a construção do «sujeito de direito»* cit., 22.

Não obstante todos os avanços acerca dos direitos individuais do século XVIII, a consolidação do regime capitalista elevou ao nível mais alto a exploração de poucos sobre muitos, com uma acumulação de capital através de monopólios comerciais e produções em massa até então jamais vistas. Foi precisamente a preocupação em manter mercados consumidores que chancelou a iniciativa norte-americana em conter e controlar ativamente a reprodução feminina em 13 países considerados prioritários.

Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia: o controle de natalidade nestes Estados teve como justificativa a preocupação com as implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses dos Estados Unidos²². Não por outra razão, constatou-se que as entidades que realizaram cirurgias de esterilização forçada no Brasil, no século XX, seguiam recomendações dos EUA.²³

E, novamente, destacamos que, para além das questões de exploração e dominação relacionadas ao capital, fatores como raça, classe, idade etc. não se separam do tema. Marcos Cueto e Steven Palmer (2016, p. 218) destacam que no Brasil: “ [...] estima-se que, entre 1965 e 1971, um milhão de mulheres foram esterilizada (*as mulheres negras e aquelas que viviam nos estados pobres do Nordeste do país eram os alvos da esterilização, não as mulheres brancas casadas*).²⁴ ” Podemos pensar que situações como essas não se repetiram e são coisas do passado, mas um caso emblemático de 2018 demonstra o contrário.

A esterilização cirúrgica de Janaína Aparecida Quirino ocorreu em fevereiro de 2018, logo após o parto de seu oitavo filho, quando estava na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu. O Processo que levou à cirurgia foi aberto pelo Ministério Público do município de Mococa, e a polêmica se deu justamente em saber se Janaína havia ou não consentido ao procedimento. Ela afirmava que não desejava a operação, e para maior parte das pessoas que analisam o caso, tratou-se da negação aos direitos

²² CONGRESSO NACIONAL. *Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito*. Brasília: 1993. Disponível em <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/85082/CPMIesterilizacao.pdf?sequence=7&isAllowed=y>> Acesso em 21 de março de 2022. P. 42-43.

²³ A CPI mencionada nesse estudo constatou que 45% das mulheres em idade reprodutiva foram esterilizadas e que as entidades que fizeram cirurgias seguiam recomendações dos EUA.

²⁴ Grifo nosso.

reprodutivos das mulheres, sobretudo por Janaína ser negra, pobre, com baixo índice instrucional e dependente química.

É evidente que deliberações acerca do planejamento familiar de qualquer cidadão não deveriam ser alvo de debates em ações do Ministério Público ou do Poder Judiciário, e a esterilização de uma mulher a mando da Justiça pode até mesmo abrir um precedente para a reedição de medidas eugênicas de um passado não tão distante. Pensar em uma realidade na qual laqueaduras involuntárias são feitas em mulheres pobres, usuárias de entorpecentes, moradoras de comunidades carentes e afins é pensar em uma realidade na qual o Estado Democrático de Direito e a Humanização do Direito Internacional falharam.

Portanto, o que queremos evidenciar é pouco nos distanciamos dos horrores mais marcantes da história²⁵. A recente crise migratória e as medidas protecionistas do governo estadunidense, que separa pais e filhos e perpetua o ódio a imigrantes, demonstra que o Relatório Kissinger ou a nossa CPI dos anos 90 não partiram por completo.

Janaína teve sua voz suprimida por vozes “mais altas”, e não porque ela não pudesse falar, mas porque os outros supostamente sabiam o que era melhor para ela, e isso frequentemente ocorre no campo dos direitos reprodutivos. Ela sofreu múltiplas opressões, de raça, classe, gênero, e foi essa intersecção de dominações que procedeu em sua esterilização compulsória respaldada pelo Judiciário.²⁶

²⁵ Não só os EUA são destaque quando o assunto é a esterilização forçada. No regime nazista alemão também ocorria tal prática, e na ditadura de Fujimori no Peru muitas indígenas e camponesas foram compulsoriamente esterilizadas.

²⁶ Sobre o desfecho do caso, o desembargador Leonel Carlos da Costa considerou que o pedido do promotor violou a Constituição e caracterizou a esterilização forçada de uma mulher pobre como eugenia, a prática de “melhoramento das raças” criada pelo racismo científico do século 19 e adotada pelo governo nazista no século 20, através da esterilização de pessoas tidas como inferiores. A título de informação, na matéria de Maria Teresa Cruz para o Jornal El País, constam dados do “outro lado” da história, a propósito: “Em texto divulgado pela Apamagis (Associação Paulista dos Magistrados), o juiz Djalma Moreira Gomes Junior afirma que Janaína não estava em situação de rua e que teria concordado com o procedimento cirúrgico, conforme documento assinado em cartório no ano de 2015. Também diz que a situação dela tem sido acompanhada há três anos pela Comarca de Mococa e que Janaína é mãe de 8 filhos, sendo que o bebê está em processo de adoção. Moreira também destaca que o MP observou toda a configuração familiar e situação atual de Janaína para ingressar com a ação e nega que não tenha sido dado a ela direito de defesa. “Cabe ressaltar que Janaína foi ouvida por diversas oportunidades, por mim, em audiências sobre seus filhos. Mais recentemente Janaína e seu atual companheiro foram presos em flagrante por tráfico de drogas e por associação para o tráfico. Encontram-se reclusos e condenados, em primeiro grau, por esses crimes”.

Não obstante o amplo aparato normativo nacional e internacional relativo aos direitos e liberdades das mulheres, o que falta na prática é o reconhecimento social de nossas subjetividades, identidades, epistemologias, espiritualidades e escolhas. Tomemos o aborto como exemplo, há evidente apropriação social sobre o corpo feminino que permite que o outro tome decisões sobre ele. Enquanto representantes do Parlamento ou do Poder Judiciário, religiosos, conservadores etc. tomarem decisões que proíbem as mulheres de abortar, de escolherem métodos contraceptivos, de aumentarem e planejarem suas famílias, de fazerem cirurgias de redesignação sexual e até de se relacionarem afetivamente da forma que quiserem, mais veremos a reprodução de um sistema sexista, classista e racista que perpetuam opressões históricas e negam inúmeros casos como de Janaína.

Para autoras como Laura Mattar e Carmen Diniz (2012), o que a somatória e a interação entre esses vários aspectos que diferenciam as mulheres – seja idade, classe, raça, estado civil – provoca é o grau de aceitação social das “maternidades”. Quanto maior o número de aspectos que são considerados “negativos” presentes na mulher ou no casal, mais elas estarão na base de uma pirâmide hierárquica que as impede de exercer seus direitos humanos e evidencia a exclusão social a qual estão submetidas.

Angela Davis (2016) já estudava a questão, principalmente em relação as políticas e debates envolvendo o direito ao aborto e a maternidade voluntária nos EUA, que inevitavelmente perpassavam pela questão das classes e raças:

[...] o slogan da “maternidade voluntária” continha uma visão nova e autenticamente progressista da condição da mulher. Ao mesmo tempo, entretanto, essa visão estava rigidamente associada ao estilo de vida de que gozavam as classes médias e a burguesia. As aspirações por trás da reivindicação da “maternidade voluntária” não refletiam as condições das mulheres da classe trabalhadora, engajadas em uma luta muito mais fundamental pela sobrevivência econômica.²⁷

De fato, a maternidade é mais valorizada e a hierarquia reprodutiva é menos drástica quando não estamos diante de mães consideradas subalternas, marginais, ilegítimas, discriminadas e afins, que terão menos aceitação social e em piores condições - especialmente se comparadas às mulheres brancas, de classe média ou

²⁷ DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016. P. 210.

alta, heterossexuais e de preferência com parceiros. E esse tipo de pensamento é antigo, como Angela Davis ainda ensina sobre a história norte-americana:

[...] então as defensoras do controle de natalidade ou aquiesceram ou apoiaram os novos argumentos invocando o controle de natalidade como um meio de prevenir a proliferação das “classes baixas” e como um antídoto ao suicídio de raça. Este poderia ser prevenido pela introdução de métodos contraceptivos entre a população negra, imigrante e pobre em geral. Assim, as brancas prósperas de sólida linhagem ianque poderiam continuar sendo superiores em número na população. Dessa forma, o viés de classe e o racismo se infiltraram no movimento pelo controle de natalidade ainda em sua infância. Cada vez mais, aceitava-se nos círculos do movimento que as mulheres pobres, tanto negras quanto imigrantes, tinham um “dever moral de restringir o tamanho de sua família.”²⁸

Em resumo, ao que tudo indica o ordenamento Internacional, tanto no âmbito penal quanto no âmbito dos Direitos Humanos, parece caminhar ao lado das reivindicações e lutas feministas acerca dos direitos reprodutivos e liberdades em geral. Contudo, ao nos confrontarmos com a prática, progressos legislativos como a Lei do Planejamento Familiar e o Estatuto de Roma não conseguem impedir casos como o de Janaína, além de tantos outros casos de violações às mulheres que se reproduzem a partir das desigualdades históricas que tentamos brevemente abordar nesse tópico.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo buscou realizar breves considerações sobre o polêmico tema das esterilizações forçadas. Conforme mencionado, tal prática foi a realidade de vários países em diversos períodos históricos, o que gerou uma série de protestos e toda uma militância que culminou no tratamento jurídico da questão, a exemplo do Estatuto de Roma – no cenário internacional – que colocou as esterilizações forçadas no rol de crimes contra a humanidade em 1998.

No Brasil, o principal destaque foi a CPMI realizada na década de 90 para apurar denúncias de que laqueaduras compulsórias estariam sendo ensinadas e realizadas no país, a partir do financiamento de agências estrangeiras, com o principal objetivo de se controlar as taxas de natalidade, o planejamento familiar e os direitos

²⁸ *Idem.* P. 212 e 213.

reprodutivos das mulheres. A Lei nº 9.263 de 1996 é resultado parcial dessa comissão parlamentar, e a respeito das esterilizações, a lei prevê as situações em que a prática será permitida (sendo condição *sine qua non* a voluntariedade), além dos crimes e penalidades aplicáveis aos casos que não observarem suas diretrizes.

Sem dúvidas, a CPMI foi um importante passo, principalmente no contexto de redemocratização pelo qual passava o Brasil, que contou com variados setores da sociedade civil e ouviu as mulheres sobre seus direitos fundamentais e suas liberdades, ampliando debates sobre as questões reprodutivas e os corpos femininos.

Igualmente, o Tratado de Roma também é um marco na proteção da mulher, já que, além das esterilizações forçadas, considerou como crimes contra a humanidade: agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. Nota-se a existência de um apelo pela preservação da dignidade feminina, não sendo nenhum mistério os séculos de opressão e dominação física, sexual, moral sobre as mulheres.

Essa e outras declarações internacionais, além da legislação interna, foram ampliando suas potências e diversos instrumentos que garantiam a proteção das mulheres surgiram nos últimos anos, dando contornos mais palpáveis para direitos abstratos e genéricos. Não obstante, ainda não resta clara a real eficácia de toda essa codificação quando falamos da promoção da dignidade humana na prática, principalmente se considerarmos que os direitos reprodutivos e a liberdade das mulheres sobre seus corpos sofrem influências diretas de outros fatores, como desigualdades de classe, raça etc.

Por muito tempo, os direitos sexuais e reprodutivos foram ignorados porque envolviam controvérsias morais, éticas e principalmente religiosas. Contudo, com o avançar dos anos, a comunidade internacional passou a adotar uma postura que entendia tais direitos como saúde pública, ainda que fossem baseados na liberdade individual.

Essa conduta, apesar de promissora, aparece frequentemente em disputa com novos e novos casos de tortura e negação de direitos, principalmente associados com fatores de discriminação. Argumentamos que, casos como a esterilização forçada de Janaína em 2018, além de outros exemplos ao redor do mundo (desde a

criminalização total do aborto à mutilação genital como pena²⁹), mostram a fragilidade da pauta humanitária na prática.

Constatamos com a presente pesquisa que certos atributos, quando associados às já tradicionais práticas sexistas, tornam ainda menos aceitas – socialmente – as maternidades e/ou a reprodução das mulheres. Mulheres negras, pobres ou com baixo grau de instrução são os exemplos mais citados, mas ampliemos a análise para outras situações discriminatórias: mulheres HIV positivas ou que têm sífilis (mesmo sendo possível evitar a transmissão vertical dessas doenças); mulheres deficientes físicas ou mentais, pela dificuldade total ou parcial do cuidado com os filhos; mulheres consideradas promíscuas, porque não restringem os prazeres à única finalidade da reprodução; moradoras de rua; usuárias de drogas, cigarro, álcool etc.; infratoras, especialmente as que estão em cumprimento de pena. Todas são comumente julgadas, influenciadas ou obrigadas a regularem seus corpos e suas liberdades.

No caso do Brasil, não é mistério que as mulheres muitas vezes devem optar entre abortos inseguros (que podem prejudicar sua saúde e, em última instância, suas vidas) ou partos forçados, pois faltam políticas públicas necessárias para apoiar o exercício seguro da maternidade. Por um lado, a sociedade precisa reconhecer que a diversidade das maternidades é legítima; por outro lado, em resposta a esse reconhecimento, o Estado deve garantir que todas as mulheres, sem discriminação, possam não apenas decidir se querem ser mães, mas também a vivência da maternidade no contexto de proteção e exercício de sua humanidade.

A tipificação de condutas como crimes que ferem as liberdades reprodutivas e sexuais das mulheres deve ser associada com a promoção dessas políticas que garantam o acesso equitativo das mulheres a saúde de seus corpos e a liberdade sobre o planejamento familiar e individual. Portanto, é fundamental que todas as mulheres tenham acesso igualitário a informações globais sobre seus direitos; à prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis; a exames ginecológicos; à contracepção quando não desejam ser mães; assistência pré-natal e

²⁹ Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem mais de 200 milhões de mulheres e crianças vivas que sofreram mutilação genital feminina (MGF) no mundo. Isso significa que elas tiveram a remoção total ou parcial das suas genitálias femininas ou algum dano em seus órgãos reprodutivos por motivos não médicos. Isso está diretamente ligado aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

obstétrica durante o parto e o puerpério; tratamento do aborto espontâneo incompleto com tecnologia e acompanhamento psicológico suficientes para evitar o adoecimento e a morte da mulher; e o aborto nos casos legalmente autorizados pelo Código Penal e a Resolução nº 1989/2012 do Conselho Federal de Medicina.

Para garantia e exercício efetivo desses direitos, parece necessário se alterar a lógica subjacente ao significado das leis que regem as relações humanas, para além do viés sexual/reprodutivo. As políticas públicas que tratam desses direitos devem visar a justiça social e, para tanto, devem ser formuladas e implementadas considerando as desigualdades de gênero, classe, raça e expressão sexual.

6. BIBLIOGRAFIA

- BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. **Vulnerabilidade e cuidado: aspectos jurídicos**. In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de. (Org.). Cuidado & Vulnerabilidade. São Paulo: Atlas, 2009, p. 106-118.
- BARROSO, Carmen. **Esterilização feminina: liberdade e opressão**. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 18, n. 2, Abr. 1984. P. 170-180.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Senado Federal, Brasília, 2013. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm> Acesso em 19 de março de 2022.
- BRASIL. **Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996**. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília: 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9263.htm> Acesso em 23 de março de 2022.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Projeto permite esterilização voluntária de pessoas em situação de vulnerabilidade social**. Agência Câmara de Notícias. 29 de março de 2021. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/738780-projeto-permite-esterilizacao-voluntaria-de-pessoas-em-situacao-de-vulnerabilidade-social/>>. Acesso em: 25 de março de 2022.
- CONGRESSO NACIONAL. **Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito**. Brasília: 1993. Disponível em <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/85082/CPMIesterilizacao.pdf?ssequence=7&isAllowed=y>> Acesso em 21 de março de 2022.
- CRUZ, Maria Teresa. El País. **Como um promotor e um juiz do interior de SP esterilizaram uma mulher à força**. 14 de junho de 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/12/politica/1528827824_974196.html>. Acesso em: 14 de junho de 2022.
- CUETO, Marcos; PALMER, Steven. **Medicina e Saúde Pública na América Latina: uma história**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2016.
- DAVIS, Angela. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo, 2016.

JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. ***Direito Penal Internacional***. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020.

MARTINS-COSTA, Judith. ***Capacidade para consentir e esterilização de mulheres tornadas incapazes pelo uso de drogas: notas para uma aproximação entre a técnica e a reflexão bioética***. In: MOLLER, Leticia Ludwig. (Org.). *Bioética e Responsabilidade*. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 299-346.

MATTAR, Laura Davis; DINIZ, Carmen Simone Grilo. ***Hierarquias reprodutivas: maternidade e desigualdades no exercício de direitos humanos pelas mulheres***. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 16, n. 40, p. 107-120, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/icse/v16n40/aop0212.pdf>>. Acesso em: 01 de maio de 2022.

NATIONAL SECURITY COUNCIL. ***Memorandum (NSSM) 314. 1975***. Disponível em <https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf> Acesso em 23 de março de 2022.

ONU. ***Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres***. Vigésima sessão, Recomendação geral n.º 24: artigo 12.º (As mulheres e a saúde). 1999.

ONU. ***Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher – Pequim. 1995***. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf>. Acesso em: 12 de maio de 2022.

PETCHESKY, Rosalind Pollack. ***Direitos sexuais: um novo conceito na prática política internacional***. In: BARBOSA, R.M.; PARKER, R. (Org). *Sexualidades pelo avesso: direitos, identidades e poder*. Rio de Janeiro: IMS/UERJ; São Paulo: Editora 34, 1999.

STEPAN, Nancy Leys. ***“The hour of eugenics” race, gender and Nation in Latin America***. Cornell University Press. 1991.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ***Processo Digital nº 1001521-57.2017.8.26.0360***. Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo. Requerido: Janaína Aparecida Quirino e outro. Juiz de Direito: Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior. Mococa, 05 de outubro de 2017. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1xnurud0yqH4S9Mtgab_JmnsBIXlrhRSN/view. Acesso em: 22 set. 2019.

UNITED NATIONS. ***Department of Economic and Social Affairs, Population Division Trends in Contraceptive Use Worldwide 2015 (ST/ESA/SER.A/349)***. 2015. Disponível em:

<<https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf>> Acesso em 23 de março de 2022.

UNITED NATIONS. ***Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. An interagency statement***. World Health Organization: Genebra, 2014.

SUBJETIVIDADE JURÍDICA NO PROCESSO DECISÓRIO À LUZ DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

LEGAL SUBJECTIVITY IN THE DECISION-MAKING PROCESS IN THE LIGHT OF THE BRAZILIAN CIVIL PROCEDURE

Micheline Oliveira Dantas Jatobá¹

RESUMO

Tendo o objetivo de descrever à luz do processo civil brasileiro, em que consiste e como se faz presente a subjetividade jurídica no processo decisório do juiz, o presente estudo visa esclarecer o problema de investigação que consiste na busca de fundamentos que possam explicar a seguinte questão: quais são os requisitos impostos pelo princípio do livre consentimento motivado, para que o magistrado, ao proferir uma decisão, possa fundamentá-la para que juízo ad quem se convença de que a solução encontrada para o caso concreto foi a mais adequada, justa e cabível? No aspecto de sua metodologia; o estudo foi alicerçado em posicionamento doutrinário, em estudos científicos sobre o tema publicados em revistas jurídicas, bem como na legislação que o fundamenta, sendo assim caracterizado, conforme como pesquisa bibliográfica de natureza descritiva e abordagem qualitativa em que foi empregado o método dedutivo na análise de conteúdo normativo e doutrinário. O estudo conclui que o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Isso significa dizer que, estando o magistrado sobre o manto do princípio do livre convencimento motivado, ou seja, a partir do caso concreto que lhe foi posto, e após a apresentação de provas e argumentos dispostos pelas partes, tem ele liberdade para decidir acerca de seu conteúdo de forma que considerar mais adequada, conforme seu convencimento, e dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição Federal de 1988, dando assim motivação à sua decisão

Palavras-chave: Processo Civil. Subjetividade Jurídica. Processo Decisório. Segurança Jurídica. Livre Convencimento Motivado.

ABSTRACT

With the objective of describing, in the light of the Brazilian civil process, what it consists of and how legal subjectivity is present in the judge's decision-making process, this study aims to clarify the research problem that consists of searching for foundations that can explain the following question : what are the requirements imposed by the principle of free motivated consent, so that the magistrate, when making a decision, can justify it so that the judge is convinced that the solution found for the specific case was the most appropriate, fair and appropriate? In terms of its methodology; the study was based on doctrinal positioning, on scientific studies on the subject published in legal journals, as well as on the legislation that underlies it, thus being characterized as bibliographical research of a descriptive nature and

¹ Mestranda em Direito pela Unicap-PE/Fesp. Magistrada. Titular da 1ª Vara de Entorpecentes da Capital. Atualmente, exercendo a função de Juíza Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Ex-membro titular do Tribunal Regional Eleitoral por dois Biênios. Ex-coordenadora da Escola Nacional da Magistratura – ENM e Ex-coordenadora da Escola Superior de Magistratura – ESMA.

qualitative approach in which the deductive method was used in the analysis of normative and doctrinal content. The study concludes that the magistrate is free to form his conviction, only being required to present the grounds of fact and law. This means that, with the judge under the mantle of the principle of free motivated conviction, that is, based on the specific case presented to him, and after the presentation of evidence and arguments provided by the parties, he has the freedom to decide on its content in a way that it considers most appropriate, according to its conviction, and within the limits imposed by the law and the Federal Constitution of 1988, thus giving motivation to its decision

Keywords: Civil Procedure. Legal Subjectivity. Decision-making Process. Legal Security. Free Motivated Convincing.

INTRODUÇÃO

Esse estudo toma como ponto de partida a admissão de que a subjetividade é o tema central da modernidade jurídica, pois nela expressa valores como a liberdade e igualdade e, nesse propósito, tem a pretensão de ser “um direito igual, supondo a igualdade dos homens sem tomar em conta os condicionamentos sociais concretos, produzindo uma lei abstrata, geral e impessoal”, conforme dito por La Torre Rangel (1984, p. 40).

Trata-se de uma concepção jurídica assentada numa abstração que oculta as condições sociais concretas. E que o direito é decorrente da razão humana, pois esses dois valores da liberdade e da igualdade se enraízam na consideração do homem como pessoa e ambos pertencem à determinação do conceito de pessoa humana, que se distingue de todos os seres vivos. Destaca-se, por oportuno, que a igualdade é frequentemente substituída por Justiça.

O direito moderno se caracteriza por ser um direito estatal, centralizado, escrito, previsível (segurança e certeza jurídicos) e normativo. Sua estrutura técnico formal é constituída por um complexo de normas de teor geral, abstrato, coercível e impessoal. O princípio da generalidade implica que a regra jurídica é preceito de ordem abrangente, que obriga a um número incontestado de pessoas que estão em igual situação jurídica. A lei é para todos e não apenas para algumas pessoas.

Frise-se que a segurança jurídica possui “caráter objetivo e se manifesta concretamente através de um direito definido que reúne algumas qualidades; ao passo que a certeza jurídica expressa o estado de conhecimento da ordem jurídica pelas pessoas” assevera Nader (2020, p. 143). Admite-se, portanto que a segurança é uma necessidade fundamental da vida moderna organizada, tendo como fim imediato a realização da justiça.

O conceito de Estado de Direito é pedra angular para o entendimento da modernidade jurídica contendo no seu cerne o processo de estatização do direito e de jurisdição estatal, “o estado submete-se ao primado da legalidade. A lei é concebida como uma norma abstrata e genérica emanada do parlamento, segundo um processo previsto pela Constituição”, destaca Soares (2000, p. 166).

A hipótese norteadora do estudo consiste na fundamentação extraída do princípio do livre convencimento motivado, pois como se sabe, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito (Pinho, 2023).

Tomando por base essas considerações teóricas, esse estudo busca entender quais são os requisitos impostos pelo princípio do livre consentimento motivado, para que o magistrado, ao proferir uma decisão, possa fundamentá-la para que juízo *ad quem* se convença de que a solução encontrada para o caso concreto foi a mais adequada, justa e cabível?

No tocante a sua concepção de estrutura metodológica, o estudo foi alicerçado em posicionamento doutrinário, em estudos científicos sobre o tema publicados em revistas jurídicas, bem como na legislação que o fundamenta, sendo assim caracterizado, conforme destacado por Lakatos e Marconi (2021) como pesquisa bibliográfica de natureza descritiva e abordagem qualitativa em que foi empregado o método dedutivo na análise de conteúdo normativo e doutrinário.

Sua estrutura argumentativa contempla três eixos temáticos. O primeiro deles discorre sobre o direito e subjetividade jurídica tendo o intento de demonstrar que a subjetividade jurídica reflete o reconhecimento dos direitos naturais do indivíduo, entendidos como poderes ou liberdades que expressam condições para o pleno desenvolvimento de cada um e de toda sociedade.

O segundo, adentra no tema propriamente dito tendo o intento de demonstrar que a subjetividade jurídica reflete o reconhecimento dos direitos naturais do indivíduo, entendidos como poderes ou liberdades que expressam condições para o pleno desenvolvimento de cada um e de toda sociedade.

O terceiro, contempla uma argumentação sobre a livre apreciação de provas, visando demonstrar que o livre convencimento do julgador na valoração das

provas produzidas no curso dos processos judiciais, seja na esfera civil, seja no âmbito penal, encontra limites.

Nas considerações finais são feitas algumas anotações sobre os principais resultados da pesquisa, evidenciando sobretudo o esclarecimento do problema que originou a pesquisa, a importância e as limitações da pesquisa, reforçando a comprovação da sua hipótese norteadora que perdurou ao longo de todo esse escrito.

DESENVOLVIMENTO: Direito e subjetividade jurídica

Subjetividade jurídica é conceito chave no direito por perpassar a compreensão do ser humano como sujeito de direito, ou seja, considera a pessoa humana como sendo apta, de modo geral e abstrato, a titularizar direitos e a contrair obrigações. Nesse sentido é pela lei que se criam sujeitos de direito, pois a subjetividade jurídica reflete o reconhecimento dos direitos naturais do indivíduo, entendidos como poderes ou liberdades que expressam condições para o pleno desenvolvimento de cada um e de toda sociedade.

Drigo (2022, p. 231) ao tratar da subjetividade jurídica argumenta com propriedade, sob uma perspectiva histórica, dizendo o seguinte:

Na sociedade contemporânea, como decorrência, a subjetividade jurídica aparece como concessão jurídica legislativa de pertença inicial do humano ao jurídico. O fenômeno do sujeito de direito, sua aparição empírica na sociedade, é a criação legislativa primeira que une o ser humano ao mundo jurídico, ao mundo das relações jurídicas.

O sujeito na sociedade contemporânea é o elemento nuclear dos sistemas jurídicos pois, “integrando a sociedade a ela se dirige o direito ‘dogmático’, já que é o direito que transforma um mero agrupamento humano, com sua inevitável e desorganizada violência, em uma sociedade cuja organização monopoliza, disciplina, torna quantitativamente mensurável a violência” (Ivo, 2004, p. 178).

Aspectos teóricos e conceituação de direito subjetivo

O direito subjetivo é um conceito que tem função operativa e ideológica, ou seja, visa a estabelecer as condições necessárias para a realização de certas atividades, a partir da apresentação de um conjunto de conteúdos normativos. Nesse sentido, o direito subjetivo é considerado como sendo uma das mais altas expressões da autonomia dos sujeitos.

O direito subjetivo é instituto cuja noção tem assentamento no jusnaturalismo, observação feita em atenção à consideração do Direito em função do indivíduo, sobressaindo-se, na sua concepção, os seguintes elementos: que o direito subjetivo é um poder; b) que o direito subjetivo é um poder do indivíduo; c) o direito subjetivo é um poder da vontade do indivíduo²

Observa-se que se trata de um conceito fundamentado no conceito Kantiano do direito como espaço da liberdade que possa coexistir com a liberdade dos outros e na autonomia daí decorrente: a existência autônoma do direito, que não deve forçar a eticidade autônoma da pessoa, mas, antes, deve possibilitá-la (Coimbra; Dresch, 2013). Nesse sentido, oportuno enfatizar o seguinte:

Kant define o direito subjetivo como faculdade (moral) de pôr os outros na obrigação, portanto, um título distinto daquele ao qual correspondem os direitos adquiridos por ato jurídico. Kant não antepõe o direito subjetivo à obrigação, como se o direito contemplasse algo simplesmente permitido, ou fosse apenas um imperativo, ou não passasse de mera possibilidade. O direito subjetivo kantiano implica a autorização de induzir, determinar e compelir outros à ação (Heck, 2002, p. 5).

E, mais ainda, deve-se ter claro a seguinte observação sobre direito subjetivo e dever jurídico:

O direito subjetivo kantiano implica a autorização de induzir, determinar e compelir outros à ação. Entre ter-um-direito e estar-obrigado vige em Kant uma correspondência normativa, e não apenas oscilam as usuais contraposições reflexivas do tipo 'o direito de 'A' termina onde começa o direito de 'B', ou, 'o que não está moralmente proibido é legalmente permitido' (Heck, 2002, p.5).

Ademais, é preciso ainda considerar a seguinte ponderação sob a ótica da fundamentação Kantiana, qual seja:

Deveres de direito constituem *officia debiti*, isto é, são obrigações oriundas de um direito alheio. O objeto de todo dever de direito é uma ação à qual alguém pode ser obrigado por algum outro com vistas ao direito subjetivo que cabe ao último com base na lei geral do direito (Heck, 2002, p.1).

Isso permite situar o direito subjetivo como fundamento da teoria da vontade, ou seja, "o direito (subjetivo) é um poder de vontade reconhecido pela ordem jurídica", vontade essa expressa pelo ordenamento jurídico e não do titular desse direito, afirmam Coimbra e Dresch (2013, p. 290). tendo como base de fundamentação a concepção teórica desenvolvida por Windscheid³ e publicada em 1902.

2 A esse respeito, sugere-se consultar a abordagem sobre as raízes que originaram, bem como o contexto e algumas teorias sobre o direito e a subjetividade feita por Coimbra e Dresch (2013).

3 Dada a complexidade envolvendo o tema, para maior conhecimento dessa teoria e de sua relação com outras teorias que discutem a matéria consultar o trabalho de Coimbra e Dresch (2013).

Teorias que fundamentam o direito subjetivo

Uma das teorias que fundamentam o direito subjetivo é a teoria da vontade desenvolvida por Windscheid, o qual entende o direito subjetivo como a licitude da vontade ou como o poder da vontade reconhecido pelo direito objetivo. Entretanto, deve ser dito que há direitos sem vontade do titular, ou seja, há casos em que há uma vontade real, porém o que o ordenamento jurídico protege não é a vontade do titular, mas sim seu direito; o direito pode existir sem a vontade (Coimbra; Dresch, 2013).

Exemplo claro disso é o caso dos incapazes, que mesmo não possuindo vontade, possuem direitos subjetivos exercidos através de seus representantes legais. Outro exemplo é o direito de propriedade decorrente de herança, onde o herdeiro ignora a abertura da sucessão pela morte do descendente; ou até mesmo a propriedade mediante testamento. Assim sendo, o direito subjetivo não teria por base a vontade, mas a possibilidade de fazer a garantia da ordem jurídica tornar efetiva a proteção do direito, é exatamente nesse ponto que reside a principal crítica feita à teoria da vontade.

Na teoria do interesse desenvolvida por Lhering, o direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido, entretanto, deve ser dito que há interesses protegidos que não se confundem com direitos subjetivos, isto é, direitos subjetivos onde não existe interesse por parte do titular; confunde o interesse seria o objeto que interessa, o que não tem sentido (Coimbra; Dresch, 2013).

As críticas a essa teoria admitem que há interesses protegidos pela lei que não constituem direito subjetivo e direitos subjetivos nos quais não existe interesse do seu titular como os direitos do tutor ou do pai em relação ao pupilo e aos filhos são instituídos em benefício dos menores e não do titular.

Na teoria eclética elaborada por Jellinek, o direito subjetivo seria o poder da vontade reconhecido e protegido pela ordem jurídica, tendo por objeto um bem ou interesse. Entretanto, deve ser lembrado que direito não é objeto (Coimbra; Dresch, 2013). Conforme os fundamentos dessa teoria, a completude da natureza dos direitos subjetivos se dá pela união de vontade e interesse jurídico.

Hans Kelsen é teórico cujos fundamentos negam a existência autônoma do direito subjetivo. Na explanação sobre a matéria, o referido teórico estabelece que o direito deve ser visto como um sistema de normas e o direito subjetivo nada mais é

do que o reflexo de um dever jurídico, que existe por parte dos outros em relação ao indivíduo de que se diz ter um direito subjetivo. Como o dever jurídico é a própria norma, o direito subjetivo é o fenômeno normativo colocado à disposição do sujeito (Coimbra; Dresch, 2013).

Vale ressaltar que o próprio direito atual contempla, com sua profusão de cláusulas abertas e adoção de princípios, a necessidade de que o intérprete pondere os aspectos relevantes. Isso é resultado de uma busca pela racionalização da subjetividade, visto que o direito não deve flutuar sobre decisões arbitrárias, que solapariam o ideal da segurança jurídica.

Do exposto se infere que a base do conceito tradicional de direito subjetivo repousa sobre a ideia de interesse individual. De sorte que, o direito subjetivo resultará do amálgama entre o interesse individual e a sua correspondente proteção jurídica estatal, derivada de uma eleição entre os valores reputados como socialmente relevantes e dignos de resguardo pelo ordenamento jurídico. Isso posto, deve-se colocar em realce os elementos que se fazem presentes na formação daquilo que se denomina como direito subjetivo.

Elementos presentes na configuração do direito subjetivo

Um direito subjetivo requer a presença de três elementos: 1) um sujeito (titular do direito); 2) um objeto (fim específico da relação: uma coisa, a própria pessoa ou outrem) e, 3) uma relação jurídica (vínculo existente entre as pessoas e coisas, isto é um vínculo de atributividade). A interação desses elementos perpassa a compreensão de como se processa a relação jurídica:

No âmbito das relações jurídicas são considerados os sujeitos entre os quais a relação se instaura, a posição que ocupam na relação e o objeto a propósito do qual a relação se estabelece. Os sujeitos que concorrem para constituir a relação jurídica são chamadas partes, para distingui-los dos terceiros, isto é, dos sujeitos estranhos à relação, mesmo que dela possam obter, indiretamente, vantagem ou prejuízo. A posição de qualquer das partes no seio da relação jurídica define a chamada (não sem alguma incerteza terminológica na doutrina) situação jurídica daquelas. O termo de referência externa da relação jurídica consiste, enfim, o seu objeto (Lumia, 2003, p. 101)

Com base nessas explicações, podemos então reforçar a ideia de que conceitos de direito subjetivo, relação jurídica, sujeitos e objeto, estão intimamente interligados, ou seja, sem estes elementos não há que se falar em direito subjetivo, uma vez que estes elementos, conforme visto, são componentes do direito subjetivo, aspecto corroborado por Lumia (2002).

Há de se considerar ainda, como aspecto presente nessa conceituação sobre direito subjetivo e seus elementos, a relação entre subjetividade e capacidade, a qual perpassa a compreensão de a subjetividade a que nos reportamos:

[...] é manifestada na capacidade jurídica, [...] na capacidade de serem titulares de poderes e deveres jurídicos. [...], todavia, como podemos perceber, a capacidade possui um duplo sentido; ora significa capacidade no sentido de ação que corresponde à aptidão para agir, e ora significa a capacidade no sentido jurídico que é aquela a qual corresponde à aptidão do sujeito ser detentor de direitos e obrigações. No mais, há a possibilidade de um sujeito ser titular de direitos e, ao mesmo tempo, não ter a capacidade plena de exercício deles, [...]. São os casos dos surdos-mudos, loucos e menores, a eles não se nega a existência de direitos, porém, seu exercício fica dependente da capacidade de outro sujeito para se realizar a sua concretização (Nova, 2024, p. 12).

Assim ante o exposto, resta evidenciado que um determinado ser é sujeito de direitos porque tem personalidade jurídica. E, com a personalidade jurídica tem-se a capacidade, embora, conforme visto, muitas vezes esta capacidade falta ao sujeito, mas isso não significa que não possa ser sujeito de direitos. Continuando nessa interação de elementos relacionados de subjetividade jurídica verifica-se que a capacidade é conceito inerente à pessoa, a qual tem direitos e obrigações por ser dotada de personalidade (Nova, 2024).

Trata-se, portanto, de questões atinentes à condição existencial do homem, pessoa humana, posto no vértice do ordenamento jurídico, haja vista a consideração de que, sob a nomenclatura dos direitos da personalidade, estão compreendidos os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade. Está presente, no ordenamento jurídico brasileiro, a base normativa para dar elasticidade às situações subjetivas existenciais a fim de ampliar a tutela dos denominados direitos da personalidade.

Nesse contexto, a relação jurídica consiste em um dos ângulos de averiguação do fenômeno jurídico, não deve ser tomada apenas como relação entre pessoas determinadas. É melhor ser vista como um vínculo entre situações subjetivas, levando-se em consideração os aspectos distintivos da pessoa humana na hierarquia dos valores constitucionais (Barca, 2007).

Em arremate a essa questão, Wolkmer (2004, p. 146) tece a seguinte consideração:

A subjetividade, como adesão voluntária (como ato de vontade), estabelece os parâmetros que possibilitam a origem ideal de toda formação política, fundamentando-se, assim, a vinculação entre os direitos subjetivos originados no indivíduo e a possibilidade de legitimidade política a partir da consagração e proteção daqueles. Nesse sentido é que a subjetividade jurídica será o reconhecimento dos direitos naturais, entendidos como

poderes ou liberdades que expressam condições para o pleno desenvolvimento de cada um e do conjunto da sociedade.

Com a afirmação do indivíduo, valoriza-se o homem independente de religião, raça, orientação sexual e condição social, pois é a partir de sua dignidade que passa a ser o fundamento e centro do mundo e, também, fonte dos valores que o direito deverá reconhecer. Feitas essas considerações que permitem entender como se relacionam os elementos presentes no conceito e na configuração do direito subjetivo, o passo adiante consiste em abordar a atuação do juiz no que concerne ao livre convencimento motivado e a negativa das garantias.

Livre convencimento motivado e a negativa de garantias

Antes de adentrar na questão do livre convencimento motivado, busca-se tecer algumas considerações sobre a existência de limites que o juiz deve manter em relação à subjetividade ao proferir os vereditos, com decisões justas, considerando que a atividade do juiz começa a ser exercida desde o início do processo, e irá conduzi-lo, desde a apreciação da petição inicial até a decisão, que será por ele emitida, em conformidade com as regras do discurso racional jurídico, conforme descrito por Duarte e Carvalho (2012, p. 136) na argumentação que desenvolvem em torno da prática dos tribunais, afirmando o seguinte:

A decisão é o ato judicial que tem por escopo a solução da lide apresentada ao Judiciário; é, por isso, o ato perseguido pelas partes ao provocarem a máquina jurisdicional. Como ato estatal que põe termo à controvérsia surgida no seio da sociedade, coativo para as partes por ele atingidas, a decisão judicial deve ter por meta a correção, e, para demonstrar o seu acerto, carece ser motivada, conforme disposto no inciso IX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988).

A estrutura procedimental do processo engloba regras sobre o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o ônus da prova. O devido processo legal, na sua dimensão material traduz a capacidade do processo em efetivar o direito, consubstanciando-se na concretização da sentença bem como garante efetividade ao direito subjetivo. E, na sua dimensão formal contempla o direito a ser processado e a processar de acordo com normas previamente estabelecidas para essa finalidade, ou seja, essa dimensão formal garante:

[...] a ampla defesa e o contraditório e, assim, legitimando a decisão judicial. É relevante gizar que a legitimidade garante a estabilidade jurídica de um ordenamento, assim como a legitimidade do processo torna a sentença aceitável pelas partes (Duarte; Carvalho, 2012, p. 137).

O contraditório se refere ao direito que o interessado possui de tomar conhecimento das alegações da parte contrária e contra eles poder se contrapor,

podendo, assim, influenciar no convencimento do julgador. Em direito processual, é um princípio fundamental do direito no processo judicial moderno, e traz como consequência, a anulação da sentença se o acusado não tiver tido a oportunidade de contestar a ação, no processo civil. E, no processo penal, a sentença será suspensa até que seja apresentada uma defesa (Câmara, 2022).

Em outras palavras, “a lide será dirimida dentro de uma relação tripartite entre autor, réu e juiz. O último representa o Estado, figurando como terceiro imparcial. Ambas as demais partes, autor e réu, podem falar no processo” (Duarte; Carvalho, 2012, p. 137). No tocante à dimensão formal da garantia do contraditório, é assegurado às partes do processo o direito de serem informadas de cada evento relevante nele sucedido, ou seja, as partes devem ser comunicadas de cada ato, acontecimento, imprevisto, enfim, de todo acontecimento do transcurso processual que possa atingir seus interesses jurídicos.

No tocante à sua dimensão material, o contraditório, concede às partes a prerrogativa de influenciar e intervir no convencimento do magistrado, quando assim possibilitadas, na tentativa de persuadi-lo quanto a suas argumentações, corroborando-as conforme os meios, admitidos em direito, de que disponham, exibindo-se o instituto jurídico da prova como principal elemento de convicção do magistrado. Portanto, o contraditório é constante e latente na relação processual, estabelecendo-se nesta desde seu início e nela permanente até sua extinção (Câmara, 2022).

Conforme as lições de Câmara (2022), a ampla defesa, por seu turno, representa a oportunidade para que o acusado apresente suas razões, conferindo a este o direito de alegar, podendo se valer de todos os meios e recursos juridicamente válidos, vedando, por conseguinte, o cerceamento do direito de defesa, pois estabelece o direito de apresentar os argumentos antes da tomada de decisão; de tirar cópias do processo; de solicitar produção de provas; de interpor recursos administrativo, mesmo que não exista previsão em lei para tal, entre outros.

Feitas essas considerações preliminares, evidencia-se a circunstância de que toda decisão jurídica busca solucionar algo da vida fática, que dela dependa ou que nela interfira e, que no processo de construção do ato decisório, não estão presentes apenas aqueles elementos ordinários, comuns à ação judicial, mas outros

despercebidamente influenciadores, que embora não façam parte do processo, fazem parte do magistrado (Duarte; Carvalho, 2012).

Nesta perspectiva, estão os chamados fatores metaprocessuais ou extraprocessuais, cuja definição é dada por Abreu, Gouveia e Colares (2018, p. 675) como “tudo aquilo que, afora os fatos, as provas e o direito, influem no raciocínio do julgador, no processo de tomada de decisão e, ao final, no resultado do julgamento”. Fica claro, portanto, que não é o Tribunal quem define o sentido da norma, isso é papel conferido à doutrina. Apesar disso, na prática, a interpretação da lei, tal qual a produção de material probatório, ficam submetidos ao juízo, sendo incumbência das partes atuar efetivamente na constituição de uma certeza perante a consciência do juiz, buscando provar o alegado pelo convencimento (Abreu; Gouveia; Colares, 2018).

Sob outra ótica, há de se considerar que no ato da produção de provas demonstra-se necessária a oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, observando-se a urgência e o caso concreto, do contrário, estar-se-ia abrindo espaço para a discricionariedade. Por consequência, Streck (2014) destaca que, tendo o juiz as próprias convicções e experiências de vida, as conclusões concernentes ao julgamento devem ser comedidas quanto ao subjetivismo e parcialidade.

Notas sobre o livre convencimento motivado dos juízes

Sobre a matéria livre convencimento motivado dos juízes, Bulos (2000, p. 185) preleciona: “É a técnica mediante a qual as provas são examinadas de acordo com a consciência judicial, à luz das impressões colhidas do processo e pela análise imparcial e independente dos fatos e circunstâncias constantes nos autos”. O livre convencimento motivado dos juízes não é uma técnica colocada a serviço de arbitrariedades ou ignomínias, porque seu fundamento está na Constituição.

A temática do livre convencimento motivado dos juízes encontra-se intimamente ligado ao devido processo legal, pois consoante o artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988 “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (Brasil, 1988). Cabe aqui fazer o seguinte esclarecimento:

Se, por um lado, é indubitável a importância da heurística na formação da livre convicção motivada dos magistrados, por outro, inexistem dúvidas de

que aplicar a norma aos casos intersubjetivos litigiosos é defrontar-se com parâmetros ético-jurídicos que não podem e não devem ser ultrapassados pelos agentes ou instituições do Estado. Os órgãos do Poder Público, quando investigam, processam ou julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os fatos cuja prática motivou a instauração de processo criminal (Bulos, 2000, p. 187).

O livre convencimento motivado dos juízes consiste em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo, tarefa elementar e essencial para fazer o enquadramento dos fatos às normas jurídicas. Acrescente-se a isso a importância atribuída as decisões judiciais, cuja fundamentação possui guarida na Constituição Federal de 1988 e no Código de Processo Civil de 2015 como expressão palpável da livre convicção motivada do juiz, ou seja:

Permite, por um lado, verificar os aspectos relevantes e decisivos tomados em consideração na formulação e solução das questões de fato e de direito, e por outro, permite um controle da atividade jurisdicional, por intermédio dos recursos inerentes ao sistema processual (Oliveira, 2016, p. 58).

O âmago do sistema de apreciação das alegações e provas ou o próprio princípio do livre convencimento motivado está constituído do seguinte modo: o juiz extrai da prova, e de tudo o que as partes sobre ela argumentam, os motivos que embasam a formação do seu convencimento, tendo como vetor na liberdade da avaliação das provas, de conteúdo racional, a apuração da verdade (Oliveira, 2016).

A atividade dos juízes de apreciar a prova constante dos autos comporta as seguintes etapas: a) análise do contexto da prova; b) verificação das regras legais; c) presunções e regras de experiência; d) valoração da prova. Esta atividade desenvolve o juízo sobre o fato, cujo ponto culminante é a valoração da prova (Oliveira, 2016). Nesse contexto, deve ser dito que:

O resultado da valoração da prova realizada pelo juiz, com base nos elementos de prova, define se o enunciado de um fato está provado ou demonstrado ou se não houve tal demonstração por falta ou insuficiência de prova. Esta definição resulta na decisão final positiva ou negativa sobre a veracidade das alegações, afirmações ou enunciados sobre o fato. A definição da veracidade ou falsidade dos enunciados sobre os fatos representa a verdade alcançada no processo judicial (Oliveira, 2016, p. 125).

Considerando que provas são os meios, por intermédio dos quais, no processo judicial, os fatos que interessam à causa são apurados, verificados e definidos, deve ser entendido que:

A valoração da prova também é um ato de convencimento. Quando o juiz estabelece um vínculo final entre os meios de prova utilizados no processo e as alegações, afirmações ou enunciados declinados pelas partes relativamente aos fatos, ou seja, quando determina o valor de cada um dos elementos de prova, está definindo quais desses elementos foram capazes

de convencê-lo a respeito da verdade ou falsidade das afirmações sobre os fatos (Oliveira, 2016, p. 135).

Considerando esses aspectos, depreende-se que os juízes devem estar subordinados às provas colhidas no processo ao proferir as suas respectivas decisões. Assim sendo, a valoração da prova constitui tarefa do julgador, o qual poderá exercê-la como expressão de seu convencimento, mas motivado pelos elementos objetivos colhidos no decorrer do procedimento.

Assim sendo, é importante reforçar que, ao julgador cabe o resguardo aos direitos fundamentais, a manutenção da ordem processual e, o efetivo cumprimento do devido processo legal, garantia fundamental para a prevalência de justiça, equidade e subjetividade jurídica, de modo a assegurar a todos os jurisdicionados, indistintamente, a proteção de seus direitos subjetivos materiais, pelos órgãos dotados de jurisdição, por meio do processo, subsiste, também no âmbito da ação, o regramento da isonomia processual, fazendo as partes que nele atuam merecerem igual tratamento.

Sobre a negativa de garantias

A garantia de acesso à justiça e do devido processo legal, pressupondo uma duração razoável deste, presumindo a utilização dos meios que garantam a economia e a celeridade processual de modo a tornar efetiva a tutela jurisdicional, são aspectos a considerar quando se trata do livre convencimento motivado do juiz e a negativa das garantias. Nesse sentido, cabe aqui observar o seguinte:

A satisfação do direito à tutela jurisdicional efetiva exige mais que o procedimento legalmente instituído, mais que igualdade de oportunidades de acesso à justiça; exige o procedimento legítimo, o que requer sejam observados os princípios constitucionais que garantam a adequada participação das partes e do juiz, como: os do juiz natural, da igualdade, do contraditório, da publicidade e da motivação das decisões (Herkenhoff; Paixão, 2008, p. 235).

Ainda sobre a tutela jurisdicional, Herkenhoff e Paixão (2008, p. 233), com propriedade, esclarecem o seguinte:

A ausência de técnica processual adequada para determinado conflito constitui hipótese de omissão que viola o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. A omissão do legislador não autoriza a do juiz, que ante aquela, tem o dever de interpretar a legislação existente luz do direito fundamental à tutela jurisdicional, estando obrigado a extrair da regra processual sua máxima potencialidade para proteger os direitos, sem que viole o direito de defesa. O direito à tutela jurisdicional é, ao mesmo tempo, o direito de iguais oportunidades de acesso à justiça e direito à efetiva proteção do direito material.

Sobre a garantia do acesso à justiça, deve ser dito que se trata de direito que não se esgota no direito de provocar o exercício da função jurisdicional, mas abrange também o direito de defesa, ou seja, o direito de ser ouvido e de influir na atividade jurisdicional por parte daquele em face do qual foi ela desencadeada. Nas palavras de Greco (2002, p. 4),

A amplitude do acesso conferido a todo cidadão de defender em juízo os seus próprios interesses não permite que a *legitimatío ad causam* impeça, através de uma substituição processual exclusiva, o próprio titular da relação jurídica de direito material de assumir em juízo a defesa desses interesses. A *legitimatío ad causam* pode ser estendida a quem não é titular da relação de direito material, para facilitar o acesso à tutela jurisdicional, mas não pode impedir o titular dessa relação de vir a juízo em nome próprio defender o seu patrimônio jurídico.

Esse direito não pode ser frustrado por obstáculos irrazoáveis, a pretexto de falta de condições da ação ou de pressupostos processuais, ou seja:

São inadmissíveis, violando a garantia da tutela jurisdicional efetiva: a) limites internos que tornem excessivamente difícil em concreto o exercício da ação ou a marcha proveitosa do processo, como prazos não razoáveis, ônus patrimoniais exagerados (com advogados, perícias, custas, depósitos); b) limites extraprocessuais, sobretudo tributários, que subordinam o acesso à Justiça a fins estranhos ao processo; c) limites substanciais externos, como irrazoáveis prazos de decadência; d) a imposição à parte do ônus de prestar informações ou produzir provas que não estão ao seu alcance; e) a subordinação do direito de postular ou de recorrer à prestação de garantias econômicas (Greco, 2002, p. 20).

A publicidade dos atos processuais é garantia que confere credibilidade e confiança da sociedade no judiciário, sendo esta suprimida em nome do segredo de justiça e, essa supressão deve ser excepcionalíssima, utilizada:

[...] apenas para preservar a intimidade das partes e certos interesses gerais da coletividade precisamente determinados, sopesados com suporte no princípio da proporcionalidade e garantida em qualquer caso a presença das partes e dos seus advogados. A decisão que impõe o segredo de justiça deve ser precisamente motivada, com fundamento em circunstâncias especiais claramente identificadas e estritamente necessária (Greco, 2002, p. 26).

O segredo de justiça encontra-se disciplinado no artigo 189, incisos I a IV do Código de Processo Civil, de forma limitada, o que se justifica em decorrência da exceção desse tipo de restrição à regra da publicidade dos atos processuais frente ao texto constitucional. Necessário ressaltar que, o segredo de justiça, está vinculado aos atos do processo e não à sua própria existência, que sempre será pública, ou seja, a lei não proíbe a divulgação do processo, já que esta é a finalidade da publicidade dos atos processuais, porém faz ressalva a alguns casos, veja-se teor do citado artigo 189 do diploma legal em comento:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (Brasil, 2015).

Assim sendo, violar o direito e garantia fundamental à intimidade, à vida privada e familiar, à honra e à imagem de pessoas e/ou famílias, através da quebra ilegal e irregular de segredo de justiça, de sigilo profissional, dando publicidade, ainda que restrita, a conteúdo fático, probatório ou decisório de autos processuais que versem sobre filiação, alimentos, arranjo de convivência e guarda de crianças e adolescentes, pode configurar vários ilícitos administrativos, criminais, civis e processuais, como, por exemplo, o crime previsto no artigo 232 da Lei 8.069/1990⁴, o crime de coação no curso do processo⁵, as infrações administrativas mencionadas nos artigos 247⁶ e 249⁷ da Lei 8.069/1990, litigância de má-fé⁸ entre outros pontuados por Salzer (2023).

Com objetividade a esse respeito, Salzer (2023) explanando sobre essa a quebra do segredo de justiça esclarecer que uma das poucas exceções às regras de proteção ao constitucional direito e garantia fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada e familiar, da honra e da imagem das pessoas, protegida pelo segredo de justiça, é a prevista na Súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça, precedente vinculante, cujo teor é o seguinte: É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente

4 Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento (Brasil, 1990).

5 Código Penal. Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência (Brasil, 1940).

6 Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência (Brasil, 1990).

7 Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência (Brasil, 1990).

8 A litigância de má-fé está prevista no Código de Processo Civil. Litigante é aquele que é parte em um processo judicial. Assim, litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...]. V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (Brasil, 2015).

autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. (Súmula 591, Primeira Seção, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Salzer (2023) coloca em destaque violar de forma irregular segredo de justiça ou sigilo profissional, não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, pois, além de vários outros ilícitos, referido proceder também caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, por descumprimento de decisão jurisdicional implícita, conforme dicção do artigo 77⁹ do Código de Processo Civil, ou seja, decisão decorrente de Lei, sendo dever legal do magistrado prevenir e reprimir tais atos, conforme está posto no artigo 139¹⁰ do diploma legal em comento.

Outro ponto importante a considerar, quando se trata da questão envolvendo a negativa de garantias, refere-se ao fato de que vemos diariamente o direito ao acesso à justiça sendo violado e, como decorrência disso a demora na prestação jurisdicional torna, muitas das vezes, ineficaz a decisão proferida. Nas palavras de Alencar, Maia e Justino (2022, p. 1), ao considerar o princípio da duração razoável do processo:

Estando o direito da razoável duração processual presente no rol dos direitos e garantias fundamentais, sua aplicação significa a efetiva prestação da tutela jurisdicional, problema que há muito atinge o Poder Judiciário, Poder Estatal que vem perdendo sua credibilidade aos olhos da sociedade, pela ineficiência do sistema jurídico brasileiro durante o desenvolvimento do processo que perpetua a sua morosidade.

Reforça-se aqui a observação de que o acesso à justiça e o princípio da duração razoável do processo constituem direitos fundamentais, verdadeiras garantias constitucionais, mas também se sabe que outros direitos catalogados como garantias devem ser observados, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a duração razoável do processo, entre outros.

Ocorre que, pela aplicação do princípio da duração razoável do processo, que circunda todos os ramos processuais, as partes têm tutelado o direito de, ao

9 Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...]. IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...]. § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (Brasil, 2015).

10 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]. III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; (Brasil, 2015).

solicitar as providências judiciais, ter os seus interesses defendidos e suas causas solucionadas em um período que não os ocasione incômodos e prejuízos.

Vale aqui ressaltar que, a garantia constitucional à razoável duração do processo gerou a obrigação o Estado de fornecer seu serviço judiciário aos seus administrados de maneira eficiente e sem demoras injustificadas. Ocorre que, esse dever de celeridade e efetividade é descumprido pelo juiz por diversas vezes, contribuindo para a morosidade processual e, nesse sentido, deve-se considerar os atos do juiz que levam o processo a demora excessiva, com base na dicção do artigo 143, inciso II do Código de Processo Civil, *in verbis*:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

[...];

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias (Brasil, 2015).

O juiz não pode se recusar a realizar providências, quer sejam de ofício ou a requerimento das partes. Ao negar a realização de tais medidas, o magistrado tornará o processo mais lento, atrasando a prestação jurisdicional. Pela omissão, o magistrado deixa de aplicar uma norma que deveria ser obrigatória e por isso se torna ato ilegal. A omissão consiste na falta de realização dos atos processuais por desídia do magistrado, e por isto os atos não praticados são os que o juiz deveria de ofício realizar. No retardamento do feito, o juiz pratica providências que desnecessárias ao processo, o que causa a perda de tempo e fere o princípio da razoável duração do processo.

Ou seja, essas condutas negativas do juiz comprometem o atendimento ao princípio da duração razoável do processo. A norma em comento menciona uma possível responsabilidade do juiz com uma ação por perdas e ao proceder com uma das condutas descritas, porém se houver um justo motivo não será cabível tal responsabilização.

Desta forma, pelo justo motivo o magistrado prova que deixou de cumprir os seus atos por questões alheias a sua vontade, pelas quais não deu causa. A partir desse horizonte, demonstrar que o livre convencimento do julgador na valoração das provas produzidas no curso dos processos judiciais, seja na esfera civil, seja no âmbito penal, encontra limites.

Sobre a livre apreciação de provas

Gonçalves (2023, p. 90) afirma que o princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado), diz respeito “a avaliação de provas”. E, conforme esclarecem Marinoni, Arenhardt e Mitidiero (2020) bem como Castro (2022), a condição de que a valoração da prova deve ser racional é imprescindível, o que implica que a sua fundamentação deve constar na decisão ou na sentença. Ocorre que, dessa necessidade se diz que o juiz deve estar racionalmente convencido das razões de fato do conjunto probatório.

Vale salientar que, a aferição desta racionalidade do convencimento do juiz ocorre mediante análise da fundamentação da prova em relação a sentença, ou seja, a racionalização da prova aparece, somente quando da decisão do juiz. Ocorre que, no momento de proferir a sentença cabe ao juiz explicar e contextualizar o conteúdo e o significado das provas em conjunto, sob pena das provas perderem sua importância para concretização dos fatos (Castro, 2022).

Nesse sentido, deve ser dito que a explicação e contextualização da prova se faz necessária para que o juiz, no momento de proferir a sentença, não a motive de forma errônea, fazendo com que a prova motivada seja diferente da produzida nos autos (Marinoni; Arenhardt; Mitidiero, 2017). Assim sendo, é forçoso reconhecer que a conclusão do juiz deve estar pautada em critérios objetivos expressos na motivação da decisão judicial, assentada na valoração das provas produzidas nos autos (Castro, 2022).

Trata-se, portanto, de questão complexa haja vista a consideração trazida por Damasceno (2021, p. 42, apud Cambi; Munaro, 2023, p. 72) na qual está dito o seguinte:

Não é compatível com a ordem constitucional a conduta do juiz que dê margem ao arbítrio, o que pode acontecer quando adota uma hipótese fática sem que ela se submeta ao contraditório e à ampla defesa, ou quando não observa a valoração racional da prova.

Acrescenta-se ainda que condição da livre apreciação da prova pelo magistrado, ratificada pelos artigos 426; 447, §4º; 479; e 480, §3º do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) requer a observância dos seguintes requisitos:

- O livre convencimento é racional, pois a apreciação probatória decorre da análise técnica da prova e não por mero alvitre do juiz;
- O livre convencimento deve ser fundamentado, na medida em que ao julgador compete explicar o porquê da valoração da prova da forma como exposta;

- No livre convencimento, o julgador, deve se ater às provas dos autos, pois se fosse permitido ao juiz analisar as circunstâncias e elementos de fora dos autos, haveria ofensa à segurança jurídica e, principalmente ao contraditório, afinal a parte não teria como se manifestar sobre elementos “novos” trazidos pelo juiz no processo.

Assim, conforme sobredito, o livre convencimento do juiz reside na faculdade que este possui de avaliar a prova diante da lei e do entendimento jurisprudencial cristalizado, agregando suas experiências profissionais e de vida, bem como suas convicções, mas jamais ignorando a lei, a prova dos autos e o entendimento sumulado a respeito de cada tema, como garantia aos litigantes do respeito ao princípio do devido processo legal (Manus, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em esclarecimento sobre os requisitos impostos pelo princípio do livre consentimento motivado, para que o magistrado, ao proferir uma decisão, possa fundamentá-la para que juízo *ad quem* se convença de que a solução encontrada para o caso concreto foi a mais adequada, justa e cabível, tomado como problema motivador dessa pesquisa, o estudo mostra que, sob a ótica do processo civil, conforme admitido pela doutrina e pela norma legal atinente a matéria, o princípio do livre convencimento motivado reside na capacidade atribuída ao magistrado para analisar o conjunto probatório relativo aos fatos dentro dos autos.

Além disso, consoante o princípio em comento, essa análise serve como fundamento para deduzir em juízo, considerando preceitos determinados por lei e os meios de provas utilizados, exatamente em razão de que, nos mecanismos processuais, os magistrados devem propiciar uma decisão justa, tempestiva e útil ao processo em que os procedimentos e consequências tenham previsão legal, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, reforçando que o processo é a via que garante o acesso à justiça, além de ser considerado meio para que as partes possam reivindicar os seus direitos.

A fundamentação jurídica nas decisões consiste na exposição dos fatos e do direito que conduz o juiz ao proferir a sua decisão, considerado a justificativa formal, em que o magistrado deve mostrar suas razões que levaram a decidir de um determinado modo, conforme se depreende do que está posto no artigo 11 do

Código de Processo Civil (Brasil, 2015), ou seja, a fundamentação não é apenas um dever, mas também garantia jurídica.

Assim sendo, deve-se ter claro que todas as decisões judiciais devem ser motivadas, ou seja, fundamentadas sob pena de nulidade. Tal exigência também está prevista no artigo 489, § 1^a do Código de Processo Civil. Então, se o magistrado não valorar, isto é, não apreciar as provas, sua decisão não foi fundamentada, conseqüentemente, é nula e violou o princípio da motivação das decisões judiciais.

Desse modo, essa abordagem sobre a temática subjetividade jurídica no processo decisório à luz do processo civil brasileiro, buscou destacar a complexidade reinante em torno dos aspectos que lhe são inerentes, pois como se sabe a exigência de fundamentação das decisões judiciais radica em três razões: controle da administração da justiça; exclusão do caráter voluntário e subjetivo do exercício da atividade jurisdicional e, por consequência, abertura do conhecimento da racionalidade e coerência argumentativa dos juízes; melhor estruturação dos eventuais recursos.

É certo, portanto, que o subjetivismo das decisões judiciais deve ser evitado, pois acaba gerando a insegurança jurídica nas relações processuais. O que deve prevalecer é o princípio do livre convencimento motivado, que contempla o subjetivismo, porém com a devida fundamentação seguida da valorização da prova, garantindo assim, segurança jurídica ao direito postulado.

REFERÊNCIAS

- ABREU, Rogério Roberto Gonçalves de; GOUVEIA, Lúcio Grassi de; COLARES, Virgínia. Fatores metaprocessuais e suas influências para a formação da decisão judicial. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**. Brasília, vol. 8, n. 2, p. 661-687, ago. 2018. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/view/5243#:~:text=No%20passo%20seguinte%2C%20analisamos%2C%20como%20de%20decis%C3%A3o%20judicial%20em%20determinadas>. Acesso em: 02 jun. 2024.
- ALENCAR, Layana Dantas de; MAIA, Hérica Juliana Linhares; JUSTINIANO, Hallana Garrido. A responsabilidade pessoal do juiz pela morosidade da prestação jurisdicional. **Polêmica Revista Eletrônica**, 2013. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/polemica/article/view/5301/3903>. Acesso em: 13 jun., 2024.

BARCA, Antonio Paulo. As situações subjetivas existenciais e o direito civil. **Revista Consultor Jurídico**, 15 dez., 2007. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2007-dez-](https://www.conjur.com.br/2007-dez-15/situacoes_subjetivas_existenciais_direito_civil/#:~:text=O%20conceito%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica,direitos%20da%20personalidade%20como%20valor)

15/situacoes_subjetivas_existenciais_direito_civil/#:~:text=O%20conceito%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica,direitos%20da%20personalidade%20como%20valor

Acesso em: 01 jul., 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 5 jun., 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 mar 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 5 jun., 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1046. Acesso em: 5 jun., 2024.

BULOS, Uadi Lammêgo. O livre convencimento do juiz e as garantias constitucionais do processo penal. **Revista da EMERJ**, v.3, n.12, p. 184-198, 2000. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista12/revista12_184.pdf. Acesso em: 2 jun., 2024.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **O novo processo civil brasileiro**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2022.

CAMBI, Eduardo; MUNARO, Marcos Vinícius Tombini. Os desafios da valoração da prova no sistema processual brasileiro. **Revista Eletrônica de Direito Processual (REDP)**, ano 17, nº 3, vol. 24, set./dez., 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br>. Acesso em: 13 jun., 2024.

CASTRO, Cassío Benvenuto de. O problema do livre convencimento motivado. **Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)**, v. 24, nº 1, p. 49-70, jan./abr. 2022. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v24_n1/revista_v24_n1_49.pdf. Acesso em: 12 jun., 2022.

COIMBRA, Rodrigo; DRESCH, Rafael de Freitas Valle. Reflexões sobre a noção de direito subjetivo frente à tutela dos direitos individuais e transindividuais. **Revista da AJURIS**, v. 40, nº 132, p. 277-305, dezembro 2013. Disponível em: <https://revistadaajuris.ajuris.org.br>. Acesso em 30 abr., 2024.

DRIGO, Leonardo Godoi. Subjetividade jurídica e cidadania, entre o público e o privado: uma aproximação jusfilosófica crítica necessária. **Revista Internacional da Academia Paulista de Direito**, nº 10, p. 228-257, nova série, 2022. Disponível em: <https://apd.org.br/subjetividade-juridica-e-cidadania-entre-o-publico-e-o-privado-uma-aproximacao-jusfilosofica-critica-necessaria/>. Acesso em: 2 maio, 2024.

DUARTE, Luciana Gaspar Melquíades; CARVALHO, Ecaroline Pessoa de. Aplicabilidade da teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy nas decisões judiciais. **Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça**, ano 6, nº 21, p. 124-144, out./dez. 2012. Disponível em: <https://dfj.emnuvens.com.br>. Acesso em: 2 jun., 2024.

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. **Direito processual civil esquematizado**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

GRECO, Leonardo. **Garantias fundamentais do processo: o processo justo**. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15708-15709-1-PB.pdf>. Acesso em: 5 jun., 2024.

HECK, José N. Direito subjetivo e dever jurídico interno em Kant. **Kant e-Prints**. vol. 1, nº 4, p. 1-16, 2002. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/kant/article/view/8672547/31380>. Acesso em: 23 maio, 2024.

HERKENHOFF, João Baptista; PAIXÃO, Antonio Côrtes da. Garantias processuais dos direitos humanos no sistema jurídico brasileiro. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, ano 45, nº 180, p. 215-241, out./dez., 2008. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176572/000860620.pdf>. Acesso em: 5 jun., 2024.

IVO, Jassiel. Sujeito de direito e subjetividade. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região**, p. 173-183, jan/dez. De 2003. Disponível em: <https://revistas.trt7.jus.br/REVTRT7/article/view/137/133>. Acesso em: 29 abr., 2024.

LA TORRE RANGEL, Jesus Antonio. **El derecho como arma de liberación en América Latina**. Mexico: Centro de Estudios Ecumenicos, 1984.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da metodologia científica**. 9. ed., São Paulo: Atlas, 2021.

LUMIA, Giuseppe. **Elementos de teoria e ideologia do direito**. Trad. Denise Augustinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

MANUS, Pedro Paulo Teixeira. O livre convencimento do juiz e a prova produzida nos autos. **Revista Consultor Jurídico**, 12 abr., 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-12/reflexoes-trabalhistas-livre-convencimento-juiz-prova-produzida-autos/>. Acesso em: 13 abr., 2024.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Curso de processo civil**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

NADER, Paulo. **Introdução ao Estudo do Direito**. 42 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020.

NOVA, Felipe d'Oliveira Vila. Considerações gerais acerca do direito subjetivo. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 513, 2 dez. 2004. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6004>. Acesso em: 9 out. 2024.

OLIVEIRA, André Luís Moraes de. **O princípio da livre convicção motivada no processo do trabalho**: a argumentação jurídica e o domínio da racionalidade do juízo de convencimento. 256 fls. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo: Faculdade de Direito, 2016. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/104337/2016_oliveira_andre_principio_livre_conviccao.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 2 jun., 2024.

PINHO, Humberto Dalla Bernardino de. **Manual de direito processual civil contemporâneo**. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2023.

SALZER, Fernando. A quebra do segredo de justiça, a ilícita exposição da intimidade familiar, como indício de inaptidão para o exercício do poder familiar. **IBDFAM**, 23 ago., 2023. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/2023/A+quebra+do+segredo+de+justi%C3%A7a+a+il%C3%ADcita+exposi%C3%A7%C3%A3o+da+intimidade+familiar%2C+como+ind%C3%ADcio+de+inaptid%C3%A3o+para+o+exerc%C3%ADcio+do+poder+familiar>. Acesso em: 7 jun., 2024.

SOARES, Ricardo Maurício Freire. O projeto da modernidade e o direito. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, ano 37, nº 147, p. 263-274, jul./set. 2000.

Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/623/r147-21.pdf?sequence=10&isAllowed=y>. Acesso em: 22 abr., 2024.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica Jurídica e(m) crise**: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 11. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.

Wolkmer, Maria de Fátima S. Modernidade: nascimento do sujeito e subjetividade jurídica. **Revista de informação legislativa**, v. 41, n. 164, p. 31-46, out./dez. 2004

WOLKMER, Maria de Fátima. Modernidade: nascimento do sujeito e subjetividade jurídica. *Hiléia – Revista de Direito Ambiental da Amazônia*, nº 3, p. 121-148, jul/dez., 2004. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27225.pdf>. Acesso em: 2 jun., 2024.

A SUSTENTABILIDADE DE DECISÕES EMPRESARIAIS: MEDIAÇÃO MARÍTIMA COMERCIAL

THE SUSTAINABILITY BEHIND BUSINESS' DECISIONS: COMMERCIAL MARITIME MEDIATION

Roberta Mourão Donato¹

77

RESUMO

A mediação marítima é, na maior parte dos casos, a forma mais adequada de solução de litígios, implicando menores custos para a sociedade empresarial, com menor gasto financeiro, tempo e alocação de recursos para a resolução de conflitos. Entendemos que a mediação como primeira alternativa na resolução de qualquer conflito da sociedade deve ser parte de uma estratégia sustentável de responsabilidade social das empresas, por representar maior ganho simultaneamente para os acionistas e *stakeholders*.

Palavras-chave: sustentabilidade, responsabilidade social da empresa, mediação, mediação marítima, ods16, adr, arbitragem.

ABSTRACT

Maritime mediation is, in most cases, the most adequate form of solving the conflict, due to its diminished costs for the business corporations, with less financial spending, time and resource allocation for conflict resolution. We understand that the first alternative in conflict resolution of any corporation should be mediation, as part of a sustainable strategy of corporate social responsibility, for representing more gain both to shareholders and stakeholders.

Keywords: sustainability, corporate social responsibility, mediation, maritime mediation, sdg16, adr, arbitration.

1. INTRODUÇÃO

Buscamos crescentemente, enquanto sociedade, formas mais sustentáveis para realizar as tarefas empresariais. Resolver conflitos é uma destas tarefas e uma

¹ Pesquisadora no Instituto de Investigação Jurídica da Universidade de Coimbra (UCILeR) bolsista no Programa MediMARE. Ela é doutoranda em Direito Empresarial na Universidade de Coimbra e possui um LL.M em Estudos Jurídicos Internacionais pela Universidade de Georgetown, um Mestrado em Assuntos Internacionais pela Universidade de Ohio, um Diploma em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e um Diploma em Negócios com ênfase em Comércio Exterior pelo Centro Universitário Una. Email: robertamdonato@gmail.com

maior sustentabilidade resultaria em maior economia de recursos, e.g. tempo, dinheiro e a manutenção de boas relações empresariais.

O aforismo atribuído a Benjamin Franklin “*Time is Money*” representa uma importante questão: a velocidade de tomada de decisões e resolução de conflitos é importante para a gestão de negócios. Na área marítima, e mais especificamente nos conflitos marítimos, esta questão é latente. A demora para a resolução de conflitos representa grande perda para as partes envolvidas. Um navio parado num porto em decorrência de qualquer questão (um problema técnico, uma disputa comercial ou uma disputa jurídica) representa elevados custos, de *demurrage*, laborais e perdas de faturação.

Desta forma, a busca por uma forma extrajudicial de resolver conflitos seria, em nosso entender, mais adequada e representaria também uma estratégia de sustentabilidade económica empresarial, com o aumento do lucro e cumprimento de propósitos de responsabilidade social corporativa. Sustentabilidade e mecanismos de solução alternativa de litígios são conceitos profundamente interligados. Esta estratégia também afetaria a reputação empresarial, importante ativo societário. Uma sociedade com menores recursos económicos teria mais dificuldade em sustentar um longo litígio, ou mesmo entrar numa arbitragem, que pode representar um gasto de valor considerável. Desta forma, num ambiente como o marítimo, em que há poucos operadores, é vital que as sociedades mantenham a sua boa reputação societária e bons relacionamentos com os seus parceiros comerciais, sejam eles fornecedores ou clientes.

Pretendemos abordar neste artigo a importância de a sociedade comercial implementar uma nova cultura e regras de governança corporativa que estejam direcionadas para a resolução de disputas comerciais através da mediação marítima. A maior parte dos conflitos na área marítima é resolvido amigavelmente, por meios extrajudiciais, entre os quais mencionamos a mediação ou negociação (WEISS, 2023). Não há estatística formal sobre a utilização da mediação no meio marítimo, em decorrência de a confidencialidade ser uma das suas características – desta forma, os dados são empíricos. A mediação é o meio mais difundido em alguns países, mas também se utiliza a conciliação e negociação direta. A escolha do meio extrajudicial dependerá de diversos fatores, tais como sejam o conhecimento das partes sobre o instrumento, a existência de um desequilíbrio de poder entre elas e o desenvolvimento

de uma política normativa que estimule o uso da mediação como meio de solução de conflitos.

Charles Measter e Peter Skoufalos (2002) explicam que os brokers (os intermediários de contratos de afretamento) são negociadores profissionais da área de transporte marítimo e há grande confiança das partes envolvida nestes, que, com a correta atitude e mentalidade, atuam na resolução dos conflitos por meios extrajudiciais.

A tendência de aumento da mediação pode ser evidenciada pela forma como as grandes organizações internacionais profissionais de *shipping* (de direito marítimo e de comércio internacional) sugerem que seja incluído nos contratos uma cláusula de meios extrajudiciais para resolução de conflitos, em especial, recentemente, a mediação. Desta forma, em caso de conflito, há uma maior previsibilidade e segurança jurídica das partes de qual será a forma preferida pelas partes para resolução da demanda. Outra evidência é a negociação da Convenção de Singapura (UNITED NATIONS, 2019) e a adoção de legislação em diversos Estados incentivando que a mediação seja a primeira forma de as partes tentarem solucionar os seus litígios. A estrutura normativa formada pela Convenção de Singapura (recentemente adotada por meio de Resolução pelo Conselho Geral da ONU em 20 de dezembro de 2018) conjuntamente com a Lei Modelo da Conciliação Comercial Internacional visa o estabelecimento de uma estrutura jurídica por meio da qual as partes possam resolver os seus conflitos de forma eficiente e justa, para que mantenham as suas relações comerciais e que os Estados economizem na administração judiciária (UNITED NATIONS, 2019, Preâmbulo). Notem que a sustentabilidade como economia de recursos é citada no Preambulo da Convenção de Singapura, sendo também atualmente demandada pela sociedade de forma geral. É fundamental que as sociedades comerciais implementem os objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS) correspondentes à sua área de atuação notadamente, relativamente aos conflitos, o ODS 16.

Por meio da mediação as sociedades atingirão múltiplos benefícios: redução de custos, manutenção das suas importantes relações comerciais, rapidez para a resolução do litígio, e a autocomposição, um dos maiores benefícios desta forma de resolução de conflitos. Com economia de recursos a sociedade terá mais recursos

disponíveis para as suas atividades essenciais (atividades-fim), passando a atingir os seus objetivos principais: gerar lucro e beneficiar todos os sócios e *stakeholders*.

2. AS DISPUTAS MARÍTIMAS

Disputas marítimas são aquelas que dizem respeito a todos os conflitos que tenham relação com os mares e oceanos. Estas comumente são aquelas que têm relação com os Estados costeiros ou com o transporte internacional de pessoas e mercadorias, realizado pelo mar e usualmente ultrapassando fronteiras de mais de um Estado. Desta forma, são disputas que têm um caráter eminentemente internacional (DONATO, 2023).

Devido à sua internacionalidade, grande parte das suas disputas são caracterizadas por discussões de direito internacional privado, acerca de quais são as normas aplicáveis ou o foro competente para julgar o conflito. Como as normas internacionais de direito marítimo são compostas por tratados internacionais e esta legislação é esparsa e não uniformemente ratificada pelos Estados que participam do comércio internacional, há muita discrepância legislativa em direito material, jurisdição e escolha de foro (BAATZ, 2012).

Neste contexto, em que as disputas apresentam natureza internacional e se focam em discussões acerca da legislação aplicável, é imprescindível que as partes encontrem consensualmente um mecanismo de resolução de conflito, de forma a simplificar discussões e resolver a demanda de forma mais ágil. A mediação surge como uma forma de resolução de conflito em que as partes economizam recursos da sociedade empresarial (SIMPLÍCIO, 2022), de forma a gastarem menos tempo, dinheiro e todos os recursos envolvidos nas soluções mais complexas de litígio (e.g. por via arbitral ou processual). Esta é, então, a melhor forma para resolver estes conflitos.

Classificamos os conflitos (ou disputas) marítimos em conflitos de caráter público, privado ou misto, a depender dos sujeitos e objetos envolvidos. As disputas de natureza pública são aquelas protagonizadas por sujeitos de direito internacional público, quais sejam os Estados e Organizações Internacionais. Os seus conflitos dizem respeito a matérias também de natureza pública internacional, podendo estar relacionadas a conflitos territoriais ou ambientais. Estes conflitos são regulamentados por instrumentos de direito internacional público, sendo um dos seus principais instrumentos a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (JORNAL

OFICIAL DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 1998), que prevê no artigo 279 a obrigação dos Estados signatários solucionarem conflitos por meios pacíficos. Esta convenção remete para todos os mecanismos para resolução de conflitos previstos no artigo 33 da Carta da ONU (NAÇÕES UNIDAS, 1945), sendo a mediação expressamente mencionada. Como exemplo de mediações conduzidas para conflitos públicos, o Vaticano mediou em 1984 o conflito entre Argentina e Chile (WIEGAND, 2014) e os Estados Unidos mediaram em 2022 o conflito entre Líbano e Israel (EURONEWS, 2022).

Conflitos de caráter misto são aqueles que envolvem sujeitos de natureza pública (Estados e/ou Organizações Internacionais) e privada, cujas temáticas dos seus conflitos são de natureza mista, por estarem envolvidos entes públicos (atuando costumeiramente como autoridades regulatórias ou supervisionando a matéria em questão). Exemplos de conflitos de natureza mista são os relacionados com questões ambientais, atividades pesqueiras (por exemplo para a divisão das quotas pesqueiras entre os pescadores de determinado Estado e limites de pesca) e territoriais (relacionadas, nesta questão, a áreas para lazer localizadas em áreas marítimas protegidas ou portuárias). Há maior complexidade na realização de mediação nestas demandas, causada por diversas questões, entre elas pela confidencialidade de matérias de interesse público e a participação voluntária de entes estatais.

Conflitos de caráter privado são aqueles cujos sujeitos são pessoas jurídicas de direito privado de natureza comercial – as empresas que operam no setor marítimo, tais como sociedades de transporte internacional (as operadoras de *shipping*, incluídas nesta classificação), ou que estejam envolvidas em atividades mercantes, como compra e venda internacional de mercadorias. Às disputas de caráter privado aplicam-se os princípios do direito comercial, das quais podemos mencionar autonomia das partes, flexibilidade, boa-fé, encorajamento para que as partes se auto ajudem, segurança jurídica, proteção de direitos adquiridos e proteção de terceiros (MCMEEL, 2020).

Dada a prevalência do princípio da autonomia das partes, estas podem decidir qual legislação querem aplicar aos seus contratos, podendo, inclusive, incorporar nos seus contratos regras de uma das organizações de direito marítimo ou de comércio internacional. Estas organizações possuem também cláusulas e regras modelo sobre mecanismos de resolução de conflitos, que, sendo incorporados nos contratos, serão

instrumentos de maior previsibilidade quanto à forma adotada para resolução de litígios que porventura surjam entre as partes. Como exemplos destas organizações internacionais: *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Câmara de Comércio Internacional de Paris (ICC), *Society of Maritime Arbitrators* (SMA), *Hong Kong Maritime Arbitration Group* (HKMAG), *Germany Maritime Arbitration Association* (GMAA), *Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial* (CAMARB) e *Maritime Arbitration Association of the United States*. Há menção expressa à arbitragem e à mediação para resolução de conflitos de natureza comercial. A primeira forma ainda é a mais utilizada, notadamente dado o seu histórico e familiaridade para as partes envolvidas.

Porém, evidencia-se o crescente uso da mediação pelo crescente número de instrumentos domésticos e internacionais publicados para regulamentar seu uso. A Convenção de Singapura (UNITED NATIONS, 2019) é um tratado internacional por meio do qual as suas regras serão aplicadas às partes dos Estados signatários, para acordos internacionais que visem dirimir um litígio por meio da mediação e que sejam concluídos por escrito. De acordo com o artigo 1º da Convenção, o caráter internacional do acordo é determinado pelas seguintes condições: por pelo menos duas partes contratantes terem residência habitual em diferentes Estados (sendo o critério o “*place of business*”) e que o Estado em que tenham a sua residência habitual seja diferente, quer seja do Estado em que parte substancial das obrigações deva ser cumprida no acordo quer seja do Estado mais proximamente relacionado ao objeto do acordo. Esta convenção só se aplica a matérias civis e comerciais, pelo que se excluem questões relacionadas a direito do consumidor, da família, das sucessões ou do trabalho (artigo 1º).

A lei Modelo da UNCITRAL foi atualizada, sendo que previamente se referia a conciliação e passa, em 2018, a referir a Mediação (UNCITRAL, 2018). A UNCITRAL também publica, em 2021, as regras de Mediação da UNCITRAL, sendo estas referência para a condução de um procedimento de mediação. A *Society of Maritime Arbitrators* publicou em 2016 as suas regras, e a Câmara de Comércio Internacional atualizou as suas regras de mediação em 2014 publicando as *Mediation Rules* (ICC, 2023) – estas eram denominadas *Amicable Dispute Resolution Rules* em 2001) para refletir as práticas atuais. A BIMCO atualizou a sua cláusula de resolução de disputa por meio alternativo para uma Cláusula de Resolução de Disputa por Meio

Alternativo/Mediação (*Mediation/Alternative Dispute Resolution Clause* – BIMCO, 2021).

Neste artigo analisaremos as disputas de natureza privada e mista.

Como acima abordamos, o setor marítimo historicamente utiliza a arbitragem como método preferencial de resolução de conflitos. Por diversos motivos, mas em especial pela grande especialidade da matéria e por uma busca por maior agilidade. Desta forma, houve um grande desenvolvimento do setor, especialmente em Londres, seguido por Nova Iorque, e recentemente Singapura e Hong Kong (MEASTER e SKOUFALOS, 2002).

Entretanto, a arbitragem vem-se tornando cada vez mais “litigante”, tendo incorporado elementos dos longos procedimentos de busca de provas (o *discovery*) do processo civil do *common law*. Com isto, a agilidade da arbitragem perdeu-se e os custos aumentaram. A especialidade mantém-se, já que há árbitros muito especializados nas matérias específicas para as quais foram escolhidos para decidir.

A mediação, neste cenário, configura-se como uma grande mais-valia, pois não há procedimento formal a ser seguido para apresentação de provas. Normalmente as partes acordam previamente quais as provas que poderão apresentar, e fazem-no por meio de um arquivo com fatos narrados e poucas provas antes do início do procedimento. Destacamos, também, que no setor marítimo é importante a manutenção de um bom histórico de relacionamento com as partes, dado o setor ter um reduzido número de operadores. A mediação destaca-se por esta característica.

No âmbito dos seguros marítimos os meios alternativos de resolução de conflitos já fazem parte da tradição do setor, pelo reduzido tempo para resolver conflitos (DECKER, 2021). A arbitragem sempre foi utilizada neste setor, fato que foi atribuído pelos profissionais da área à sobrecarga na justiça americana. Sugere-se, também, que, mesmo no início de processos judiciais, as partes tentem mediar os seus conflitos antes do processo. A *Society of Maritime Arbitrators* (SMA) vem desenvolvendo os seus serviços na área da mediação (dando continuidade aos seus serviços na área da arbitragem). Em pesquisa conduzida pela SMA acerca da utilização da arbitragem na área de seguros concluiu que há menor utilização deste meio dada a limitação de recursos judiciais em procedimentos arbitrais, e ao fato dos *brokers* terem a resolução de conflitos como uma das suas funções principais, corroborando o argumento de Charles Measter e Peter Skoufalos (2002) de estes atuarem como mediadores informais.

3. A MEDIAÇÃO MARÍTIMA E AS SUAS CARACTERÍSTICAS

Conceituamos a mediação como sendo um procedimento em que um terceiro imparcial auxilia as partes que estão num conflito a acharem uma solução para este. Neste contexto, as partes serão responsáveis pela determinação do resultado do conflito, e o mediador será um facilitador dos procedimentos a serem seguidos durante o processo de mediação, de forma a auxiliar as partes nas suas dificuldades para obtenção de um acordo de mediação.

A agilidade é uma das suas características principais, podendo as partes se reunirem por um dia somente algumas vezes e chegar a um acordo – muito diferentemente do processo arbitral ou judicial.

Há a imprescindibilidade da presença de todas as partes com poder decisório para a formulação de acordo entre as partes. O procedimento, entretanto, é flexível e será escolhido pelas partes. Da mesma forma, a decisão que também será escolhida e o acordo de mediação será redigido pelas partes, por decisão conjunta. Como os conflitos marítimos têm característica eminentemente internacional, as partes podem decidir a forma exata em que querem decidir a demanda, independentemente da escolha de uma legislação, sistema jurídico ou norma específica. (TEFF-SEKER et al, 2020). Esta é uma grande vantagem da mediação para os conflitos marítimos.

Por todas estas características, o custo do procedimento de mediação é menor do que o processo arbitral ou contencioso estatal, em especial devido ao menor tempo gasto para a resolução do conflito.

A voluntariedade é outra importante característica. Mesmo quando a mediação deve ser realizada como etapa prévia de um processo, ela continua dotada de voluntariedade, dado que o único requisito é que as partes compareçam na tentativa de mediação, podendo se recusar a participar efetivamente na mediação e desistir assim que o procedimento é iniciado. Neste mesmo sentido, também podem desistir da mediação em qualquer etapa ou momento, até à assinatura do acordo de mediação (CLIFT, 2006). Esta é uma das grandes diferenças entre a mediação e a arbitragem. Quando as partes assinam um compromisso arbitral ou incluem nos seus contratos uma cláusula arbitral, elas só poderão desistir de recorrer a esta forma de resolução de conflitos se todos os envolvidos anuírem com a desistência. O inverso acontece na mediação, onde apenas se participa na mediação se todas as partes anuírem e

tiverem interesse. O “limite” para o princípio da voluntariedade é que, em algumas instâncias pode-se penalizar pecuniariamente as partes que incluem a mediação como mecanismo de resolução de conflito nos seus contratos e, posteriormente, desistam de tentar a mediação. O Reino Unido é um exemplo destas situações, já tendo decisões judiciais que obrigam uma parte a pagar custas processuais pela não tentativa e, conseqüente, imposição à outra parte que arque com maiores custos (ENGLAND AND WALES COURT, 2004).

A elaboração do acordo de mediação é realizada consensualmente por todas as partes (com o apoio do mediador). Mas a decisão é somente delas, o mediador efetivamente só apoia o processo. Não há decisão de terceiro imparcial (juiz ou árbitro). A decisão num processo judicial ou de arbitragem muitas vezes não agrada a nenhuma das partes envolvida nos conflitos e esta é a grande vantagem da mediação: as partes, ao negociarem um acordo, conhecendo as suas próprias necessidades, poderão fazer escolhas e manter o controle do resultado da negociação. Para que a mediação seja bem-sucedida, somente se depende da cooperação das partes e da sua intenção em cooperar (AMBROSE, MAXWELL & COLLETT, 2018). Assim sendo, a mediação envolve menor risco para os envolvidos, por estarem no controle do processo e por serem responsáveis pela elaboração do acordo de mediação, ao invés de deixar um terceiro assim fazê-lo.

A mediação é confidencial e privada, sendo estas características essenciais tanto ao resultado do procedimento quanto à própria existência deste. Isto é uma questão de grande relevo para as sociedades comerciais, com vista à preservação da reputação comercial das empresas e de informações sensíveis e relacionadas à demanda em conflito. As partes assinarão acordos de confidencialidade. As sessões de *caucuses* (sessões privadas entre cada uma das partes e o mediador) são dotadas de dupla proteção de confidencialidade, pois tudo o que for confidenciado ao mediador deverá também ser mantido confidencial da outra parte (CLIFT, 2006). Ressaltam-se duas preocupações acerca da confidencialidade na mediação: a existência de partes que entram no procedimento sem a real intenção de realizar um acordo de mediação, somente para receber informações da contraparte (os *litigation breaches*) e a parte que declara durante um processo contencioso que participou numa mediação e que a mediação não funcionou ou que foi forçada a permanecer naquele procedimento

(GOLAN e FOLBERG, 2006). Desta forma, é imprescindível que toda a cautela seja tomada acerca da confidencialidade da mediação.

Os acordos de mediação são consensuais e redigidos pelas partes, que, geralmente, cumprirão voluntariamente o que foi acordado (CLIFT, 2006). Caso não haja cumprimento voluntário, o acordo poderá ser executado, sendo necessário verificar as regras de cada Estado para determinar a forma e os requisitos para a execução. No Brasil, de acordo com o Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas ou o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal” (BRASIL, 2015, artigo 784, alíneas III e IV). Para Portugal, a Lei nº 29/2019, de 19 de abril regulamenta a mediação civil e comercial e estabelece o princípio da executoriedade no artigo 9º, tendo como ordenamento principal o fato de os acordos de mediação terem força executiva, sem necessidade de homologação judicial. Conforme o artigo 9º, terá força executiva o acordo que: “diga respeito a litígio que possa ser objeto de mediação e para o qual a lei não exija homologação judicial; Em que as partes tenham capacidade para a sua celebração; Obtido por via de mediação realizada nos termos legalmente previstos; Cujo conteúdo não viole a ordem pública; e Em que tenha participado mediador de conflitos inscrito na lista de mediadores de conflitos organizada pelo Ministério da Justiça” (PORTUGAL, 2013, art. 9º). São também executáveis em Portugal os acordos de mediação em que o procedimento tenha sido realizado em outro Estado membro da União Europeia.

A Convenção de Nova Iorque de 1958 apresenta-se como importante instrumento em matéria de execução, pela sua aplicação quase universal (STRONG, 2014). A Convenção de Singapura poderá alterar este cenário, dado que, no seu artigo 3º, determina a execução direta dos acordos de mediação nos Estados signatários (PALAO, 2020).

Entretanto, caso as partes optem pela mediação, devem ter em consideração o fato de que a mediação não interrompe os prazos prescricionais em todos os ordenamentos jurídicos (CLIFT, 2006). No caso da União Europeia, esta é uma das dimensões essenciais do acesso à mediação, mas não foram todos os Estados que regulamentaram a Diretiva 2008/52/EC desta forma (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, 2008). Outro ponto a se ter em consideração é o fato de não ser possível emitir uma ordem protetiva. Caso algum destes mecanismos legais seja

necessário para a resolução da demanda, o mais seguro será que a parte procure outra forma para resolver o litígio.

Note que a mediação não é consensualmente aceita por advogados, habituados a resolver litígios por meio de contenciosos, e com receio da perda de vultuosos honorários, por meio dos quais são pagos para resolver litígios de processos judiciais (MEASTER e SKOUFALOS, 2002). Esta falta de aceitação é, no nosso entender, motivada pela falta de costume ou entendimento de como é mais vantajoso para o cliente a utilização da mediação para resolver conflitos. Por meio da expansão da cultura do uso dos meios adequados de resolução de conflitos, cada vez mais os operadores do direito se habituarão a utilizar a mediação, ao perceber os seus benefícios.

Diante do exposto, entendemos que há mais benefícios do que contrapontos no recurso à mediação, devendo esta ser primordialmente utilizada como primeira via na composição de um conflito marítimo.

4. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA COMO INSTRUMENTO DE SUSTENTABILIDADE

Diferenciamos a responsabilidade jurídica das sociedades da responsabilidade social da empresa. A jurídica é a decorrente da lei e normas que impõe condutas, que quando inobservadas, podem acarretar a imposição de sanções das mais diversas naturezas. Já a responsabilidade social empresarial (RSE) “liga-se a deveres ‘morais, a dever-ser não heteronomamente imposto e vinculativo cuja não observância pode motivar censura social, mas não a aplicação de sanções jurídicas” (ABREU, 2019, pág. 1089/I – tradução do autor).

Como as normas de RSE não têm obrigatoriedade jurídica, elas podem não ser implementadas pela empresa, ou existirem e não serem aplicadas quando não for conveniente para a empresa que estas normas sejam aplicadas.

A finalidade primordial das sociedades comerciais é gerar lucro. Discute-se a ampliação deste fim social das sociedades, para além da geração de lucro para os sócios, a busca de uma relevância para o interesse social.

Entre as teorias que explicam o interesse social na sociedade comercial estão o institucionalismo e o contratualismo. Para o institucionalismo o interesse comum é primordial, não se restringindo somente ao interesse dos sócios. Para o

contratualismo, o interesse da sociedade coincide com o interesse dos sócios (ABREU, 2021).

Também é importante analisarmos os interesses jurídicos e económicos a serem perseguidos na sociedade. Segundo a teoria monista estes interesses são somente os dos sócios; segundo a dualista são os dos sócios e dos trabalhadores e segundo a pluralística, abrange-se sócios, trabalhadores e o interesse público. Entendemos ser esta última a mais aplicável às sociedades atualmente.

A empresa deve beneficiar os acionistas, mas também a própria empresa. Este benefício traduzir-se-á em desempenho financeiro de curto e longo prazo, “o dever de agir em benefício da empresa pode (deve!) ser interpretado em termos de sustentabilidade” (MAGALHÃES, 2019, pág. 105).

As sociedades não serão formadas somente para gerar lucros para os seus acionistas, devendo também gerar transformações positivas e benefícios nos ambientes em que atuam. Identificamos, entretanto, as teorias institucionalistas e pluralistas como as que mais se relacionam com o conceito de sociedades socialmente responsáveis. Para Coutinho de Abreu:

“Empresas (sobretudo societárias) “responsáveis socialmente” são as que visam, de modo voluntário, contribuir para a coesão social-geral e o equilíbrio ecológico (para lá da tradicional finalidade egoístico-lucrativa). Isto passa, designadamente, ao nível interno (empresarial), pela melhoria da situação dos trabalhadores e por reduções na exploração de recursos naturais, nas emissões poluentes ou na produção de resíduos, e, ao nível externo, pela (maior) consideração pelos interesses das comunidades locais (onde as empresas operam), dos parceiros comerciais, fornecedores, clientes, etc” (ABREU, 2021).

Logo, a responsabilidade social empresarial não constitui uma obrigação legal. Constitui um compromisso voluntário, assumido espontaneamente pelas sociedades. Há uma pressão exterior para que estas obrigações sejam criadas. As empresas publicitam-se como socialmente responsáveis e isto faz com que aumente o interesse na compra de ações para sócios que busquem empresas com este perfil.

Além de buscar lucratividade (como fim primordial) as empresas também buscam ações de impacto nas áreas de *environment, social and governance* (ESG – meio ambiente, social e governação). Há índices criados para que investidores possam buscar empresas com ações no mercado com este perfil. Um destes é o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), que foi criado em 2005 pela Ibovespa, e possui indicador de desempenho de empresas comprometidas com práticas ESG e sustentabilidade empresarial (B3, 2023). Há também outros

indicadores que podem auxiliar os investidores e o mercado na análise se as empresas respeitam políticas ESG nas práticas de governança corporativa. Uma destas formas é verificar se a empresa cumpre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU aplicáveis para a sua respetiva área de atuação (abordaremos este ponto infra).

Normalmente as normas de ESG são implementadas nas empresas por meio dos códigos de Governança Corporativa (ou Governação ou *Corporate Governance*, em língua inglesa). Estas normas não são juridicamente vinculativas, mas podem constituir objetivo de pressão pelos investidores, bem como fonte de usos societários (ABREU, 2010). Coutinho de Abreu entende que “A governação das sociedades não envolve somente regras (jurídicas ou não, vinculativas ou não). Envolve outros instrumentos (v.g. o mercado enquanto meio de controlo)” (2010, pág. 8).

Alguns países já alteraram as suas legislações e estas possuem uma estrutura mais institucionalista, de forma a enfatizar legalmente a necessidade de a empresa atender aos sócios e aos seus *stakeholders*. Destacamos a legislação brasileira (BRASIL, 1974, art. 145), inglesa e portuguesa. A legislação brasileira releva que a empresa deve satisfazer exigências do bem público e da função social da empresa. A legislação britânica dispõe ser essencial para a tomada de decisão do diretor de uma empresa que este leve em consideração os interesses dos empregados da empresa, a necessidade de fomentar as relações negociais da empresa com os seus fornecedores, consumidores e outros, e o impacto das operações da empresa na comunidade e no meio ambiente; e a desejabilidade de a sociedade manter a sua reputação para altos padrões de conduta empresarial (REINO UNIDO, 2006, *Section 172* – tradução livre da autora).

Dada a amplitude da abrangência do artigo, nota-se a preocupação legislativa com os *stakeholders*, o impacto da sociedade e a manutenção de altos padrões de conduta empresarial.

Já a legislação portuguesa dispõe que os administradores devem observar os “deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores (PORTUGAL, 1986, art. 64, n.1, b). Notem que é essencial para a sustentabilidade da

empresa e uma boa reputação empresarial a manutenção de um bom relacionamento com trabalhadores, clientes e credores

Lisa Loloma Froholdt, entende que as publicações de organizações internacionais (Banco Mundial, o World Business Council on Sustainable Development, OCDE, a Organização Internacional do Trabalho e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas) “*describe CSR as the environmental, social and economical responsibility of a company to society, with activities ranging from more philanthropic activities to more strategic actions*” (2018, p. 7).

Este é um conceito relativamente recente, sendo ainda necessário analisar os benefícios financeiros da sua aplicabilidade. As sociedades estão cada vez mais cobrando ações de responsabilidade social da empresa. Para a autora, a CSR é um conceito presente na indústria marítima, mas que precisa ser desenvolvido.

Desta forma, com base no disposto na legislação institucionalista (e até na contratualista, com vista a um aumento da lucratividade), defendemos a inclusão da mediação como instância primária e tentativa obrigatória pelas empresas, como parte da sua política de responsabilidade social. Seria por meio das normas de Governança Corporativa que as práticas ESG seriam implementadas na sociedade comercial. Questões relacionadas com a sustentabilidade, em todos os seus âmbitos, devem ser previstas nas sociedades empresarias nos regulamentos e normas de governança corporativa.

Processos judiciais representam um alto custo para a empresa e há muita morosidade na resolução dos litígios. Estes, se fossem resolvidos por meio da mediação, seriam resolvidos de forma mais ágil e trazendo melhoria para o relacionamento das partes. Contabilmente, os valores necessários para a cobertura financeira do pagamento de possíveis condenações judiciais ficam congelados nas contas das sociedades até ao final da ação. A resolução do imbróglio pode levar muitos anos, e, uma decisão imposta por um terceiro imparcial pode desagradar a ambas as partes. Valores relevantes, que poderiam ser convertidos em lucro para a sociedade e os seus sócios, bem como se transformar em aumento de produtividade para a área fim da empresa. A mediação visa, inclusive, a restauração da boa relação, que poderia ser destruída durante o conflito. Isto resulta numa melhoria na imagem da empresa.

Com a mediação como mecanismo primário de resolução de controvérsias, por meio da política de responsabilidade social empresarial, poderíamos resolver grande parte destas questões. Não estamos, em nenhum momento, pregando a obrigatoriedade da mediação, prevista legislativamente, tendo em consideração que uma das características da mediação (e princípios que a orientam) é a voluntariedade. Advogamos a existência de uma norma interna, como diretiva aos gestores e responsáveis pela gestão para, antes de qualquer outra forma de resolução de controvérsia, a mediação seja tentada pela corporação. Seria, então, a primeira forma de resolução de conflitos, priorizada pelos gestores. Caso, após a tentativa, esta não tenha êxito, as partes deixam de tentar a mediação e partem para a forma que tenham como preferida: contencioso judicial ou procedimento arbitral. Notem que, esta tentativa não causará nenhum prejuízo em termos de acesso à justiça para qualquer das partes.

5. AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS DA ONU

Os representantes estatais adotaram, em 2015, na Organização das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS - UNITED NATIONS, 2015). Os ODS objetivam a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões e, para isso, é necessário um desenvolvimento sustentável em três dimensões: económico, social e ambiental. Foram desenvolvidos 17 (dezesete) objetivos para atingir a erradicação da pobreza, o crescimento económico sustentável, a prosperidade e trabalho decente para todos.

As empresas estão envolvidas no processo de elaboração dos objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e da Agenda 2030 como um dos atores para a implementação dos objetivos que se enquadrem nas suas respectivas áreas de atuação.

O objetivo 16 (dezesesseis) relaciona-se com a promoção da paz e inclusão das sociedades para o desenvolvimento sustentável, promoção de acesso à justiça para todos e construção de instituições efetivas, responsáveis e inclusivas, em todos os níveis. A promoção da mediação pelas empresas do setor marítimo enquadra-se neste objetivo, tendo em vista que, ao optar pela mediação ao invés do recurso à via judicial ou outra forma de resolução de conflito, como a arbitragem, todos os envolvidos beneficiarão com a redução de custo, tempo gasto com a resolução do conflito,

melhoria das relações comerciais e tudo isto gerará maiores ganhos reputacionais e económicos para a empresa (a curto e a longo prazo).

Enquadram-se os seguintes sub-objetivos no objetivo 16:

“16.3 Promover o Estado de Direito, ao nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos e
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, a todos os níveis” (ODS, 2023).

Grande parte dos sistemas judiciais encontram-se sobrecarregados com processos morosos. Vários deles poderiam ser resolvidos de forma mais célere e descomplicada, pelo que se reconhece hoje a mediação como uma solução para esta questão, inclusive. Há o crescimento de uma política para fomentar a mediação como forma de resolução de litígio e inúmeros diplomas legislativos (legislação britânica que entrou em vigor em 1999, a Diretiva Europeia publicada pela União Europeia em 2008 e o Código Civil Brasileiro de 2015) entraram em vigor nos últimos anos. Internacionalmente, instrumentos de *hard* e *soft law*, tais como a Convenção de Singapura, Leis Modelo da UNCITRAL, Regras de Mediação da UNCITRAL, SMA, ICC e *Hong Kong International Arbitration Centre* e Cláusulas de Mediação da UNCITRAL, ICC, SMA e BIMCO.

Estes instrumentos são regularmente utilizados pelas sociedades marítimas (e também pelas sociedades comerciais internacionais) dado o carácter internacional das suas operações. A importância dada por aqueles instrumentos à mediação deve também estar presente nos objetivos de sustentabilidade da empresa - positivados nos instrumentos de Governança Corporativa e conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A mediação é o instrumento mais adequado para a resolução de conflitos dentro do contexto de ESG (EMVALOMENOS, 2023).

É fundamental a inclusão do uso da Mediação como instrumento de sustentabilidade, para a economia de recursos, dinheiro, redução de gastos com as custas judiciais ou arbitrais, advogados e tempo despendido. Desta forma, a empresa deixa de gastar e este dinheiro será revertido em lucro (sendo o caso) para os acionistas. Isto para as empresas enquadradas num contexto contratualista ou para um contexto institucionalista.

O desequilíbrio de poder (económico e de diversos outros tipos) dos operadores do setor marítimo deve ser considerado. A mediação pode constituir uma forma mais paritária de resolver conflitos dada a simplicidade da linguagem e do

procedimento e os menores custos envolvidos. Existindo um desequilíbrio de poder, a empresa estar propensa a litigar pode constituir um fator negativo de sustentabilidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo pretendemos investigar se não seria mais benéfico ao interesse da corporação ter uma forma de resolver conflitos com melhor custo benefício, e se esta forma não constituiria parte das normas de responsabilidade social empresarial para fazer com que o administrador procure, necessariamente, formas mais eficientes de resolver as suas disputas, evitando contenciosos e arbitragens – ambos muito dispendiosos e com resultado dependente de terceiros.

Entendemos que é mais sustentável para a empresa resolver os seus conflitos por meio de mecanismos que sejam rápidos, flexíveis, com menor custo, dotados de confidencialidade e ainda preservem relacionamentos comerciais, essenciais em qualquer área, mas sobretudo na marítima. Em caso de mediação, como os custos são menores, pode a sociedade, com os mesmos recursos, realizar atividades diversas, agregando valor a atividades meio e fim, em prol do interesse social.

A ligação entre os conceitos de sustentabilidade e meio ambiente, social e governança (*Environment, social and governance* – ESG) é inquestionável, e, incluídos nas normas de governação permitem à sociedade empresarial ter ganhos substanciais de recursos financeiros, de economia de tempo e em termos reputacionais.

Por este motivo, diversos instrumentos e projetos vêm sendo desenvolvidos para fomentar o desenvolvimento da Mediação Marítima. O projeto MediMARE é um deles. *Mediation in Maritime Disputes Project (MediMARE Project)*, foi um projeto financiado pelos *EEA Grants* (um acordo entre a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, PT-INNOVATION-0065) sob a liderança da Professora Doutora Dulce Lopes, do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra. O projeto contou com diversos parceiros, além da Universidade de Coimbra (Portugal), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Instituto Politécnico de Leiria (Portugal) e NTNU Social Research (Noruega). O projeto pesquisou a perceção da importância da mediação para a resolução consensual de conflitos em disputas marítimas e, com estes insumos, produzir diversos resultados, visando a divulgação da mediação marítima como ideal instrumento para resolução de conflitos.

Este estudo focou a mediação na área marítima, mas entendemos ser importante ressaltar que, com exceção das particularidades da área, todas as empresas devem incorporar, nas suas normas de governança corporativa, e como parte da sua política de responsabilidade social empresarial, a preferência pelo uso da mediação como forma primária de resolução de conflitos. Os benefícios gerados por este método são vastos, podendo beneficiar todas as sociedades, não se restringindo, portanto, às sociedades do setor marítimo.

REFERÊNCIAS

B3, **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3)**, Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise-b3.htm, Acesso em 09 maio 2023.

BIMCO, **Mediation/Alternative Dispute Resolution Clause 2021**, Disponível em <https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/mediation-clause-2021>. Acesso em 17 maio 2023.

BRASIL, **Lei n. 13105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil**, Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm, Acesso em 18 maio 2023.

BRASIL, **Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1974**. Dispõe sobre as Sociedades Anônimas, Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm. Acesso em 09 maio 2023.

C. AMBROSE, K. MAXWELL, M. COLLETT, **London maritime arbitration**, 4ª edição, Oxon: Informa Law from Routledge, 2018.

C. L. MEASTER, e P. SKOUFALOS, **The Increasing Role of mediation in resolving sh C. McMEEL, Are there Any General Principles of Commercial Law?** Pp. 181-199 in M. Charles and W. Stephen (ed.) *The World of Maritime and Commercial Law: Essays in honour of Francis Rose*, Oxford, Hart, 2020.ipping disputes, *Tulane Maritime Law Journal*, 26, 2, (Summer 2002), P. 515-562.

D. EMVALOMENOS, **Sustainability in Dispute Resolution: mediation as an ESG Practice**. *Law & Business – Business Law Insights* 2023, Disponível em <https://www.primerus.com/files/SUSTAINABILITY%20IN%20DISPUTE%20RESOLU>

TION%20-%20MEDIATION%20AS%20AN%20ESG%20PRACTICE.PDF, Acesso em 13 ago 2023.

D. GOLAN, J. FOLBERG. **Mediation: the roles of advocate and neutral**, New York, Aspen Publishers, 2006.

ENGLAND AND WALES COURT, **Halsey v Milton Keynes General NHS Trust**, [2004] EWCA Civ 576, Disponível em <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/576.html>. Acesso em 17 maio 2023.

EURONEWS, **Acordo "histórico" entre Israel e Líbano**, 11 out 2022, Disponível em <https://pt.euronews.com/2022/10/11/acordo-historico-entre-israel-e-libano>, Acesso em 17 maio 2023.

G. PALAO, **General Principles in G. PALAO**, (editor) The Singapore Convention on Mediation – A Commentary on the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2020, pp. 107-129, Available at <https://doi.org/10.4337/9781800884854>

I. STRONG, **Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation**, Washington University Journal of Law & Policy 45, 2014, pp. 11-39.

ICC, **Mediation Rules**, Disponível em <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/mediation/mediation-rules/>, Acesso em 17 maio 2023.

J. M. C. de ABREU, **CSR - Responsabilità" senza responsabilità** (legale)?, in *Giurisprudenza Commerciale*, Anno XLV Fasc. 6 - 2019, p. 1088/I-1095/I.

J. M. C. de ABREU, **Curso de Direito Comercial: Das Sociedades**, 7 ed., Almedina, Coimbra, 2021.

J. M. C. de ABREU, **Governança das Sociedades Comerciais**. 2ª. Ed. Coimbra: Almedina, 2010.

J. WEISS, SMA Seminar: **Maritime Arbitration in New York**. 2023, Notas de Aula, Não paginado.

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, **Diretiva 2008/52/CE** do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 2008. Disponível em L_2008136PT.01000301.xml (europa.eu), Acesso em 18 maio 2023.

JORNAL OFICIAL DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, **Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar**, 23 jun 1998, Disponível em <https://eur->

[lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=EL)

Acesso em 17 maio 2023.

K. WIEGAND, **Mediation in Territorial, Maritime and River Disputes**, International Negotiation 19(2), June 2014, pp. 343-370, DOI: 10.1163/15718069-12341281

L. L. FROHOLDT, **The perception of corporate social responsibility in the maritime industry**. Pp. 3- 23 in L. L. Froholdg (editor). Corporate Social Responsibility in the Maritime Industry, WMU Studies in Maritime Affairs 5, Malmö, Sweden: Springer, 2018.

M. ILSON, **Corporate Sustainability: what is it and where does it come from?** March/April 2003, Ivey Business Journal. Disponível em <https://iveybusinessjournal.com/publication/corporate-sustainability-what-is-it-and-where-does-it-come-from/>, Acesso em 13 ago 2023.

N. R. CLIFT, , **Introduction to Alternative Dispute Resolution: A Comparison between Arbitration and Mediation**. February 1, 2006, Disponível em <https://ssrn.com/abstract=1647627> Acesso em 17 maio 2023.

NAÇÕES UNIDAS, **Carta das Nações Unidas e o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça**, Nova Iorque, Nações Unidas, 1945, Disponível em <https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2009/10/Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>, Acesso em 17 maio 2023.

ODS, **Objetivos de Desenvolvimento sustentável: objetivo 16**, Disponível em <https://ods.pt/objectivos/16-paz-e-justica/>, Acesso em 17 maio 2023.

OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION. **Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters**. May 24th, 2008, Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0052>, Acesso em 10 de maio de 2023.

P. J. MAGALHÃES, **Governo Societário e a sustentabilidade da empresa**, Almedina, Coimbra, 2019.

PORTUGAL, Lei nº 29/2013, de 19 de Abril, **Princípios gerais aplicáveis à mediação – mediação civil e comercial**, Disponível em https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1907&so_miolo=&tabela=leis&nversao=, Acesso em 18 maio 2023.

PORTUGAL, **Código das Sociedades Comerciais, Decreto-lei nº 262/86** de 2 de setembro. Disponível em

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis. Acesso em 14 maio 2023.

REINO UNIDO, **Companies Act 2006**, Disponível em

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172>. Acesso em 09 maio 2023.

R. J. DECKER, **Arbitration and Mediation Opportunities in the Commercial Marine Insurance Industry**, *The Arbitrator*, Volum 51, Number 1, January 2021, Disponível em https://smany.org/pdf/arbitrator/Vol51_No1_Jan2021.pdf, Acesso em 14 maio 2023.

R. M. DONATO, **Solving Maritime Disputes: Mediation as the preferred method** (pg. 673 - 707) In L. de C.; SUBTIL, A. P. TOLEDO, (Org.); T. V. ZANELLA, (Org.). *Direito do Mar: O Papel das Instituições nos 40 anos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar*. 1. ed. v. 1. Belo Horizonte: D'Plácido, 2022.

J. SIMPLÍCIO, **Mediation in Maritime Disputes as a Safety Tool in a Changing World**, Workshop online realizado em 17 de Dezembro de 2022, Disponível em <https://medimare.eu/workshops/> Acesso em 15 de maio de 2023.

UNCITRAL, **UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation**, 2018, Available at https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation, Acesso em 28 de Setembro de 2022.

UNITED NATIONS, **Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1**, Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, Disponível em <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement>, Acesso em 4 de maio de 2023.

UNITED NATIONS, **United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation**, New York, United Nations, 2019, Disponível em https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/singapore_convention_eng.pdf, Acesso em 05 de maio de 2023.

Y. BAATZ, **Jurisdiction and Arbitration in Multimodal Transport**. *Tulane Maritime Law Journal* 36 (2). 2012, pp. 643-658.

Y. TEFF SEKER, et al, **Do alternative dispute resolution (ADR) and Track two processes support transboundary marine conservation?** Lessons from six case studies or maritime disputes, *Frontiers in Marine Science*, Vol 7, 30 novembro 2020, Disponível em <https://sapientia.ualg.pt/handle/10400.1/14944>, Acesso em 18 maio 2023.

DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E O DESAFIO DE FACTO EM TEMPOS DE GUERRA À CULTURA DE PAZ EM PORTUGAL.

DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND THE DE FACTO CHALLENGE IN TIMES OF WAR TO THE CULTURE OF PEACE IN PORTUGAL.

Maria Helena C.B. Lessa¹

RESUMO

Enfrentar o assolar da guerra em um país pacífico, em Europa, era credível, todavia, impensável atualmente. Ao constatar tal realidade, milhares de cidadãos, foram obrigados a se deslocar para outros países, na perspectiva de esperança e efetividade de uma nova vida, recebendo assim o status de “refugiado”. Em Portugal, nomeadamente, na região norte do país, a língua e costumes são alguns dos desafios a ultrapassarem, todavia, alguns facilitadores como a religião e a solidariedade acalantam as dualidades, eis o enfrentamento deste artigo. O acolher o imigrante/refugiado em face da realidade de facto e, as condições jurídicas diferenciadas, nova cultura e a sua inserção social, educacional e laboral, com o embate confronto, em alguns casos, de minorias locais, algumas delas de condições imigratórias e migratórias, todavia, estas sem escopo no estatuto de refugiados, em razão da aplicação de políticas públicas direcionadas às minorias, possibilidades e as garantias de seus direitos, que ainda não solucionam o pertencimento, enquanto nacional do país, são alguns dos problemas apontados por este trabalho. O desafio da cultura de paz é encontrar solução aos anseios de seus cidadãos, com a construção de um novo conceito e prática da cidadania, para que estes, acolhidos, refugiados e imigrantes se sintam pertencer ao local, Distrito e País. O texto aborda os conceitos do tema democracia, refugiado, cidadania, a normatização de acolhimento, as garantias jurídicas e a efetividade da cultura de paz, através de instrumentos e, por fim, a análise de situações específicas. Ainda, será objeto de pesquisa, o papel do Estado e o envolvimento dos residentes e nacionais no processo da cultura de paz.

Palavras-Chaves: Democracia, Cultura de Paz, Pertencimento, Refugiados.

ABSTRACT

Facing the ravages of war in a peaceful country in Europe was credible, but unthinkable today. Upon realizing this reality, thousands of citizens were forced to move to other countries, in the hope of a new life, and thus receiving the status of “refugee”. In Portugal, particularly in the northern region of the country, language and customs are some of the challenges to overcome, however, some facilitators such as religion and solidarity soothe the dualities, which is what this article addresses. Welcoming immigrants/refugees in light of the reality of the situation and the different legal conditions, new culture and their social, educational and labor insertion, with the clash, in some cases, of local minorities, some of them with immigration and migratory conditions, however, these are not covered by the refugee status, due to the

¹ Doutoranda na Universidade de Salamanca em Espanha, Investigadora do Ratio Legis / UAL Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho /UGF – Brasil e Avaliadora do Mec-Emec Brasil. mhelenalessa23@gmail.com

application of public policies directed at minorities, possibilities and guarantees of their rights, which still do not solve the sense of belonging, as a national of the country, are some of the problems pointed out by this work. The challenge of the culture of peace is to find a solution to the desires of its citizens, with the construction of a new concept and practice of citizenship, so that these welcomed, refugees and immigrants feel like they belong to the place, District and Country. The text addresses the concepts of the theme democracy, refugee, citizenship, the standardization of reception, legal guarantees and the effectiveness of the culture of peace, through instruments and, finally, the analysis of specific situations. Furthermore, the role of the State and the involvement of residents and nationals in the process of a culture of peace will be the subject of research.

Keywords: Democracy, Culture of Peace, Belonging, Refugees.

1. INTRODUÇÃO

O escopo da investigação tem por premissa que todo o homem tem direito a vida, a paz; que todo refugiado, residente e nacional é cidadão e a vida e a paz são um direito de todos, sendo a educação para à paz o alicerce fundamental a mitigação dos conflitos na criação de uma cultura de paz.

Assim, cumpre esclarecer que, encontrar solução para a fruição migratória de modo pacífico faz parte da agenda das Nações Unidas e, em especial, no âmbito do diálogo, a A/RES/71/249, de 22 de dezembro de 2016, com a compreensão e cooperação entre religiões e culturas na promoção da paz, refletindo resoluções anteriores e em alinhamento com a A/RES/72/136, de 11 de dezembro de 2017, que reafirma a educação em todos os níveis, como instrumento de Cultura de Paz. Aprovada em 16 de novembro de 2016, a A/RES/71/8, destaca a educação como forma de inclusão e participação política, bem como, de crescimento humano, favorecendo assim a democracia, a governança e o Estado de direito.

Ora, a educação em todos os níveis é um instrumento fundamental para a Cultura de paz, para o respeito aos princípios entre os iguais, aos valores sociais e a democracia, pautada nas normas internacionais e por consequência, uma vez fomentada e implantada pelo Estado Português será capaz de minimizar ou eliminar o ônus público do acolhimento aos refugiados, retirando o encargo assistencialista, visto pela população como um ônus, bem como, contribuir significativamente para o exercício pleno da cidadania

Ademais, toda e qualquer pessoa tem direito a vida e a paz, seja este residente, nacional. Imigrante ou refugiado, em Portugal.

O grande desafio é a efetivação desses direitos e a instrumentalização, nomeadamente, através do sistema de cultura de paz. Certo é que, o envolvimento da população no procedimento de acolhimento aos refugiados e aos imigrantes é de grande relevância, posto que, o conhecimento do outro, facilitará a denominada “formação de consciência para paz”, baseada em alguns princípios, especialmente a tolerância, o diálogo e o respeito entre os iguais.

O envolvimento da população no acolhimento, ou seja, a sociedade civil participando nesse processo terá a sensibilidade para “a consciência da paz”. Repensar o papel do Estado Português, não como assistencialista pela mera aplicação da lei, mas como incentivador da educação para a paz, oferecendo ambiente e ferramentas adequadas ao tratamento dos conflitos de acordo com as origens, cultura e especificidades, promovendo a utilização dos instrumentos de formação para a paz na busca da harmonização da sociedade é de suma importância. Eis o grande desafio.

2. DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS, DIREITO A VIDA, A PAZ

Com o fim da 2ª. Guerra Mundial, em 1948-1949, a preocupação dos países com a Paz é demonstrada no 3º. Período de Sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas – Resolução 190 – “Apelo às grandes potências para a renovação dos esforços para compor suas diferenças e estabelecerem a paz definitiva” e a Resolução no. 217 responsável pela apresentação da “Carta Internacional dos Direitos do Homem”, que introduziu a Declaração Universal dos Direitos do Homem², ao inserir a criação da consciência para a paz. Há 72 anos um novo sistema de paz foi introduzido pela Carta das Nações Unidas e pelas inúmeras Resoluções que se seguiram.

A paz conceitual se perfaz e se modifica ao longo de décadas, através de diversas resoluções das Nações Unidas, em que a paz há de ultrapassar o plano filosófico e idealista e efetivar-se nas sociedades, em especial, com a formação da Cultura de Paz, em 1998/1999 – no 53º. Período de Sessões – com a aprovação da Resolução 243, em que a primeira parte se dedica à Declaração sobre a Cultura de Paz e, na segunda, ao Programa de Ação sobre a Cultura de Paz. A Declaração

² ROSÁRIO, Pedro Trovão do; SILVA, Henrique Dias da. [org.] - Constituição da República Portuguesa e Legislação Complementar. Lisboa: Legit Edições, 2018. ISBN 978-972-8973-52-0, p. 167-171.

acolhida na A/RES/53/243³, de 06 de outubro de 1999, observa-se: *as guerras nascem na mente dos seres humanos, de forma que é ali que deve fortalecer a paz; a percepção da paz, mais do que a simples ausência de conflito, deve promover o diálogo e a solução de forma negociada e através da cooperação; a eliminação de quaisquer formas de discriminação e intolerância* ⁴ .

Assim, a Declaração justifica que o êxito na implementação da Cultura de Paz é possível pelo estímulo aos valores, comportamentos e atitudes voltados a paz, entre os indivíduos, grupos e as nações tendo como instrumento fundamental de viabilidade da difusão dos direitos humanos a educação, devendo todos estarem comprometidos para o seu fortalecimento: governo, sociedade, entidades governamentais e não governamentais, mídias, indivíduos, com o comprometimento da promoção à Cultura de Paz.

Atualmente a paz não pode ser vista tão somente como oposição à guerra. Aliás, essa compreensão levaria, como levou, por longos anos, quiçá séculos, a ideia equivocada de que se não há guerra, então, temos paz. Grande engano! É notório saber que, a compreensão do termo guerra evoluiu ao longo dos séculos, como o de paz, igualmente. Para tanto faz necessário a análise e o sentido da palavra guerra e suas especificidades, senão vejamos, nas palavras de Jorge Vieira da Silva⁵

No entanto, em um primeiro momento podemos identificar: a guerra declarada e em curso, a chamada guerra fria, a preparação para a guerra ou para a eventualidade da guerra, a guerrilha, o terrorismo, a violência estrutural, a não-cooperação da paz negativa e, finalmente, a paz verdadeira ou, utilizando-se do termo de Galtung, a paz positiva.

A guerra, há séculos, são conflitos entre os seres humanos e que ocorrem de diversas formas e por diversas causas, todavia, as suas consequências, via de regra, são as mesmas: perdas de vidas, famílias, lares, pobreza, fome e miséria, além dos traumas e da situação psicológica que levará anos, ou séculos, para retoma do equilíbrio, em todas as suas áreas e vertentes.

Ora, se a paz não é tão somente a ausência de guerra como definiu Johan Galtung, considerado o “pai dos estudos para a paz”, importante observar nas

³ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – A/RES/53/243 (versão em inglês). [Consultado em: 25/05/2021]. Disponível em: <https://undocs.org/en/A/RES/53/243>

⁴ PIRES, Alex Sander Xavier, ROSÁRIO, Pedro Trovão do, BAHAMONDE (Orgs.) – Compliance: perspectivas e novas dinâmicas. Coimbra: Edições Almedina, SA, 2019. ISBN 978-972-40-8268-4, p. 14-15.

⁵ SILVA, JORGE VIEIRA DA - A verdadeira paz: desafio do Estado democrático. São Paulo em Perspectiva [online]. 2002, v. 16, n. 2 [Acesso 3 agosto 2021], pp. 36-43. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-88392002000200005>>. E pub 09 Out 2002. ISSN 1806-9452. <https://doi.org/10.1590/S0102-88392002000200005>.

diversas formas da guerra a violência. Essa pode ser directa, estrutural ou cultural. Quando a violência é física e psicológica, sendo exercida sobre a pessoa ela é denominada directa. A violência estrutural também denominada indirecta, resulta da própria estrutura social, na sociedade e no mundo, ao passo que, a violência cultural através dos outros tipos anteriores de violência citados, legitima a sua prática, “através do sistema de normas e comportamentos⁶”.

Afinal, na democracia está assegurada a liberdade e o direito à vida e sem dúvidas, esse direito engloba a paz em todas as suas formas. Ora, se a paz há muito era a oposição a guerra, finalmente o que é a paz hoje?

A palavra paz vem do termo em latim *pax* e pode ser vista de forma positiva ou negativa. Para a paz sobre a perspectiva positiva podemos definir como o estado de espírito interno, relacionada ao indivíduo, assim, em contraponto, a paz negativa seria a ausência da violência ou de guerra. Se a paz é um fenômeno exterior, ou seja, uma ausência de violência ou de guerra esse é o campo de estudo das ciências sociais, nomeadamente, transformando a paz através da força da lei, com a resolução de conflitos, cujo fundamento é o direito dos seres humanos à paz⁷.

A paz é muito mais complexa que a guerra. Em meados do século dezanove o jurista Henry Maine afirmou que “A guerra parece ser tão velha como o homem, mas a paz é uma invenção moderna”. Para Rousseau em seu estado natural o homem é pacífico, mas nas relações sociais, que eram essenciais para a sobrevivência o homem se torna “belicoso” e o que Kant chamou a «sociabilidade associal» do homem, criou automaticamente tanto o conflito como a cooperação⁸. Já para Hobbes, “sombriamente, definia-a como um período em que a guerra não está iminente ou em curso propriamente dito, uma definição que está longe de ser exaustiva. Quando muito define aquilo a que normalmente chamamos de paz negativa⁹.”

Compreender a paz como direito de todos é entender que, estudar a Cultura de Paz é reconhecer a sua relevância científica como direito fundamental, humano e em especial na construção de um novo conceito e prática da cidadania, é de suma importância.

⁶ FREIRE, Maria Raquel; LOPES, Paula Duarte – **Reconceptualizar a paz e a violência: uma análise crítica**. Revista Crítica de Ciências Sociais, 82, 2008. P. 13-26. ISSN 2182-7435, p. 15.

⁷ WEIL, Pierre – A arte de viver em paz – Manual de Educação para uma Cultura de Paz. Porto: ASA Editores, S.A, 2005. ISBN 978-972-414-12-8, p.33-34.

⁸ HOWARD, Michael – A Invenção da Paz – Reflexões sobre a guerra e a ordem internacional. Lisboa: Guimarães Editores Lda, 2001. ISBN 972-665-497-1, p. 13.

⁹ HOWARD, Michael – *Op. Cit.*, p. 14.

A Cultura de Paz compreendida como direito fundamental e situar a sua receção em Portugal remonta que, a Constituição Portuguesa, ao tratar do tema direitos fundamentais adota um sistema aberto, ao não excluir quaisquer outros direitos constantes de leis ou regras de direito internacional, nomeadamente, ao referenciar a Declaração Universal dos Direitos do Homem “a categoria de modelo interpretativo e integrativo dos preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais (artigo 16º., no. 2)”¹⁰.

Diante dos chamados direitos e deveres económicos, sociais e culturais inseridos na carta magna, resta demonstrado que há de se efetivar em concreto as liberdades, com a obtenção de meios e instrumentos à sua afirmação pela sociedade e pelo Estado.

No contraponto do direito fundamental a Cultura de Paz, cujo fundamento jurídico é o reconhecimento, torna evidente o dever fundamental de efetivá-la e enquanto criação do legislador constituinte, resta então a elaboração de instrumentos capazes de concretizá-la na sociedade.

O papel do Estado assistencialista que absorve o encargo de gerir e administrar a Cultura de Paz, sem o efetivo envolvimento da sociedade, dos seus cidadãos resta fadado ao insucesso. A democracia deve ser efetiva, boa, consistente, coerente e voltada para as pessoas. Para que o direito à vida e a dignidade da pessoa humana seja exercido há de entre esses direitos permear a Cultura de paz.

Nas palavras de Kofi Annan – Secretário-Geral das Nações Unidas - no lançamento do Ano Internacional da Cultura de Paz:

(...) a verdadeira paz é muito mais do que a ausência de guerra. É um fenómeno que envolve desenvolvimento económico e justiça social. Supõe a salvaguarda do ambiente global e o decréscimo da corrida aos armamentos. Significa democracia, diversidade e dignidade; respeito pelos direitos humanos e pelo estado de direito; e mais, muito mais¹¹.

Ora, como efetivar o conceito de paz? Eis o grande desafio da humanidade.

3. O DESAFIO DE FACTO EM TEMPOS DE GUERRA À CULTURA DE PAZ EM PORTUGAL

¹⁰ NABAIS, José Casalta – Por uma liberdade com responsabilidade – Estudos sobre direitos e deveres fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. ISBN 978-972-32-1467-3 p.64.

¹¹ PUREZA, José Manuel – Estudos sobre a Paz e Cultura de Paz. Prevenção de Conflitos e Cultura de Paz – Revista Nação e Defesa. Lisboa. N.º 95/96, 2ª. Série, 2000. ISSN 0870-757X. p. 36.

Portugal está situado na península ibérica com fronteira a Espanha e Oceano Atlântico. A população residente em 2023 é de 10.639.726¹² habitantes, sendo certo que, é um país de emigrante e imigrante. A história remonta a sua própria criação enquanto país denominado Portugal, uma mistura de várias culturas e raízes, como: “Iberos, Celtas, Visigodos, Vândalos, Alanos, Cartaginenses, Romanos, Judeus, Mouros, Árabes, Africanos, Ingleses, Franceses”, que deixaram suas marcas e traços culturais¹³.

Com tanta diversidade cultural de riquezas de costumes, cultos, conhecimentos, distribuídas pelas regiões de Portugal Continental e suas ilhas, cada qual com sua especificidade, em um país interna e externamente pacífico, como equacionar e efetivar a cultura de paz proposta pela Organização das Nações Unidas?

Ora, antes de enfrentarmos o desafio acima, é necessário, compreendermos o papel do Estado Português na Europa, ou seja, na União Europeia. A criação, em 1958, com a denominação Comunidade Económica Europeia (CEE), constituída por seis países quais sejam: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos e que, em princípio, era meramente económica, evoluiu, ao longo dos anos, com a inclusão na organização de novos “domínios de intervenção” entre os quais, nomeadamente, a migração, bem como, a adesão de outros países do continente europeu, totalizando hoje 27, entre eles Portugal.

A União Europeia recebe essa denominação em 1993, demonstrando assim o seu crescimento e força enquanto bloco, além de, uma amplitude em diversos segmentos de atuação. Ademais, entre os seus objetivos, em destaque: “promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos”; “lutar contra a exclusão social e discriminação” e “respeitar a grande diversidade cultural e linguística da UE”. Os valores da União Europeia são: Dignidade do ser humano; Liberdade; Democracia; Igualdade; Estado de Direito e Direitos Humanos¹⁴.

Importante destacar que, a criação da Comissão Económica Europeia (CEE) ocorre após o findar da 2ª. guerra mundial, como forma de fortalecimento económico

¹² Instituto Nacional de Estatística – PT - [Consultado em: 10/01/2025]. Disponível em: [Portal do INE](#)

¹³ LARA, António de Sousa, CALDAS, Roberto Correia da Silva Gomes, DIZ, Jamile Bergamaschine Mata (Orgs.) – Paz e Guerra – Contributo para o diálogo entre Direito Internacional e Relações Internacionais – Homenagem ao Professor Luís de Oliveira Fontoura. Lisboa: Edições ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2017. ISBN 978-989-646-117-1, p. 74.

¹⁴ União Europeia – UE - [Consultado em: 03/09/2021]. Disponível em: <https://europa.eu/>

do bloco e de uma criação de dependência de relações entre os países, fato que, tornariam uns dependentes dos outros e por consequência a redução de conflitos. Ultrapassados 63 anos de sua criação, a União Europeia é o maior bloco comercial do mundo e, entre seus membros, não houve e não há conflitos que ameacem a paz. Em face de interesses económicos é plausível a paz? Se observarmos os Estados membros da União Europeia a afirmativa será verdadeira. E qual é o papel do Estado Português na Europa, em especial, na União Europeia?

O grande desafio nos dias atuais é a guerra previsível, todavia, incrível deflagrada em 24.02.2022, a beirar a União Europeia e, como consequência, a fuga em massa de refugiados para países membros, nomeadamente Portugal, a acolher 33.106 ucranianos, dos quais 11410 menores, 22208 mulheres e 10898 homens, distribuídos em seu território, recebendo o Conselho de Braga, região do Minho 44 pessoas, sendo que desse total 2500 já retornaram ao país de origem. Embora o Estado Português tenha mobilizado de imediato a receção da proteção temporária de 01 ano, Resolução de Ministros 29-A/2022, a cultura, os costumes e a língua, são os grandes desafios aos recém-chegados.

Aliás, o termo refugiado, em sua definição clássica, consta no artigo 1º, inciso A, item 2. da Convenção das Nações Unidas de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados¹⁵ é definido pela pessoa que:

A. Para fins da presente Convenção, o termo refugiado aplicar-se-á a qualquer pessoa:

(2) Que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 1 de Janeiro de 1951, e receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a protecção daquele país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele não queira voltar¹⁶.

¹⁵ Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). “Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série Tratados da ONU, Nº 2545, Vol. 189, p. 137”. Disponível em: <<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portuques/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados>>, acesso em 28/08/2021.

¹⁶ Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <<http://direitoshumanos.gddc.pt/3_13/IIIPAG3_13_1.htm>, último acesso em 20/08/2021.

Assim, refugiado é o termo utilizado para designar as pessoas que por situações de perseguição política, religiosa, desastre ambiental ou qualquer outra situação de perigo de vida o impossibilite de permanecer em seu país. Por tais razões é obrigado a buscar acolhida, em outra nação, e esta lhe confere proteção.

Em Portugal em junho de 2021 havia sido recebido ao abrigo de programas internacionais de acolhimento de pessoas, cerca de 2807 cidadãos estrangeiros, a maioria oriundos de Turquia, Egito e Itália. Já há um total de 772 cidadãos recebidos ao abrigo do Programa Nacional de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), beneficiando do Estatuto de Refugiado concedido pelo Ministério da Administração Interna e do Estatuto de Proteção internacional¹⁷.

Na União Europeia, Portugal, é o sexto estado-membro que mais recebeu refugiados ao abrigo do “Programa de Recolocação aprovado por Bruxelas, tendo acolhido 1550 refugiados, vindos da Grécia (1.190) e Itália (360), entre dezembro de 2015 e abril de 2018 e distribuídos por 97 concelhos do país¹⁸”. Todavia, no computo geral dos programas de refugiados acolhidos na União Europeia era o vigésimo primeiro lugar, portanto, um dos que menos acolhe¹⁹.

Segundo a PAR – Plataforma de apoio aos refugiados em 2019 existiam 79,5 milhões de deslocados forçados em todo o mundo. Desses 40% são crianças (com menos de 18 anos de idade), 85% encontram asilo em países desenvolvidos e 27% em países menos desenvolvidos. Os países que mais receberam pedidos de asilo são Estados Unidos da América, Perú, Alemanha, França e Espanha. As origens das pessoas deslocadas são: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar e os países que mais acolhem refugiados são: Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha.²⁰

A migração é um facto, Gil afirma que “O fenómeno da imigração é comum a várias épocas e locais. Podemos dizer que onde há seres humanos, há sociedade e há imigração.”²¹ e que a imigração é inerente ao ser humano, em razão da sua

¹⁷ Disponível em <[Portugal recebeu quase três mil refugiados nos últimos anos \(jn.pt\)](#)>, último acesso em 20/08/2021.

¹⁸ Disponível em <[Portugal recebeu quase três mil refugiados nos últimos anos \(jn.pt\)](#)>, último acesso em 20/08/2021.

¹⁹ Disponível em <[Braga de porta aberta aos Refugiados \(bragatv.pt\)](#)>, último acesso em 08/09/2021.

²⁰ PAR - A Plataforma de Apoio aos Refugiados nasceu da liderança e iniciativa da Sociedade Civil para dar uma resposta concertada à atual crise mundial de refugiados, em especial perante a situação vivida na Europa. Disponível em <<https://www.refugiados.pt/>>. acesso em 18/07/2022.

²¹ GIL, Ana Rita – Imigração e Direitos Humanos. 1ª. ed. Petrony, 2017. ISBN 978-972-685-236-0, p.23.

movimentação por busca de condições de vida, para atender as suas necessidades e felicidade. Para a autora,

Mas, se a migração é conatural do ser humano, nos tempos atuais, a percepção do fenômeno complexificou-se. O mesmo é hoje discutido, por interferir em questões de vária ordem, como soberania estadual, identidade nacional, o respeito pela lei, a sustentabilidade do Estado Social, o emprego, a população, a saúde pública, a identidade cultural e nacional, as relações externas e internacionais, a segurança interna e externa, a ordem pública.

Por tais razões, justifica a preocupação do mundo, em especial da União Europeia, no acolhimento dos imigrantes em seus estados. Ora, se por um lado é dever acolher por outro é certo que, há de ser identificados e efetivados meios à crise do estado assistencialista²² que, como destaca o Professor Doutor Alex Sander Xavier Pires²³:

Dentre as inúmeras justificativas para a resistência, às vezes violenta, ao acolhimento de refugiados, destacam-se: a política pública assistencialista que onera, sobremaneira, a população economicamente ativa, prejudicando o acesso equânime aos serviços públicos fundamentais; e o desrespeito, ainda que involuntário por desconhecimento, dos costumes locais que se espalha para um choque de cultura baseado na intolerância e na discriminação, cujos principais expoentes são a desproporção no tratamento da liberdade religiosa no ambiente público, na inserção do mercado de consumo inspirado em práticas capitalista-ocidentais, e na intangível relativização da lei local tomada no sentido amplo ante à interpretação e adoção de valores apreendidos no país de origem.

Sob o prisma da igualdade de direitos e respeito a diferença há de existir uma sensibilização pelo estado para o envolvimento de residentes e nacionais²⁴ no processo de acolhimento aos refugiados em Portugal. É de fundamental importância o envolvimento da população como forma de fomento ao sentimento de patriotismo, integração e participação na vida política, social, no Estado, inibindo, desse modo, toda e qualquer forma de nacionalismo²⁵.

²² Assistencialismo – é ato ou efeito de assistir, prestar assistência.

²³ PIRES, Alex Sander Xavier – Fluxos migratórios forçados e cultura de paz: um contributo hipotético baseado na educação como pilar da democracia e na solução alternativa à crise do estado assistencialista. In Galileu – Revista de Direito e Economia. Lisboa. V. XIX, N.º 1, 2018, p. 66-87. ISSN 2184-1845, p.64-65.

²⁴ Declaração Universal dos Direitos Humanos *Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948.*

Artigo

15

1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Disponível em <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>, último acesso: 08/07/2022.

²⁵ “O patriotismo é quando o amor ao teu próprio povo vem primeiro. Nacionalismo é quando o ódio pelos demais povos vem primeiro” - Charles de Gaulle – Disponível em: < <https://www.pensador.com>>, último acesso em 20/05/2022.

Embora o país tenha a sua e formação e população de emigrante e imigrante, a quantidade de acolhidos ao abrigo dos programas representa, tão somente, 0,027%, um número infimo em face da necessidade emergencial do mundo.

Segundo dados de pesquisa divulgada pela European Social Survey²⁶, em setembro de 2019, os portugueses são tolerantes com os imigrantes, todavia, tendem a ter desconfiança dos refugiados. Ademais, os portugueses, entendem que o ingresso de imigrantes e refugiados favorece positivamente a economia e a cultura do país, todavia, quando questionado se o país se tornou melhor ou pior para se viver há uma queda negativa de compreensão.

CONCLUSÃO

Toda e qualquer pessoa tem direito a vida e a paz, seja este residente, nacional. imigrante ou refugiado, em Portugal. O envolvimento da população no procedimento, neste caso, a parcela dos forçados, é de grande relevância, posto que, o conhecimento do outro, facilitará a denominada “formação de consciência para paz”, baseada em alguns princípios, especialmente, a tolerância, o diálogo e o respeito entre os iguais. Ademais, minimizará os denominados “novos nacionalismos” que sem eco tendem a enfraquecer.

O objetivo deste trabalho é a reflexão sobre o desafio da efetivação desses direitos e a instrumentalização, nomeadamente, através do sistema de cultura de paz²⁷.

Ora, se o desafio a cultura de paz é instrumentalizar a educação para a paz, com envolvimento de todos os agentes sociais, com um contributo maior do Estado, resta indicar que “hipoteticamente” o mecanismo para impulsionar a sua aplicação possa ser através da inclusão no currículo escolar da educação, para a cultura de paz. Certamente tão hipótese merece ser aprofundada.

²⁶ Disponível em: < <https://www.publico.pt/2019/10/24/politica/noticia/portugueses-consideram-impacto-entrada-imigrantes-mercado-trabalho-positivo-1891261>>, último acesso em 09/09/2021.

²⁷ (...)a cultura de paz, enquanto conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida se baseia: a) no respeito a vida, no fim da violência, na promoção da prática de não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação (art. 1, a)

PIRES, Alex Sander Xavier – Cultura de Paz e Diálogo no Âmbito da Cooperação entre as Religiões na Contenção do Extremismo que leva ao Terrorismo. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/UFRGS. Porto Alegre. V. 12, N.º 2, 2017, pp. 77. ISSN 1678-5029.

Ademais a pesquisa observou que o número de acolhidos é irrisório em Portugal, a educação para a paz é o caminho para o reconhecimento e inserção na sociedade local, estimulando o sentimento de pertencimento, enfatizando que, o envolvimento da população é essencial ao acolhimento. A sociedade envolvida nesse processo terá a sensibilidade para “a consciência da paz”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREIRE, Maria Raquel; LOPES, Paula Duarte – **Reconceptualizar a paz e a violência: uma análise crítica**. Revista Crítica de Ciências Sociais, 82, 2008. P. 13-26. ISSN 2182-7435, p. 15.

GIL, Ana Rita – **Imigração e Direitos Humanos**. 1ª. ed. Petrony, 2017. ISBN 978-972-685-236-0, p.23.

HOWARD, Michael – **A Invenção da Paz – Reflexões sobre a guerra e a ordem internacional**. Lisboa: Guimarães Editores Lda, 2001. ISBN 972-665-497-1, p. 13-14.

LARA, António de Sousa, CALDAS, Roberto Correia da Silva Gomes, DIZ, Jamile Bergamaschine Mata (Orgs.) – **Paz e Guerra – Contributo para o diálogo entre Direito Internacional e Relações Internacionais – Homenagem ao Professor Luís de Oliveira Fontoura**. Lisboa: Edições ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2017. ISBN 978-989-646-117-1, p. 74.

NABAIS, José Casalta – **Por uma liberdade com responsabilidade – Estudos sobre direitos e deveres fundamentais**. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. ISBN 978-972-32-1467-3 p.64.

PIRES, Alex Sander Xavier, ROSÁRIO, Pedro Trovão do, BAHAMONDE (Orgs.) – **Compliance: perspectivas e novas dinâmicas**. Coimbra: Edições Almedina, SA, 2019. ISBN 978-972-40-8268-4, p. 14-15.

PIRES, Alex Sander Xavier – **Cultura de Paz e Diálogo no Âmbito da Cooperação entre as Religiões na Contenção do Extremismo que leva ao Terrorismo**. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/UFRGS. Porto Alegre. V. 12, N.º 2, 2017, pp. 73-88. ISSN 1678-5029.

PIRES, Alex Sander Xavier – **Fluxos migratórios forçados e cultura de paz: um contributo hipotético baseado na educação como pilar da democracia e na**

- solução alternativa à crise do estado assistencialista.** In Galileu – Revista de Direito e Economia. Lisboa. V. XIX, N.º 1, 2018, p. 66-87. ISSN 2184-1845, p.64-65
- PUREZA, José Manuel – **Estudos sobre a Paz e Cultura de Paz. Prevenção de Conflitos e Cultura de Paz** – Revista Nação e Defesa. Lisboa. N.º 95/96, 2ª. Série, 2000. ISSN 0870-757X. p. 36.
- ROSÁRIO, Pedro Trovão do; SILVA, Henrique Dias da. [org.] - **Constituição da República Portuguesa e Legislação Complementar.** Lisboa: Legit Edições, 2018. ISBN 978-972-8973-52-0, p. 167-171.
- SILVA, JORGE VIEIRA DA - **A verdadeira paz: desafio do Estado democrático.** São Paulo em Perspectiva [online]. 2002, v. 16, n. 2 [Acesso 3 agosto 2021], pp. 36-43. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-88392002000200005>>. E pub 09 Out 2002. ISSN 1806-9452. <https://doi.org/10.1590/S0102-88392002000200005>
- WEIL, Pierre – **A arte de viver em paz – Manual de Educação para uma Cultura de Paz.** Porto: ASA Editores, S.A, 2005. ISBN 978-972-414-12-8, p.33-34.

FONTES DOCUMENTAIS

- PORTUGAL. **Constituição da República Portuguesa (1976).** Alterada de acordo com a revisão de 2005. 19. Ed. Lisboa: Quid Juris, 2015.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – **Carta das Nações Unidas.** [Consultado em: 20/04/2019]. Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/UNCharterharter.pdf>.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – **A/RES/53/243** (versão em inglês). [Consultado em: 25/05/2021]. Disponível em: <https://undocs.org/en/A/RES/53/243>
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – **A/RES/71/249** (versão em inglês). [Consultado em: 25/05/2021]. Disponível em: <https://undocs.org/en/A/RES/71/249>
- DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS - **Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948.**
- Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>, último acesso: 08/09/2021.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). “Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série Tratados da ONU, Nº 2545, Vol. 189, p. 137”. Disponível em: <<
[http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao relativa ao Estatuto dos Refugiados](http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao%20relativa%20ao%20Estatuto%20dos%20Refugiados)>>, acesso em 28/08/2021.

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <http://direitoshumanos.gddc.pt/3_13/IIIPAG3_13_1.htm>, último acesso em 20/08/2021.

JN. Portugal recebeu quase três mil refugiados nos últimos anos. Disponível em <[Portugal recebeu quase três mil refugiados nos últimos anos \(jn.pt\)](#)>, último acesso em 20/08/2021.

JN. Braga de portas abertas. Disponível em < [Braga de porta aberta aos Refugiados \(bragatv.pt\)](#)>, último acesso em 08/09/2021.

PAR - A Plataforma de Apoio aos Refugiados nasceu da liderança e iniciativa da Sociedade Civil para dar uma resposta concertada à atual crise mundial de refugiados, em especial perante a situação vivida na Europa. Disponível em < <https://www.refugiados.pt>. acesso em 18/07/2022. Instituto Nacional de Estatística – PT - [Consultado em: 10/01/2025].

PUBLICO- Portugal. Portugueses consideram impacto na entrada de imigrantes no mercado de trabalho como algo positivo. Disponível em: [Portal do INE](#)
Disponível em: < <https://www.publico.pt/2019/10/24/politica/noticia/portugueses-consideram-impacto-entrada-imigrantes-mercado-trabalho-positivo-1891261>>, último acesso em 09/09/2021.

O CONTRIBUTO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA NA BUSCA DOS DIREITOS UNIVERSAIS CONSTITUCIONAIS

THE CONTRIBUTION OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY IN THE SEARCH FOR CONSTITUTIONAL UNIVERSAL RIGHTS

Bruno Albergaria¹

RESUMO

A CRFB/88 não é um produto isolado. É fruto da história da filosofia ocidental na busca da essência universal do ser humano com a sua devida proteção jurídica. Assim, na dimensão racional, busca-se garantir um mínimo existencial que deve ser assegurado pelo Poder Público, garantido pelo texto constitucional.

Palavras Chaves: Filosofia. História. Universalismo. Jusnaturalismo. Constitucionalismo. Direitos Humanos e Fundamentais. Constituições Brasileiras.

ABSTRACT

The CRFB/88 is not an isolated product. It is the result of the history of Western philosophy in the search for the universal essence of the human being with its due legal protection. Thus, in the rational dimension, it seeks to guarantee a minimum existential that must be ensured by the Public Power, guaranteed by the constitutional text.

Key Words: Philosophy. History. Universalism. Natural Law. Constitutionalism. Human and Fundamental Rights. Brazilian Constitutions.

INTRODUÇÃO

Ao se narrar a “história” do constitucionalismo brasileiro, nas comemorações dos 200 anos da primeira constituição (1824) salutar fazer o percurso conceitual e histórico do próprio modelo ocidental da estrutura de sua sociedade. Afinal, a sociedade pode ser descrita, ou desvendada, pela sua historicidade, notadamente,

¹ Doutor em Ciências Jurídico-Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal), mestre pela FDMC, graduado em Direito pela UFMG. Ex Diretor de Secretaria da Justiça Federal. Ex Assessor Jurídico Municipal. Avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – BASis. Mediador Judicial. No magistério, leciona há mais de 15 anos em cursos de graduação e pós-graduação em matérias como Direito Ambiental, Direito Constitucional e História do Direito. Autor de livros e artigos jurídicos. E-mail: bruno@albergaria.com.br

pelo histórico das constituições (ALBERGARIA, 2012). Necessário, contudo, definir previamente os seus conceitos.

O Texto Constitucional, em seu sentido jurídico-material, é um diploma jurídico-político (máximo) contendo a(s) norma(s) fundamental(is) da estruturação do Estado (afinal, só se pode conceber um Estado nos tempos atuais como Estado Constitucional (CANOTILHO, 2004, p. 92)); contendo, basicamente, a formação e divisão dos poderes públicos; a forma de governo e a explicitação do poder de governar; a distribuição de competências dos órgãos, em que deve ter uma aceitação social majoritária (democracia, isto é, legitimação pelo povo (CANOTILHO, 2004, p. 98)), com direitos e garantias humanos-fundamentais, mas que também serve como norteador de condutas futuras, inclusive legislativas. Por isso, a utilização da expressão “reflexo-criativo”: (i) *reflexo* como um espelho da sociedade; e, (ii) *criador*, como indutor desta mesma sociedade. É, em termos “sistêmicos” criador, objeto e observador (do Estado e da Sociedade) ao mesmo tempo; constituído e constituidor.

Mas, de todos os paradigmas constitutivos do Estado Democrático de Direito, estrutura dentre tantas outras, considerada ainda a mais moderna-evoluída, estão, indelevelmente os Direitos Humanos.

2. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS

Todavia, exsurge a pergunta, ao estilo helênico: o que faz um direito ser considerado direito fundamental? Numa resposta preliminar, poder-se-ia dizer que os direitos fundamentais são os direitos humanos (dimensão jusfilosófica) positivados no texto constitucional (dimensão jurídico-institucional (MIRANDA, 2001). No aspecto jusfilosófico, ter-se-iam como fundamentos teórico-dogmáticos dos direitos humanos: (i) o jusnaturalismo (universal, inviolável e intemporal, por natureza (CANOTILHO, 2004, p. 393); (ii) a finalidade de proteção da dignidade da pessoa humana (natureza humana); e, (iii) a construção por via da racionalidade (proposta da modernidade).

A concepção jurídico-institucional assenta-se na garantia de se constar, no texto constitucional, os direitos com todos os atributos jurídicos inerentes a essa condição (institucionalização e juridicidade de princípios - morais, éticos, sociais -; força vinculativa; eficácia *erga omnes*; possibilidade de aplicação de sanção por via da força estatal; monopólio estatal; controle de constitucionalidade, *etc.*). Ademais,

sem a positivação constitucional, os direitos humanos (podem) se tornarem em mera retórica; apenas para “inglês ver”²

Não há, com efeito, que se falar em direitos humanos sem o devido comprometimento jurídico (notadamente do próprio Estado) que assegure a sua satisfação e proteção. De nada adiantaria um rol teórico-dogmático de direitos (basilares) do ser humano, se os cidadãos não pudessem ter satisfeitas as suas pretensões de usufruí-los.

Com efeito, não basta apenas identificar racionalmente os universais elementos dignificantes do ser humano; é necessário que haja uma “*Carta-texto normativa*”, a qual seja autuada, garantida, reiterada e, principalmente, cumprida. É, dessa forma, pelo processo de positivação constitucional que se *faz cumprir uma promessa* (CALMON DE PASSOS, 2002). Um diploma intencional, sem a possibilidade de garantia do seu cumprimento efetivo, seria uma “carta museu”: serviria apenas para ser vista³, (CANOTILHO, 1999, p. 57).

Assim, na análise da construção e solidificação do Direito Internacional (Público ou Privado) na construção ocidental moderna dos Direitos Humanos, a grande dificuldade reside justamente em materializá-lo juridicamente internamente a cada país, não só os seus preceitos fundamentais; mas, também, garantir a sua efetividade; isto é, dar força «coercitiva» ao *soft-law* internacional sem suplantar a ideia da soberania interna de cada Estado.

Em um primeiro ato, a positivação dos princípios aceitos internacionalmente – através dos acordos e dos tratados das várias Cimeiras realizadas – para o Direito Interno de cada Estado (e, muito especialmente, para o âmbito de seu diploma constitucional) afigura-se imprescindível para uma global eficácia desses preceitos. Por isso, no conceito jurídico-material do próprio texto constitucional, assevera-se os direitos fundamentais como elementos do Estado Democrático Sustentável de Direito (ALBERGARIA, 2018).

Apesar na necessidade institucional da em direito positivo, pode-se verificar,

² A expressão “*somente para inglês ver*”, do universo lingüístico-cultural brasileiro, provavelmente remonta a 1830, quando, ao ser pressionado pela Inglaterra, o Brasil começou a aprovar leis contra o tráfico de escravos. Porém, a população brasileira dominante, à época, não desejava vê-las cumpridas. Falava-se, então, que as leis eram apenas para “inglês ver”, ou seja, somente para manter as aparências.

³ Conhecidas como “constituições de fachada”, “constituições simbólicas”, “constituições álibi”, “constituições semânticas”, as quais “gastam muitas palavras na afirmação de direitos, mas pouco podem fazer quanto à sua efectiva garantia”. Cf. CANOTILHO, 1999, pág. 57.

contudo, a existência de direitos fundamentais em sentido material⁴ e não somente em sentido formal (MIRANDA, 2000). O que se torna condição *sine qua non* dos direitos fundamentais é a existência estatal para reconhecer a sua dignidade e assegurar a sua aplicabilidade⁵.

Com efeito, a cada direito substantivo fundamental do homem deve, obrigatoriamente, constituir uma garantia constitucional para a sua satisfação. E, portanto, essa garantia é, também, um direito fundamental (instrumental, nessa medida) (ANTUNES, 1997). A identificação positiva (texto constitucional) dos direitos fundamentais é, inclusive, parte estruturante do próprio conceito de Estado, pelo menos na sua acepção moderna; isto é, democrática e de direito. Se há na estrutura da Constituição elementos de ordem fundamental (que fundamentam) é porque esses elementos estão no “DNA do Estado”.

Neste contexto, afigura-se importante uma análise dos elementos identificadores do conceito (e estrutura) dos direitos humanos, acima identificados, quais sejam: (i) jusnaturalismo; (ii) racionalidade (iii) dignidade da pessoa humana.

2.1. O jusnaturalismo/universalidade

A ideia de “universalidade” (SERRANO MARÍN, 1990, p. 241-258), “*aeternitatis*” (PÉREZ LUÑO, 2006, p. 13.), “*ius cogens*” (*que se diz e quer ser universal (...) em linguagem e forma de vida*) (AROSO, 2004, p. 66), sempre consta como tema recorrente da cultura filosófica europeia. Ademais, propaga-se ser o sentido da universalidade própria e inerente à Filosofia (REALE, 2009, p.7). Nesse aspecto, haveria uma superação da (influência histórica na) estruturação – última – do ser humano com a conclusão (final) do que seria – ontologia - os Direitos Humanos. Como observou Taylor (1865, p. 3),

In the first place, when a general Law can be inferred from a group of facts, the use of detailed history is very much superseded. When we see a magnet attract a piece of iron, having come by experience to the general Law that magnets attract iron, we do not take the trouble to go into the history of the particular magnet in question⁶.

⁴ Nesse sentido, Art. 5 § 2º da CRFB/88.

⁵ O próprio ALEXY (2008, pág. 28) admite que as questões de conteúdo jurídico-procedimental dos Direitos Fundamentais são recentes (e crescentes) na doutrina alemã.

⁶ Tradução livre: “Em primeiro lugar, uma vez que se pode inferir uma lei de um conjunto de fatos, o papel da história detalhada fica largamente superado. Se vemos um ímã atrair um pedaço de ferro, e se conseguimos extrair da experiência a lei geral de que ímãs atraem o ferro, não cabe nos esforçarmos para aprofundar a história do ímã em questão”.

Contudo, já contra argumentando Taylor, evocando a historicidade cultural, Lévi-Strauss (1958, p. 17) aduz que mesmo quando não se queira fazer história, com avaliação somente do presente, estar-se-ia em “estado de ilusão”, porquanto “*tudo ser história*”. Consequentemente, um pouco de história é melhor do que nenhuma história (GILISSEN, 1979).

Fato é que, conforme afirmação de Descartes (1637), conversar com a história de outros séculos é quase o mesmo que viajar. Naturalmente, é bom saber alguma coisa dos costumes dos povos, a fim de julgar melhor os nossos próprios hábitos. Mas, quando se dedica tempo demais a viajar, acaba-se tornando estrangeiros no próprio país (ou pior, no próprio tempo); de modo que, quem é muito curioso nas coisas do passado, na maioria das vezes, torna-se ignorante das coisas do presente. Pascal (1660), que coadunou com Descartes, afirmou que a História deve ser respeitada, mas não venerada.

Isto posto, mesmo – admitindo – ser apenas um pouco de história, mister se faz uma análise *histórica* da (eterna) busca do homem a uma (jus)filosofia verdadeira e universal.

2.1.2. *Histórico*

O jusnaturalismo está indelevelmente associado ao nascimento da própria Filosofia. Os primeiros filósofos gregos eram naturalistas: o escopo da filosofia pré-socrática era a busca da descoberta da essência formadora e constitutiva da natureza (e não o homem) (REALE *et tal*, 2005), inclusive em sua fase exordial, tinham como paradigmas a Cosmogonia e Cosmologia mitológica.

A investigação da filosofia pré-socrática era a busca da essência última e universal da natureza. Nota-se, por exemplo, que Pitágoras, ao defender o número como *arché* de todas as coisas), continha características universais.

Porém, Sócrates revolucionou a Filosofia ao transferir a vocação questionadora da natureza física para a natureza humana, bem como para os seus valores, as suas verdades e os seus fundamentos. Até mesmo a corrente filosófica sofista⁷ (ALBERGARIA, 2018), relativista, apesar da desvalorização, que ocorreu por muito tempo, principalmente pelo forte combate de Platão e Aristóteles (KAUFMANN, 1997),

⁷ O relativismo sofista chegou ao extremo ao desconstruir toda a teoria da verdade absoluta – *aletheia* – sobrando somente a *doxa*, ou a opinião.

também contribuiu para operacionalizar um verdadeiro deslocamento do “eixo da reflexão filosófica da *physis* e do cosmos para o homem e aquilo que concerne a vida do homem como membro de uma sociedade” (REALE *et tal* 2005, p. 73). Dessa forma, pode-se afirmar que a transição do pensamento filosófico-cosmológico para o antropocêntrico, modificou enormemente o rumo do pensamento ocidental (KAUFMANN *et tal*, 1994. Contra: REALE *et tal*, 2005, p. 380.).

Com efeito, não mais a fenomenologia e a cosmologia eram o palco principal do pensamento grego; mas, sim, com Sócrates, a ética, a moral, a política, a retórica, a religião e o governo passaram a ser a tônica do pensamento humano, iniciando-se a fase humanista da filosofia antiga. Assim, a ética grega clássica tornou-se antropocêntrica. De certo, a influência da filosofia clássica grega na valorização do conhecimento e na elevação do homem (inteligência ou *sapiência*, daí *homo sapiens*) constituíram aquisições irreversíveis (REALE *et tal*, 2005, p. 102).

Contudo, apesar da mesma viragem operacionalizada pelos sofistas e por Sócrates e seus discípulos, caracterizada pela mudança de paradigma do objeto de estudo (da Natureza em direção ao Homem), as semelhanças entre as duas correntes filosóficas findaram-se aí. Afinal, os sofistas sedimentavam-se justamente na *negativa* da universalidade dos princípios éticos, morais, legais (SIMMONS, 1969). A famosa frase proferida pelo sofista Protágoras dá a sua essência: “o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são”. Isto é, é o homem que determina, através do seu pensamento, o que as coisas são (e não verdadeiramente o que elas realmente são) (ALBERGARIA, 2012, p. 65)

Para os sofistas, portanto, a verdade não é o mais importante. O valor atribuído pelos homens é que se deve ter em conta. Dessa forma, não existe o bem e o mal universal. O que existe são valores atribuídos pelos homens, os quais determinam que um ato seja bom e outro ato seja considerado mal. Em uma democracia os discursos acabam por formar as opiniões dominantes. Dessas unanimidades, ou pelo menos, dessas maiorias, formar-se-iam os valores. Por isso, eram considerados como democráticos; o que valia para uma sociedade seriam os valores da maioria e não uma verdade absoluta, una. Por não defenderem a verdade universal, mas o contrário (ou seja, que tudo era apenas um valor formulado pelo homem), os sofistas foram

também considerados relativistas. A verdade não importava; o que fazia “a diferença” seria o discurso, a capacidade de argumentação, de convencimento.

Conforme visto, por defenderem a relatividade das coisas, nem mesmo a moral ou a ética eram, para os sofistas, uma verdade absoluta. O sofista grego Górgias defendia uma indiferença completa entre o moralismo e o conceito de bondade. Em seus ensinamentos, focava unicamente na vitória do debate, fosse a causa justa ou injusta (ademais, o conceito de justiça/injustiça não era importante). Por isso, a moral para os sofistas era nada mais do que uma construção arbitrária, pura convenção do mais forte intelectualmente. Para o sofista Trasímaco, por exemplo, “*a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte*”. Dessa forma, defendiam que a justiça consistia em fazer o que era adequado para o mais poderoso (DIAS, 2010, p. 83).

Assim, justamente para se evitar a utilização constante da força física, o homem deveria sobrepujar o outro através da sua capacidade de convencimento e argumentação. O resultado desse pensamento sofista conduzia, para eles, que a lei fosse sempre do mais forte intelectualmente (e não necessariamente do mais forte fisicamente).

Porém, o pensamento socrático, antagônico aos sofistas, defendia a ideia universal como uma verdade natural do ser humano. De fato, nos diálogos de Sócrates com Hípias, o sofista, narrados por Platão, haveria *leis não escritas de caráter universal e que seriam de origem divina* (Cf. apud. NADER, 2018). Platão ainda defendeu, no Segundo Livro de *As Leis*, que mesmo as leis democráticas deveriam ser submetidas a um direito (natural). Os fundamentos de uma lei, segundo o filósofo, deveriam estar assentados em enunciados éticos (supra legais) (DORO, 2003, p. 33).

De fato, ao abordar sobre a Ética⁸, Aristóteles associou o Direito a uma natureza dúplice, em que uma parte constitutiva é decorrente da opinião dos homens, mas outra parte é decorrente de sua própria natureza e, portanto, universal e independente da opinião dos homens:

A justiça política é de duas maneiras. Uma é natural; a outra é convencional. A justiça natural tem a mesma validade em cota a parte e ninguém está em condições de a aceitar ou rejeitar (...), porque o que é por natureza é imutável

⁸ A principal obra sobre a ética de Aristóteles é, como cediço, *Ética a Nicômaco*, sem esquecer a obra *Ética a Eudemo*. Assim, para Aristóteles, ética é o estudo da conduta ou do fim supremo do homem como indivíduo- *summum bonum* –, pela qual o fim de toda ética é a felicidade de todos – *eudaimonia* (εὐδαιμονία), que não consiste na riqueza, nem nos prazeres, nem nas honras, mas em uma vida virtuosa (virtude: ἀρετή, *arete*), que se atinge através do fazer continuamente – *hábito* - bem feito cada coisa, nos pequenos atos.

e tem o mesmo poder em toda a parte – por exemplo, o fogo que arde aqui e na Pérsia.

Assim, na Grécia Clássica, o debate entre o relativismo e o universalismo – das coisas da natureza, notadamente na filosofia pré-socrática, quando transposto para a fase humanista, passando por Sócrates, Platão e Aristóteles, na busca da verdade absoluta ou na lei natural humana, até o estoicismo, (ZANELLA, 2009) que também fortalecia a ideia do *Logos divino* ou *razão universal* -, a busca por uma verdade-única atemporal, com fundamentação teórica *cosmopolita*, (ZANELLA, 2009), foi objeto de embate.

Compreende-se a frase de Diógenes, o Cínico, “*interrogatus cujas esset, Mundi civis, ait*”⁹. O jusfilósofo romano Cícero teria dito «*ration naturae quae est Lex divina et humana*»¹⁰. Percebe-se que sempre foi temática presente do discurso argivo a busca do (homem) universal-cosmopolita, apesar de não se presenciar na *praxis* grego-romana – ou até mesmo na constelação jurídica – a implementação do princípio da igualdade (corolário direto do princípio dessa dita universalidade cosmopolita) (CANOTILHO, 2004, p. 375).

A luz dessas observações, invoca-se as tragédias gregas, com a citação de Sófocles, em *Antígona*. O dramaturgo persegue o conflito entre as leis divinas e as leis dos homens, em que a personagem *Antígona*, ao representar a lei divina na natureza, contrapõem-se à *Creonte*, que simboliza a lei dos homens na pólis, ao defender:

... nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; são eternas sim! E ninguém sabe desde quando vigoram!

Porém, tanto *Antígona* quanto *Creonte* são castigados, justamente por serem intransigentes e radicais em suas convicções. Com efeito, defende-se que, assim, Sófocles pretendesse demonstrar que o caminho correto seria saber dosear as leis humanas com as leis universais¹¹ (BILLIER; 2001, p. 30). Isto é, um ponto de equilíbrio – assim como defendia Sócrates – entre as duas partes, para harmonizar os seus desejos e interesses (LOPES PAROLA, 2007). Invoca-se a figura matemática topológica da banda de moebius, onde o caminhar em um lado inexoravelmente

⁹ Tradução livre: “*Interrogado sobre a sua pátria, respondeu: Eu Sou Cidadão do Mundo*”.

¹⁰ Citação e Tradução encontrada em CANOTILHO (2004, p. 375): “a lei verdadeira é a razão coincidente com a natureza na qual todos participam”.

¹¹ É a célebre a interpretação de Hegel (1820): «no fim da tragédia, o equilíbrio das leis foi restabelecido, pois, depois de um morto ter sido subtraído à lei dos vivos, será um vivo subtraído ao mundo dos vivos e levado à morte».

transporta ao outro, sem se aperceber quando um termina e o outro começa (ALBERGARIA, 2018).

Já para os romanos, o “outro” deveria ser conquistado ou ser aculturado. Contudo, defendiam em um *ius gentium*¹² ou um direito comum a todos, mesmo que este não estivesse escrito. As *Institutas* do Imperador romano *Flavius Justinianus*, que compõe o *Corpus Iuris Civilis*, determinavam que

(o) Nosso direito é escrito ou não escrito ou, no dizer dos gregos, tón nomón men eggrafoi, oi d’agrafoi. O direito escrito é a lei, os plebiscitos, os senatusconsultos, as constituições imperiais, os editos dos magistrados, as respostas dos prudentes¹³.

Assevera que “O direito não escrito é aquele ao qual o uso conferiu comprovação. Com efeito, os costumes diuturnos comprovados graças ao consenso dos seus praticantes têm validade igual à da lei”¹⁴. Outrossim, encontra-se também no Livro Primeiro, título II, § 2º a seguinte análise:

... No que tange ao direito das gentes, é comum a todo o gênero humano pois, diante da exigência do uso e da premência das necessidades humanas, as gentes humanas constituíram certas instituições para si, pois a concorrência de guerras resultava em cativo e escravidão, e estes contrariavam o direito natural porque de acordo com o direito natural todos os homens nasciam livres;

e, ainda, explica que:

... os direitos naturais, que são observados em quase todos os povos, permanecem sempre fixos e imutáveis, como se constituídos por uma providência divina, ao passo que as disposições constituídas por cada cidade para si, sóem ser com frequência mudadas, seja pelo tácito consenso popular, seja por uma lei mais tarde promulgada¹⁵.

O mundo filosófico estoico, de origem grega, mas sedimentado para a jusfilosofia romana, foi bem explorado por Cícero: “... a lei não é invenção do engenho humano nem vontade dos povos, mas algo de eterno que deve reger o mundo inteiro pela sabedoria dos seus mandatos e proibições”. Percebe-se, dessa forma, uma criação da Ciência Jurídica com vocação cosmopolita e universal (ALBERGARIA, 2012, p. 94).

Já na Idade Média, o Cristianismo, e a concepção divina-monoteísta, imperou na Europa e marcou profundamente a filosofia e o modo de agir do ser humano (NAY, 2007, p. 70). A Bíblia e a palavra de Cristo mudaram o Ocidente, não só na

¹² **ius gentium est, quo gentes humanae utuntur (O Direito das gentes é o que as gentes humanas usam)** (Digesto, 1,1,1,4.) ou ainda no brocardo jus-romano *ius gentium est quod naturalis ratio inter omnes homines constituit* (O direito das gentes é aquele que a razão natural estabeleceu entre todos os homens) Cf. CARRILHO, 2006, p. 222.

¹³ *Corpus Iuris Civilis, Institutas* do Imperador romano *Flavius Petrus Sabbatius Justinianus* (Justiniano), Livro Primeiro, título II, parágrafo 3º.

¹⁴ *Idem*, Livro Primeiro, título II, parágrafo 9º.

¹⁵ *Idem*, Livro Primeiro, título II, parágrafo onze.

concepção religiosa, mas também na seara da moral, da ética e, notadamente, da filosofia (ALBERGARIA, 2012, p. 105).

Assim, no início da transição entre o mundo romano e a Idade Média, filósofos em residia no ser humano (bem como era a resposta-chave do enigma da Esfinge), transferiu-se para Deus. Todavia, o monoteísmo ainda não se tinha firmado no medioplatonismo, apesar da concepção do Uno-Bem de Plotino (REALE *et tal*, 2005, p. 340). Há de se ressaltar que a própria concepção de um único Deus – “eu sou o senhor e não há outro”¹⁶ – contribuiu para a solidificação, na Idade Média, de uma verdade única e absoluta.

Em um escalar crescente rumo a conciliação da filosofia com a fé, ou melhor, rumo à “filosofia cristã”, Santo Aurélio Agostinho amadureceu de forma angular o saber cristão. Da negação ao raciocínio, como pretenderam os primeiros cristãos, reafirmando que Deus estaria acima de tudo e que somente se chega a Ele após a morte, através de Cristo, reduziu – sem, contudo, negá-la – a filosofia como dialética (REALE *et tal*, 2005, p. 435).

Ademais, para o Homem medieval a fé, de caráter universal, serviria, inclusive, para entender as outras coisas (COCHO *et tal*, 2006, p. 191). Assim, a construção doutrinária de um Direito Natural Divino, atemporal e universal, dominou todo o período medieval. Com dito, na Idade das Trevas o ser único, verdadeiro e absoluto, sedimentou-se na figura divina monoteísta, em detrimento do politeísmo grego-romano.

Para Santo Agostinho, o Estado não poderia ser completamente justo, afinal é feito e governado pelos homens, que são imperfeitos. Dessa forma, somente a Igreja, que é a representante na Terra de Deus, é que poderia ser justa em seus julgamentos.

Ainda no mundo medieval, São Tomas de Aquino, com sua filosofia baseada em Aristóteles, notadamente na obra *Summa Theologiae*, defendia a união da fé com a razão, único meio de se chegar à verdade absoluta: Deus. Na análise da ética, chegou ao primeiro postulado da ordem moral universal, pelo qual o homem deveria *fazer o bem e evitar o mal*¹⁷. Assim, sedimentava a ideia da lei eterna, «*lex aeterna*»,

¹⁶ Isaías 37, 20 e 45, 18. Ver também Êxodo 20: “não adore outros deuses; adore somente a mim”; Deuterônimo 6,4 “o Senhor nosso Deus é o único Senhor”.

¹⁷ Interessante à analogia d’As Leis de Platão, em que assevera “a maior penalidade dos que fazem o mal é (...) a assemelhança aos maus; ficando semelhantes a eles, os que praticam o mal se afastam da companhia dos bons, da qual são por fim cortados, só lhes restando comungar com os maus” (As Leis, 728 B).

inatingível ao conhecimento do homem pela sua limitação racional, fundando a tese de que o universo compreendia um vasto conjunto orgânico, regulado por uma sabedoria universal (NAY, 2007, p. 109).

Entretanto, a ética e a moral, cognitivo aos homens justamente por serem racionais, deveria ser o norte, princípio máximo e universal, «*lex naturalis*», posto na constelação jurídica, em forma de lei «*lex humana*» (direito).

Contudo, a Idade Média, assentada na dogmática eclesiástica, entrou em colapso, exurgindo uma premente necessidade de *explicar* fatos (como, por exemplo, a constatação empírica da teoria heliocêntrica, o controle das pestes, *etc.*), através de novos conceitos paradigmáticos. Pode-se aduzir que a Era Moderna da filosofia se inicia com as propostas de Descartes.

Assim, no crepúsculo da modernidade, René Descartes começou a questionar o absolutismo da teocracia¹⁸. Dessa forma, surgiu o desejo de construir uma nova “ordem”, baseada na racionalidade; ou seja, na razão, através do pensamento lógico, cartesiano, cético racionalista, o qual, segundo as próprias palavras de Descartes (1637), seria “*a ideia de um método universal para encontrar a verdade*”. Com efeito, a proposta de Descartes consistia na “autoridade da razão” ao invés da “autoridade eclesiástica”. Para tal empreitada, propôs a Dúvida Universal. Assim, dever-se-ia duvidar de tudo, e somente o que pode ser comprovado é que se poderia ser aceito como verdadeiro.

De fato, para Descartes, tudo tinha que ser provado; não bastaria (apenas) ser alegado. O (con)senso comum não poderia ser considerado verdadeiro, se não pudesse ser comprovado. Ademais, o propósito da ciência é justamente remover a camada da aparência dos objetos para revelar a sua natureza subjacente. Aliás, se aparência e a essência fossem a mesma coisa, não haveria necessidade da Ciência (KAKU, 1994, p. 7). Assim, ao elevar a última instância a sua linha de pensamento, chega à dúvida máxima do seu método: se tudo tem que ser provado, como faço para provar a própria existência (o que se considera na filosofia como *prova ontológica*)? A prova da própria existência se dá também pelo raciocínio cético. Ora, se alguma coisa questiona (existo ou não existo?) é porque essa coisa existe. Pelo menos no pensamento questionativo, porque o “nada” não questionaria. A frase é famosa:

¹⁸ O que Descartes pôs em dúvida foi a tentativa de explicar o mundo via o texto sagrado – Bíblia e paradigmas da Igreja, jamais a existência de Deus.

Cogito ergo sum ou *Penso, logo existo*¹⁹. Para Descartes, toda a ciência deveria ser estruturada no seu método cético. A superação dos dogmas religiosos para a tese científica somente é transposta pela confrontação da antítese (tese, antítese e síntese).

Outrossim, as Ciências Exatas, com a precisão própria do mundo físico-matemático de Copérnico, Galileu Galilei, Newton, irradiou os seus paradigmas de certeza absoluta para o mundo das Ciências Sociais, onde integra o mundo jurídico-filosófico (ciências sociais aplicadas). Trata-se da sedimentação do Positivismo, que subordina a filosofia às ciências físico-matemáticas ou empírico-formais (REALE, 2009, p. 25)

Com efeito, pode-se afirmar que, com o fim da Idade Média, com a sua ciência escolástica, e a introdução do racionalismo do Renascimento, os físicos-matemáticos tomaram a coroa para si e se autoproclamaram como “reis das ciências”, como um modelo (universal) de estudo da natureza (COCHO, 2006, p. 191). O Positivismo aproximou as ciências sociais, em método e escopo, às ciências exatas, como se o mundo social fosse regulado matematicamente, perceptível (a sua fórmula) através de uma análise sistemática de todo o conjunto, tendo como regra – paradigma – dominante a racionalidade. Apesar das variantes internas, a racionalidade recusa aceitar outras formas do conhecimento (tais como «senso comum» ou «conhecimento vulgar»), sendo o mundo representado por um *mundo-máquina* (SOUZA SANTO, 2009, p. 31). Assim, substitui gradativamente o dogma da fé pelo cosmos habitado pelo *logos* (CASTANHEIRA NEVES, 1976, p. 55), mas, e principalmente, não deixou os preceitos e a pretensão de universalidade-atemporal. Dessa forma, através do iluminismo o mundo universal pode ser confirmado através das provas-rationais.

O Jusnaturalismo, com a sua racionalidade emprestada de Descartes e influenciada pelos físicos e matemáticos - raciocínio lógico mediante a devida prova empírica - é iniciado (PÉREZ LUÑO, 1999, p. 39) com *Hugo Grotius*, com a obra *De iure belli ac pacis*, na qual articulou alguns direitos básicos – universais - do homem (v.g., a liberdade de pensamento; a propriedade e o matrimônio, dentre outros).

Na Alemanha, o jurista Samuel Pufendorf defendia, na seara do Direito Internacional, que cada Estado (nação) tem em comum uma forte ligação

¹⁹ Em verdade, Descartes escreveu no original em francês «*je pense, donc je suis*», porém, a frase globalizou-se na sua versão latina.

supranacional, justamente por pressupor a humanidade. Com isso, constrói uma teoria de um direito natural supraestatal, constituindo o Direito da Humanidade enquanto um todo. Dessa forma, Pufendorf, assim como Hugo Grotius, defendia inclusive a guerra justa (BARNABÉ, 2009, págs. 27/47). Por essa tese, poderia ser instaurada uma guerra quando um Estado infringisse certos direitos naturais (ou seja, praticasse “crimes contra a humanidade”).

Assim, influenciado pelo método de Descartes, Pufendorf tentou, através de um método científico-matemático, fazer uma política arquitetônica do Direito, aplicando a *ars demonstrandi* às coisas morais. Outrossim, aduzia que cada parte componente é reconduzida a um axioma formulado matematicamente, no qual importaria reduzir a ciência dos costumes a um sistema tão bem ligado quanto da geometria e da mecânica (*more geometrico*).

Desse modo, (a lei universal) que representa o *modus vivendi* do homem é viver em sociedade, pacificamente. São as palavras desse jurista: “com estas premissas parece que a lei natural fundamental é a seguinte: cada homem deve cultivar e manter na medida do possível a sociabilidade” (PUFENDORF, 1998a, II, III, §15. Cf. Apud. SAHD, 2007).

Por sua vez, Locke (1689) afirma que todo “homem já nasce com um direito à liberdade perfeita e ao gozo incontrolado de todos os direitos e de todos os privilégios da lei da natureza, em igualdade de circunstâncias com todos os outros homens ou grupos de homens”. Thomas Hobbes (1651), na mesma linha jusfilosófica de um Direito Natural, afirma que as leis da natureza são imutáveis e eternas: *The laws of nature are immutable and eternal*. Montesquieu (1748) também aduzia uma lei natural no seu sentido mais amplo “são relações necessárias que derivam da natureza das coisas e, nesse sentido, todos os seres têm suas leis: a divindade possui suas leis; o mundo material possui suas leis; as inteligências superiores ao homem possuem suas leis; os animais possuem suas leis; o homem possui suas leis”. Rousseau (1762), ao tratar sobre a escravidão, alega que a liberdade é uma condição (humana) irrenunciável, porque é implícita a própria condição humana.

Com efeito, chega-se até os postulados de Kant (1785), com uma perspectiva jusnaturalista dos (universais) imperativos categóricos²⁰, tendo em vista,

²⁰ “A ideia de lei universal pode ser encontrada no imperativo categórico kantiano, segundo o qual se deve “agir unicamente segundo a máxima, pelo qual tu possas querer, ou mesmo tempo, que ela se transforme em lei geral”

objetivamente, uma sociedade cosmopolita, estruturada e desenvolvida para uma paz perpétua (1795), com uma tentativa de construção de um Direito-Racional Humano. Em breve síntese, esquematizou que há duas condicionantes da conduta humana, ou imperativos: imperativos condicionantes e imperativos categóricos. Os imperativos condicionantes são todos aqueles os quais dependem, para a sua validade, de uma condição ou consequência. Se a consequência falhar, ou se cumprir, ou ainda se for invalidado, o imperativo condicionantes perde o seu conteúdo. Já os imperativos categóricos não há nenhuma condicionante. São válidos universalmente e não tem nenhuma condição de validade. Devem ser seguidos absolutamente e *a priori* de qualquer condição ou percepção. São, em suma, a essência (universal) da moral humana.

Kant chega, dessa forma, aos três imperativos categóricos, quais sejam: *i*) imperativo categórico da universalidade: “Age somente em concordância com aquela máxima através da qual você possa ao mesmo tempo querer que ela venha a se tornar uma lei universal”; *ii*) imperativo categórico da humanidade: “Age por forma a que a humanidade a use, quer na sua pessoa como de qualquer outra, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio”; e, finalmente, *iii*) imperativo categórico da autonomia: “Devemos agir por forma a que possamos pensar de nós próprios como leis universais legislativas através das nossas máximas. Podemos pensar em nós como tais legisladores autónomos apenas se seguirmos as nossas próprias leis.” Finalmente, o mundo ocidental teria substrato para edificar uma teoria metodológica racional, universal, válida e fundamentada para as ciências sociais aplicadas (na forma jurídica): Direitos Fundamentais Universais.

Atualmente, o universalismo dos Direitos Fundamentais ganha força até mesmo em culturas e religiões diversas²¹.

2.3. Os primeiros textos jurídicos modernos com pretensões universais

As revoluções liberais fomentaram a construção de ideias universais extraídas de um conteúdo próprio da racionalidade. Assim, a vida, a liberdade, a igualdade, a

²¹ Como se pode perceber no discurso do Dalai Lama do Tibet, Tenzin Gyatso, em Reunião de Paris da UNESCO: não ser preciso muitos estudos e *nem ler complicados tratados filosóficos* para entender que os direitos humanos são de interesse universal porque *ansiar pela liberdade, igualdade e dignidade é inerente à natureza dos seres humanos e todos têm direito a essas qualidades*. Assim, o budista salientou que, em qualquer cultura, povo ou nação, os valores ocidentais dos Direitos Humanos devem ser observados porque *os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos constituem uma espécie de lei natural que deveria ser seguida por todos os povos e governos*.

segurança e a propriedade formaram o centro gravitacional do direito natural racional que dignificavam o ser humano.

Assim, a Constituição Americana (1776), impregnada pela acepção máxima de certeza universal, fez o “batismo” dos Direitos Humanos (COMPARATO, 2007, p. 50)²², com o reconhecimento de que: *todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes (...) não podendo, por qualquer pacto, privar ou alienar (...), o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirirem e possuírem propriedade e perseguir e obter a felicidade e segurança*²³.

Sucessivamente, na Europa, foi declarado²⁴ *solenemente que os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem*²⁵, sendo que *a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição*²⁶. Aliás, o próprio preâmbulo dessa Declaração é elucidativo quanto ao seu caráter universal, na medida em que determina que os direitos (fundamentais) não são (apenas) dos franceses; mas, sim, de todo e qualquer *homme et du citoyen: les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme*.

O desejo burguês estruturava-se na possibilidade de acúmulo de patrimônio (VIEIRA DE ANDRADE, 2001, p. 50), sem interferência do Poder Público, seja pela tributação ou pela burocracia (: *laissez faire, laissez aller, laissez passer*). Por isso, essa pretensão de universalidade tocava também o direito de propriedade, qualificado como *“um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização”*²⁷.

3. O BRASIL E SUAS CONSTITUIÇÕES

Brasil teve sete Constituições desde o Império: as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a de 1988. Interessante, e aqui nos importa, o preâmbulo de cada uma e suas vocações (ou não) universais, notadamente em relação aos direitos humanos.

²² Os textos constitucionais pretéritos à Declaração de Independência das Treze Colônias - tais como a Carta Magna de João sem Terra (1215) e o próprio Bill of Rights (1689) - são considerados precursores da Constituição da Virgínia de 1776 que, verdadeiramente, albergou e positivou os fundamentos dos Direitos Humanos.

²³ Seção I da Constituição da Virgínia, de Junho de 1776.

²⁴ *Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen* (26 de Agosto de 1789).

²⁵ Preâmbulo da *Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen*.

²⁶ Art. 16º da *Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen*.

²⁷ Art. 17º da *Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen*.

Assim, há que se fazer a referência que na constituição de 1824, monarquista, não há o exposto preambulo e muito menos as garantias individuais. Na constituição de 1891, mesmo com as Emendas Constitucionais de 1926, os direitos fundamentais estão enumerados ao final do texto. O preambulo é sintético e sem grandes referencias universais. Já a constituição de 1934, o preambulo tem “ligeira vocação universal” ao declarar que “(..) os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico”; também colocam topologicamente os direitos fundamentais no seu final, notadamente a partir do Art. 113.

A constituição de 1937, nitidamente não democrática, evocando um “desenvolvimento natural” faz a abertura, no seu preambulo, do explicito combate à “infiltração comunista”, em que “exigindo remédios, de caráter radical e permanente” e, assim, veio assegurar “à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade”. Por óbvio, os direitos fundamentais não foram a tônica central, mantendo-se ao final do seu texto (Art 122 e seguintes), com a observação, ainda, de “algumas” suspensões pelo Decreto nº 10.358, de 1942.

A constituição de 1967, acentuada pelo AI nº 5, de 1968, também não tinha pretensões universais e muito menos a defesa dos Direitos Humanos.

3.1. CRFB/88

Já o texto da CRFB/88, dita Constituição Cidadã, é rica em afirmações e depreensões sobre a universalidade dos direitos fundamentais nela consagrados. O seu próprio texto preambular assegura “*o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos*” de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Com efeito, determina a CRFB/88, em seu artigo 4º, inciso II, que as relações internacionais se regem, dentre outros princípios, pela prevalência dos direitos humanos. Por sua vez, o artigo 5º (inserido no título dos Direitos e Garantias

Fundamentais) assenta que “*todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade*”. Não suficiente, de forma menos contundente, podem ser citados os arts. 127, *caput*, incumbindo ao Ministério Público (nacional) a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; e o 170, que, ao definir sobre a Ordem Econômica, assegurou o fundamento da “*valorização do trabalho humano e na livre iniciativa*”, com o “*fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social*”. O art. 196, ademais, estabelece que a “*saúde é direito de todos e dever do Estado*”; pelo art. 205, a educação é um “*direito de todos e dever do Estado e da família*”. Finalmente, como já se viu, em matéria ambiental, a CRFB/88 garante o ambiente (ecologicamente equilibrado) não somente como um direito de todos (presentes, existentes), mas, inclusive, das futuras gerações.

Nota-se, assim, que reconhece os Direitos Humanos, tipificando-os como Direitos Fundamentais, com características universais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERGARIA, Bruno., O Enodamento dos Sistemas Econômico, Social e Ambiental na Formação do (complexo) Sistema – Ex Novo e Continuum – Sustentável, Belo Horizonte: Forum, 1ª edição, 2018

ALBERGARIA, Bruno.; Histórias do Direito - Evolução Das Leis, Fatos e Pensamentos, São Paulo: Atlas, 2ª Ed., 2012.

ALEXY, Robert.; Theorie der Grundrechte, Suhrkamp-Verlag, 2006 (versão utilizada: Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva, da 5ª edição alemã, São Paulo: Malheiros editores, 2008).

ANTUNES ROCHA, Cármen Lúcia.; O Constitucionalismo Contemporâneo e a Instrumentalização para a Eficácia dos Direitos Fundamentais. In Revista CEJ, vol. 1, nº 3, set./dez. 1997.

AROSO LINHARES, José Manuel.; O Logos da Juridicidade sobre o Fogo Cruzado do Ethos e do Pathos – Da Convergência com a Literatura (Law as Literature) à Analogia com uam Poiêsis-Technê de Realização (“Law as Musical and Dramatic

Performance”), In Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, volume LXXX, Coimbra, 2004, página 90)

BARNABÉ, Gabriel Ribeiro.; Hugo Grotius e as relações internacionais: entre o direito e a guerra, Cadernos de Ética e Filosofia Política, 15, 2/2009.

BILLIER, Jean-Cassien.; MARYIOLI, Aglaé.; Histoire de la Philosophie du Droit, Armand Colin, 2001, p. 30-31.

CALMON DE PASSOS, J. J.; Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes.; In. Constituição e “Tempo Ambiental”, Revista Cedoua, 2.Ano II, 1999.

ANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra: Almedina, 7ª edição, 2004.

CARRILHO, Fernanda.; Dicionário de Latim Jurídico. Coimbra: Almedina, 2006.

CASTANHEIRA NEVES.; A Revolução e o Direito. A Situação de Crise e o Sentido do Direito no Actual Processo Revolucionário, In., Separata da Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, 1976.

COCHO, Germinal.; GUTIÉRREZ, José Luis.; MIRAMONTES, Pedro.; Ciência e humanismo, capacidade criadora e alienação, In., SOUSA SANTO, Boaventura. (org.); Conhecimento Prudente para uma vida Descente, 2ª edição, São Paulo: Cortez, 2006.

COMPARATO, Fabio Konder.; Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2007.

DESCARTES, René.; Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. 1637.

DIAS, Marcílio Coelho.; A Noção de Justiça segundo os Sofistas e Aristóteles, Revista Legis Augustus (Revista Jurídica), Vol. 3, n. 1, p. 83-92, Setembro 2010.

DORO, Tereza.; O Direito Processual Brasileiro e as Leis de Platão, São Paulo: Edicamp, 2003.

GILISSEN, John.; Introduction Historique Au Droit: esquisse d’une histoire universelle du droit. Les sources du droit. Les sources du droit depuis le XIII siècle. Éléments d’histoire du droit privé, 1979 (versão utilizada: Introdução Histórica ao Direito, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, tradução de A.M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros, 4ª Edição).

- HOBBS, Thomas.; *Leviatã*. 1651. (I, XV;)
- KAKU, Michio.; *Hyperspace – A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps, and the 10th Dimension*, Oxford University Press, 1994.
- KANT, Immanuel.; *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785.
- KANT, Immanuel.; *Zum ewigen Frieden ein philosophischer Entwurf*, 1795.
- KAUFMANN, Arthur.; & HASSEMER, W. (org.); *Einführung in Rechtsphilosophie Und Rechtstheorie Der Gegenwart*, Verlag, Heidelberg, 1994. (versão utilizada: *Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas*, tradução de Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira, Fundação Galouste Gulbenkian: Lisboa. 2002.
- LÉVI-STRAUSS, Claude.; *Anthropologie Structurale*, Paris: Librairie Plon, 1958.
- LOCKE, John.; *Two Treatises of Government: In the Former, The False Principles, and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown. The Latter Is an Essay Concerning The True Original, Extent, and End of Civil Government*, 1689
- LOPES PAROLA, Alexandre Guido.; *A Ordem Injusta*. Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, 2007
- MIRANDA, Jorge.; *Manual de Direito Constitucional, Tomo IV – Direitos Fundamentais, 3ª Edição, Revista e Actualizada*, Coimbra Editora, 2000.
- MONTESQUIEU.; *L'Esprit des lois*, 1748.
- NADER, Paulo.; *Filosofia do Direito, 6ª edição*, Editora Forense, 2018.
- NAY, Olivier.; *Histoire des idées politiques* (versão utilizada: *História das ideias políticas*, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2007).
- PASCAL. Blaise.; *Pascal's Pensées*. 1661. (versão utilizada: *The Project Gutenberg book of Pascal's Pensées*, by Blaise Pascal, Introduction by T.S. Eliot., Section II, *The Misery of man Without god. (72)*).
- PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique.; *La Tercera Generación de Derechos Humanos*, Navarra: Aranzadi, 2006.
- PLATÃO, *As leis – incluindo Epinomis*. (versão utilizada: tradução de Eson Bini, prefácio de Dalmo de Abreu Dalari, São Paulo: Edipro, 1999).
- PLATÃO.; *A República*, (versão utilizada: São Paulo: Martin Claret, 2004).
- REALE, Giovanni.; e ANTISERI, Dario.; *Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi*, Editrice La Scuola, Bréscia, 8ª ed, 1986. (versão utilizada: *História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média*, vol. I, II; III e IV. São Paulo: Paulus, 9ª. Edição, 2005).

- REALE, Miguel.; Filosofia do Direito, São Paulo: Saraiva, 2009.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques.; Du Contrat Social, 1762
- SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva.; Teorias Da Lei Natural: Pufendorf E Rousseau, Trans/Form/Ação, São Paulo, 30(2): 219-234, 2007.
- SERRANO MARÍN, Vicente.; ¿ Es El Estado Un Derecho Fundamental? Reflexión sobre el fundamento epistemológico de los Derechos Fundamentales, In. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Enero-Abril, vol. 5, Madrid, 1990.
- SIMMONS, George C.; The Humanism of the Sophists With Emphasis on Protagoras of Abdera, In., Educational Theory, Volume 19, Issue 1, pages 29–39, January 1969.
- SÓFOCLES.; Antígona, Tradução J.B. de Mello e Souza, eBooksBrasil, Digitalização do livro em papel Clássicos Jackson, Vol. XXII, 2005.
- SOUSA SANTO, Boaventura.; Um discurso sobre as Ciências, 6ª edição, SP: Cortez, 2009.
- TAYLOR, Edward Burnett.; *Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilisation*, Londres, 1865.
- VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos.; Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2ª Edição, Coimbra: Coimbra, 2001
- ZANELLA, Diego Carlos.; DE SOUZA, Draiton Gonzaga.; O Cosmopolitismo estóico, IV Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação PUCRS, 2009.

EDITORIAL

5ª EDIÇÃO

Nesta 5ª edição da Revista Cognitio é possível refletir sobre diversos aspectos importantes no âmbito do Direito e sua relação com as políticas públicas e cidadania, dando continuidade, portanto, ao processo de ampliação e consolidação da pesquisa científica no âmbito da Escola Superior da Magistratura da Paraíba - ESMA/PB.

A presente edição da Revista Cognitio consolida um trabalho de muita dedicação de todos que integram a ESMA/PB e, conseqüentemente, estabelece o fortalecimento diversificado das atividades jurídicas através de uma perspectiva cada vez mais acadêmica.

Os textos apresentados nesta edição são resultados de reflexões realizadas por pesquisadores, pesquisadoras e demais profissionais ao redor do mundo e, portanto, ao longo das leituras, é possível identificar a diversidade das trajetórias acadêmicas dos autores e autoras. Disso resulta uma participação profícua e plural das reflexões aqui trazidas, configurando verdadeira fortuna crítica das disciplinas abordadas, em alinhamento ao propósito científico que a ESMA/PB assumiu.

No artigo **“Redução de riscos e segurança jurídica para gestantes e empregadores da iniciativa privada por meio de implementação de testes de gravidez no exame demissional”**, o leitor analisará a importância do exame de gravidez na demissão, bem como as consequências de sua ausência no ato de desligamento e o entendimento atual sobre o tema com base na CLT, na Lei nº 9.029/95 e em jurisprudências nacionais.

Em seguida, o artigo **“Mulher encarcerada: das margens à prisão”** aborda questões relacionadas com o encarceramento feminino e, portanto, será possível compreender as interseccionalidades como atravessamentos do cárcere: classe, gênero e raça. Nesse sentido, o racismo estrutural é evocado como um marcador social de grande relevância no processo de aprisionamento. Sendo assim, será possível observar que a autora analisa o processo de encarceramento em massa feminino como um dispositivo biopolítico, legitimado pela sociedade para fins de higienização social em uma

sociedade que se caracteriza pela infocracia que consiste em um regime de exclusão social e pelo racismo de Estado.

No mesmo panorama de exclusão social e desigualdade, o terceiro texto cujo título é **“Esterilizações forçadas e direitos reprodutivos no Brasil: entre diplomas normativos e desigualdades”** apresenta um estudo tanto das esterilizações forçadas no Brasil, como também, no contexto Internacional. A partir da realização da leitura, será possível compreender que o Estatuto de Roma colocou as esterilizações compulsórias no rol dos crimes contra a humanidade e que o Brasil também abordou a questão na Lei do Planejamento Familiar, fruto da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou inúmeras denúncias desses crimes. A partir de uma revisão bibliográfica sobre os direitos penal e humanitário que perpassam o tema, bem como dos instrumentos normativos respectivos, o estudo argumenta que a questão das laqueaduras forçadas seja apenas um de vários sistemas de controle sobre o corpo das mulheres e que representa, para além da perpetuação do sexismo e da misoginia, a multiplicação de desigualdades e interseccionalidades de opressão e dominação.

De uma maneira mais prática, o quarto texto intitulado de **“Subjetividade jurídica no processo decisório à luz do processo civil brasileiro”** brinda o leitor com a análise dos problemas relacionados com os requisitos impostos ao princípio do livre consentimento motivado no âmbito da construção de uma decisão judicial. Sendo assim, a autora defende que o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Isso significa dizer que, estando o magistrado sobre o manto do princípio do livre convencimento motivado, ou seja, a partir do caso concreto que lhe foi posto, e após a apresentação de provas e argumentos dispostos pelas partes, tem ele liberdade para decidir acerca de seu conteúdo de forma que considerar mais adequada, conforme seu convencimento, e dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição Federal de 1988, dando assim motivação à sua decisão.

Se afastando um pouco da seara do direito nacional, o artigo intitulado de **“A sustentabilidade de decisões empresariais: mediação marítima comercial”** apresenta um cenário diferenciado ao refletir sobre a importância

da mediação marítima para resolução de controvérsias no âmbito da sociedade empresarial. Observa-se, portanto, que a reflexão da autora segue o curso de que a mediação marítima deve ser parte de uma estratégia sustentável de responsabilidade social das empresas, por representar maior ganho simultaneamente para os acionistas e stakeholders.

Em seguida, o texto “**Democracia, direitos humanos e o desafio de facto em tempos de guerra à cultura de paz em Portugal**” apresenta uma temática bastante sensível ao direito internacional, que é justamente o acolhimento de refugiados que são vítimas de conflitos armados. Portanto, durante a leitura do texto, será possível compreender os desafios da cultura de paz, quando se observa a necessidade de se construir novos conceitos de práticas cidadãs, para que refugiados e imigrantes se sintam pertencer ao local, Distrito e País. O texto aborda os conceitos do tema democracia, refugiado, cidadania, a normatização de acolhimento, as garantias jurídicas e a efetividade da cultura de paz, através de instrumentos e, por fim, a análise de situações específicas. Ainda, será objeto de pesquisa, o papel do Estado e o envolvimento dos residentes e nacionais no processo da cultura de paz.

E, por fim, não menos importante, o texto “**O contributo da história da filosofia na busca dos direitos universais constitucionais**” apresenta um cenário importante sobre a construção dos Direitos Constitucionais com uma perspectiva universal a partir da contribuição da história e filosofia, pois a CRFB/88 não é um produto isolado, mas é fruto da história da filosofia ocidental na busca da essência universal do ser humano com a sua devida proteção jurídica. Assim, na dimensão racional, busca-se garantir um mínimo existencial que deve ser assegurado pelo Poder Público, garantido pelo texto constitucional.

Boa Leitura!

Milena Barbosa de Melo
Editora Chefe